

«WE CAN ONLY WATCH IN AWE»

El aura en un siglo de lenguaje cinematográfico

Autor:

Carles Pons Benito

Trabajo Final de Máster del Máster Universitario en Estudios de Cine
y Culturas Visuales ESCAC (curso 2023-2024)

Tutor: Sergi Sánchez Martí

2024

ABSTRACT

El concepto de aura que Walter Benjamin planteó en los años treinta se refería a una cualidad única e irrepetible de una obra de arte debido a su originalidad y autenticidad, a una presencia y valor de culto anterior al mundo de la revolución técnica y al trauma de la Primera Guerra Mundial. Hoy en día, parecería que la inmensa proliferación de imágenes y pantallas (de tecnologías digitales), anulan ideas como las de originalidad y autenticidad, algo que el mismo Benjamin anunciaba con la popularización de la fotografía en el siglo XIX. Podría ser que la aparente deflagración del aura estuviera ligada a las innovaciones tecnológicas y mediáticas (del cine a la televisión, y de ésta a los dispositivos digitales), pero a través del panóptico, también podría vincularse a las estructuras sociales y de poder, las sociedades disciplinarias y de control descritas por Michel Foucault. El presente trabajo plantea entonces una cronología de los medios audiovisuales en relación a las formas de las sociedades para observarse la evolución del aura en los medios audiovisuales en tres momentos capitales: el cine analógico con Benjamin en los años veinte y treinta; la televisión con Pier Paolo Pasolini y los realismos cinematográficos en la segunda mitad del siglo XX; y los nuevos dispositivos digitales desde los años noventa.

Palabras clave: aura, realismo cinematográfico, signo indicial, panóptico, digital.

Índice

<i>Introducción, contexto y metodología</i>	4
<i>Marco teórico</i>	12
<i>Primera parte: Alemania en los años veinte y treinta</i>	16
El concepto de aura de Walter Benjamin	16
De Mabuse a Hitler	22
El aura en el cine de Leni Riefenstahl.....	28
<i>Segunda parte: Europa en los años sesenta y setenta</i>	35
El realismo cinematográfico de Pier Paolo Pasolini.....	35
Del panóptico disciplinario al panóptico digital.....	43
Los rostros en crisis de Pasolini	49
El hijo de Mabuse: del control hipnótico a las cámaras de vigilancia	54
<i>Tercera parte: Occidente desde los años noventa</i>	60
La ontología digital y el aura	60
La tecnología del panóptico digital.....	73
Transcender el cuerpo, devenir el panóptico.....	78
Regreso a la pintura: el aura en el digital.....	82
<i>Conclusiones</i>	87
<i>Filmografía</i>	95
<i>Bibliografía</i>	101

Introducción, contexto y metodología

El presente trabajo consiste en la conexión de tres momentos históricos en relación con el concepto de aura de Walter Benjamin, planteándolo tanto como algo vinculado con el medio artístico, como algo vinculado a la representación de la realidad: el primero de ellos sería Alemania en los años veinte y treinta, propiamente con la teoría de Benjamin, el cine de la República de Weimar y el cine del Tercer Reich; el segundo se situaría en Europa (particularmente Italia y Francia) en los años sesenta y setenta, con la teoría semiótica-realista de Pier Paolo Pasolini, su cine y a sus reflexiones sobre el medio, la política y sociedades del momento (que además encontrarían un cierto eco en algunas propuestas de Michel Foucault); y el tercero, *grosso modo* en Occidente desde los años noventa en adelante con teorías sobre el medio digital como las de Lev Manovich y Philip Rosen, y distintas consideraciones acerca del realismo cinematográfico, el signo indicial, y el aura en la era digital.

A pesar de que Benjamin afirmaba que el aura desaparecía con la reproducción masiva sobre la que se fundaba el cine, la primera vez que vi *Il Vangelo secondo Matteo* [Pasolini, 1964], hubo algo que encontré, o salió a mi encuentro, que me cautivó: una especie de fuerza entre los cantos de Missa Luba, las piezas de Mozart, y el contraplano de los milagros. Una sensación de trascendencia guiada por un montaje particular, con muchos movimientos de cámara muy vivos, que se compaginaba con toques de estética realista, cierta herencia del *cinéma-vérité*, y una composición del espacio claramente renacentista. Sin duda fue una impresión suficiente como para que decidiera indagar aún más en su obra, sobre todo las partes cinematográfica y teórica, y a medida que me adentré en ella empecé a enlazar algunas de sus ideas con aquellas expresadas por Benjamin casi tres décadas antes, a la vez que algunas otras parecían dirigirse a nuestro futuro. Así, parecería que la figura de Pasolini en cierto modo cerciora la relación entre los tres distintos momentos en una doble dirección: el auge de las sociedades de control opuesto a la desaparición del aura.

Con el centenario de su nacimiento, y así la traducción y reedición de varios de sus libros, pude profundizar también en su compleja y contradictoria figura: desde el semiótico hereje y cineasta maldito al polémico poeta y brillante articulista. A medida que me sumergía en su perspectiva del mundo, mi interés fue creciendo tanto por la agudeza y

precisión de algunas de sus críticas como por una cierta idea de nostalgia, *rimpianto*¹, que lo hizo oscilar entre el progresismo y el reaccionarismo. Esta posición aparentemente ambigua emergió alrededor de 1968: el 1 de marzo de ese mismo año, un grupo de estudiantes tanto de derechas como de izquierdas ocupó la Sapienza Università di Roma, desencadenando en una batalla campal contra la policía (*Battaglia di Valle Giulia*); fue una de las primeras acciones estudiantiles en Europa ese año, y marcó el inicio de los Años de Plomo en Italia. Al mes siguiente, en el décimo volumen de la revista izquierdista *Nuovi Argomenti*, Pasolini dedicaba un poema a esos jóvenes estudiantes, *¡¡El PCI para los jóvenes!!*, donde los criticaba duramente por hacer una guerra civil burguesa contra sus padres y no una revolución, puesto que se habían pegado contra los hijos de los proletarios, la policía al servicio de la burguesía. Prestándose siempre a debatir con ellos y a medida que los movimientos estudiantiles se esclarecieron (separándose derechas de izquierdas, por ejemplo), fue una crítica de la que se retractó ligeramente: por un lado, incluyendo una apología junto con el polémico poema en *Empirismo herético* y, por otro lado, dando paso a diversos artículos tratando la revolución antropológica en Italia en la última década (la mayoría de los cuales incluyó en *Escritos corsarios*).

El análisis de esta transformación antropológica, que auguraba ya a inicios de los años sesenta² y fue una de las razones por las que, a pesar de su éxito literario, empezó a hacer cine, se centró en el gesto: dio una gran importancia al cuerpo, los rostros y los dialectos de los jóvenes de arrabal, porque, como decía él mismo,

«Hay locos que se dedican a observar las caras de la gente y su conducta (...). Saben que la cultura genera códigos; que los códigos generan conductas; que la conducta es un lenguaje; y que en un momento histórico en el que el lenguaje verbal se torna convencional y esterilizado (tecnificado), el lenguaje de la conducta (física y gestual) adquiere una importancia decisiva»³

En sus artículos habitualmente usó este «lenguaje de la acción» (tal y como lo describe en su teoría realista-semiótica⁴) como metáfora de las clases proletaria y burguesa. De

¹ Alba Rico, S. (2024). “El hombre sin cara y el fin del neolítico” en *Pasolini: contigo y contra ti*. Ediciones Pensamiento: p. 17.

² Pasolini, P.P. (2018). “Marxismo y cristianismo” en *Todos estamos en peligro*. Editorial Trotta: p. 117.

³ Pasolini, P.P. (2022). “El poder sin rostro” en *Escritos Corsarios*. Galaxia Gutenberg: p. 67.

⁴ Pasolini, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 192.

manera que hasta 1967 podía separar claramente las clases sociales italianas en esta estetización:

«Del subproletariado me atrae su cara, que es limpia (mientras que la del burgués está sucia); porque es inocente (mientras que la del burgués es culpable), porque es pura (mientras que la del burgués es vulgar), porque es religiosa (mientras que la del burgués es hipócrita), porque es loca (mientras que la del burgués es prudente)⁵»

Pero a partir del año siguiente y durante los turbulentos Años de Plomo, «esta centralidad de la gestualidad (...) le juega malas pasadas a la hora de desplegar una crítica cultural que tenga también un cierto alcance político⁶». No obstante, Pasolini no buscó este alcance político desde su *idealismo nostálgico*: él era incapaz de incorporarse o transformarse con la nueva sociedad, era una cuestión vital, de manera que el encierro en grandes mansiones de sus personajes (desde la familia burguesa en *Teorema* [Pasolini, 1968], que del encierro consigue liberarse, a *Salò* [Pasolini, 1975], donde los jóvenes son apresados y torturados en un palacete), fue paralelo a su alienación de la nueva sociedad italiana (estableciéndose él mismo en la Torre de Chia⁷, en Cerdeña, su propia torre de marfil). Si los estratos subproletarios y arcaicos eran consumidos, él con ellos. En 1973 resumía así este proceso antropológico diciendo que

«Hasta hace diez años, la neurosis se decretaba en individuos, jóvenes y adultos, que pertenecían en su inmensa mayoría a la burguesía. Ahora, en cambio, la neurosis se aprecia en casi todos los rostros. No hay rostro juvenil sin señales deprimentes. La palidez y las arrugas precoces de los jóvenes burgueses –señales de complejos, de impotencia, de esnobismos latentes, de ansiedad arribista sin un objetivo claro, de sentido categórico del deber– se aprecian también en los proletarios y subproletarios. Al menos al principio – repito – esa neurótica rebelión contra los padres (...) se apoyaba en cierta racionalidad y en cierta manera de pensar en el caso de un estudiante de padre abogado o banquero (...). Es imposible que esos chicos estén en conflicto con sus padres albañiles, peones o barrenderos... Es evidente que el origen de este

⁵ Pasolini, P.P. (2018). “Este es mi testamento” en *Todos estamos en peligro*. Editorial Trotta: p. 222.

⁶ Sánchez Madrid, N. (2024). “Las formas de vida populares frente a la lucha proletaria” en *Pasolini: Contigo y contra ti*. Ediciones Pensamiento: p. 90.

⁷ A inicios de 1971, Pier Paolo Pasolini compra y restaura la antigua Torre de Chia para vivir en ella y dedicarse a estudios de literatura. Dalmau, O. (2022). *Pasolini, el último profeta*. Editorial Tusquets: p. 406.

fenómeno se encuentra en la imitación, en una modalidad ínfima del conformismo que está expandiéndose por las periferias y por el mundo obrero⁸»

Estas *metáforas* con los rostros y los cuerpos, que son una idea fundamental en este trabajo, también las trasladó al análisis de ese poder transformador del consumismo: en junio de 1974, en el diario *Corriere della Sera*, publicó *Los italianos ya no son esos y El poder sin rostro*, tratando la afectación de dicho cambio tanto en el proletariado como en las instituciones del poder, señalando la televisión y las autopistas como instrumentos de ese nuevo poder homologador (dos ejemplos que Deleuze recuperará en los años noventa al referirse a las sociedades de control propuestas por Michel Foucault). En 1975 publicó el llamado *Artículo de las luciérnagas*, originalmente *El vacío de poder en Italia*, donde realizaba una cronología del cambio social, político y económico sucedido desde los años del Compromiso (década de 1950) hasta mediados de los años setenta: «algo» había llevado a cabo los cambios, y estos habían arrastrado las periferias al centro, homologado las clases subalternas a la burguesa, extinguiendo las luciérnagas. En el *Artículo de las luciérnagas*, Pasolini hacía referencia a un caso anterior al de Italia en esos años, caso que en buena medida sirvió para enfocar el presente trabajo: «el trauma italiano del contacto entre el «arcaísmo» pluralista y la nivelación industrial tiene tal vez un único precedente: la Alemania de antes de Hitler⁹». Este puente entre Italia y Alemania, basado en la dialéctica de un mundo arcaico y otro moderno, rápidamente me remitió a un texto de Walter Benjamin publicado el mismo año en que Hitler ascendía al poder, *Experiencia y pobreza*, que trataba el trauma de la Primera Guerra Mundial con los grandes avances en los medios técnicos y sus consecuencias en

«Una generación que todavía había ido a la escuela en tranvía tirado por caballos se encontraba en la intemperie en un paisaje en el que todo salvo las nubes había cambiado, y en medio, en un campo de fuerzas de corrientes destructivas y explosiones, el diminuto y frágil cuerpo humano. Con este enorme despliegue de la técnica la humanidad se ha visto asolada por una pobreza completamente nueva (...). Basta pensar en los grandes cuadros de Ensor, en los que el embrujo llena las calles de las grandes ciudades: burgueses horteras con atuendos carnalescos, máscaras desfiguradas con polvos de harina y coronas de oropel sobre sus frentes deambulan

⁸ Pasolini, P.P. (2018). “Ya no hay futuro” en *Todos estamos en peligro*. Editorial Trotta: p. 317.

⁹ Pasolini, P.P. (2022). “El vacío de poder en Italia” en *Escritos Corsarios*. Galaxia Gutenberg: p. 160.

sin destino por las callejuelas (...). Aquí se muestra con toda claridad que nuestra pobreza de experiencia solo es una parte de la gran pobreza que ha vuelto a adquirir el rostro¹⁰»

En la década anterior, la pantalla alemana estaría poblada por variados tipos de películas y tendencias, entre los que destacarían aquellos ligados a la Nueva Objetividad (una de las influencias de Riefenstahl¹¹), y aquellos más cercanos, en mayor o menor medida, al expresionismo (donde podríamos encontrar aquellas «máscaras carnales»). En las sombras de este último, Siegfried Kracauer identificaba en *De Caligari a Hitler* al régimen nazi tomando forma en una sociedad marcada por el caos y la tiranía, situada entre la fallida revolución comunista y el militarismo prusiano¹². Del final de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles al auge del nazismo, Kracauer subdivide los quince años de la República de Weimar en tres etapas: una primera marcada por la crisis de posguerra y el Tratado de Versalles; una segunda de estabilización económica debida a la inversión estadounidense con el Plan Dawes a partir de 1924; y, finalmente, una tercera causada por el Crack del 29 hundiendo de nuevo al país en una crisis de la que se beneficiaría el partido nacional-socialista (NSDAP). Si bien es cierto que la operación de Kracauer, tal y como indica Sánchez-Biosca, no es tanto de Caligari a Hitler sino de Hitler a Caligari¹³, unificando así todo el cine realizado durante la República de Weimar bajo un mismo significado, sí encontramos algunos films que podrían encajar con la propuesta teleológica de Kracauer dentro de la misma escuela de Caligari: *Dr. Mabuse, der Spieler* [Lang, 1922] y *Das Testament des Dr. Mabuse* [Lang, 1933].

Los films de Mabuse (incluida su tercera entrega en 1960) son relevantes para este trabajo al retratar las relaciones entre una sociedad en crisis y las formas de poder que surgen en ella y por cómo se relacionan tales figuras poderosas con sus imágenes. *Dr. Mabuse, der Spieler* deja claras sus intenciones para con la sociedad de Weimar a través de las cartelas de las dos partes en que el film se divide: *El gran jugador. Retrato de una época* y *El infierno. Hombres de una época*¹⁴, retrato, cabe decir, que la crítica del momento aplaudió

¹⁰ Benjamin, W. (2021). “Experiencia y pobreza” en *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica y otros ensayos*. Alianza Editorial: pp. 54-55.

¹¹ García Roig, M. (2017). *Leni Riefenstahl*. Editorial Cátedra: p. 20.

¹² Kracauer, S. (1985). *De Caligari a Hitler*. Editorial Paidós: p. 74.

¹³ Sánchez-Biosca, V. (1991). *Sombras de Weimar*. Verdoux: p. 20.

¹⁴ Traducción de: Casas, Q. (1991). *Fritz Lang*. Editorial Cátedra: p. 101.

por su *realismo*¹⁵. Además, de acuerdo con Lang, el film constaba de un prólogo compuesto por noticias reales acerca de la agitación social y política, como el Putsch de Kapp en 1921 (un intento de golpe de estado) o un tiroteo en plena calle entre la policía y una banda de ladrones en París (que inspiraría el clímax final del film); tras ese prólogo debía revelarse a Mabuse como el causante de esas situaciones. No sería difícil imaginar que si el film se hubiera realizado uno o dos años más tarde, en este prólogo se hubiera incluido el Putsch de Baviera, el intento de golpe de estado perpetrado por Hitler y los nacional-socialistas que habría vinculado aún más estrechamente al futuro dictador con Mabuse. Tras dicho prólogo desaparecido, el inicio del film tal y como ha llegado a nuestros días muestra un tipo de escena que será recurrente en el mismo: Mabuse eligiendo de una baraja de retratos a una de sus múltiples identidades y maquillándose para encarnarla con tal de infiltrarse en diversos estratos de la sociedad y desestabilizarlos; las sobreimpresiones de sus múltiples rostros ante el vacío mercado de valores tras provocar su crisis será la contraparte de las escenas de disfraz, demostrando el alcance de su ilusión o de su sombra.

La segunda entrega, en vez de buscar el retrato social, fue elaborada conscientemente en contra de la figura de Hitler y el régimen nazi, como el mismo Lang explicaba ya exiliado en 1943, destacando, por ejemplo, que los eslóganes del partido habían sido puesto en boca de los criminales del film¹⁶. A diferencia de los múltiples disfraces e identidades en el primer film, con sus distintas escenas maquillándose, la segunda entrega ponía un mayor énfasis en los poderes hipnóticos de Mabuse, ahora una figura casi por completo inmóvil que ocupaba la mente de su psiquiatra para llevar a cabo sus planes terroristas. Las imágenes de Mabuse invadiendo la mente de otros, sus poderes hipnóticos, son algo de lo que se acusaría al cine, tanto al de Riefenstahl (relacionado o no con el nazismo) como al comercial hollywoodiense, como señalaba Adorno en su *Teoría estética*; dos tipos de cine a su vez relacionados con un tipo de aura falsificada al ser reproducida técnicamente. Cuando treinta años después llegue al cine *Die 1000 Augen des Dr. Mabuse* [Lang, 1960], los poderes hipnóticos de Mabuse serán substituidos por cámaras ocultas y dobles espejos, la ocupación de la mente habrá tomado una nueva forma con un nuevo medio audiovisual que competirá con el cine, la televisión, a la que Pasolini acusaba

¹⁵ Eisner, L.H. (1976). *Fritz Lang*. DaCapo Press: p. 58.

¹⁶ *Ibidem*: p. 129.

asimismo de ser una de las principales herramientas de la homologación cultural en Italia esa misma década y que podría equipararse a esta idea de hipnosis de las imágenes.

A finales de esa misma década, con la crisis antropológica alrededor de 1968, Pasolini realizará distintos films mostrando dos mundos paralelos, uno arcaico, tradicional y religioso, y otro moderno, burgués y consumista. Uno de estos films será *Porcile* [Pasolini, 1969], donde la acción se divide entre una mansión burguesa y sus alrededores en la década de los sesenta, y un gran desierto desolado en tiempos inmemoriales. En el primero encontramos a un padre tecnócrata caracterizado como un Hitler envejecido en silla de ruedas viviendo con su hijo adolescente, quien al acercarse al mundo adulto y burgués entra en estado catatónico al verse forzado a deshacerse de sus valores más tradicionales, a romper con el humanismo; en el segundo, seguimos a un caníbal formando un pequeño grupo de caza y siendo a su vez perseguido por soldados de una ciudad anónima (y parecería que este espacio corresponda a una alegoría interna del hijo del burgués). Entonces, por un lado el padre se reencontrará con un antiguo socio o competidor, un empresario llamado Herdhitze que, tras la caída del Tercer Reich, escondió su identidad con una operación facial en vez de un disfraz con tal de seguir con sus planes; y, por otro lado, con la aparente victoria burguesa con el regreso de Herdhitze, el hijo despertará en el nuevo mundo tecnócrata, del nuevo poder sin rostro, tan solo para suicidarse. Será una ruptura opuesta a la vista en *Teorema*, donde la familia burguesa al recibir un visitante extraño, en vez de continuar con sus vidas vacías de significado sufrirán una revelación de carácter religioso que los devolverá a un estado anterior: el caso más evidente el padre, quien acabara volviendo al mismo desierto de los caníbales.

El paso del mundo humanista al de la ciencia aplicada encontrará su eco en las tesis de Foucault en *Vigilar y castigar*, en el paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control: si las primeras estaban caracterizadas por el confinamiento como castigo y la jerarquía burocrática, naciendo entonces el panóptico de Jeremy Bentham, las segundas (que con el digital devendrían sociedades informáticas¹⁷) serían caracterizadas por una organización cibernética ‘free-floating’, lo que el filósofo Byung-Chul Han recuperaría en *La sociedad de la transparencia* junto al concepto del panóptico digital. A finales de los años ochenta e inicios de los noventa, Gilles Deleuze dedicará diversos textos a estas

¹⁷ Manovich, L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Editorial Paidós: p. 81.

cuestiones, entre ellos el libro *Michel Foucault* y la conferencia en la Femis *¿Qué es el acto de creación?*, donde vinculaba las sociedades de control con las observaciones de Pasolini al ejemplificar las propuestas de Foucault con las autopistas y Minitel, ejemplos que daba el boloñés unos años antes: se podría entender, no obstante, que Minitel sería el sucesor de la televisión así como el predecesor de la *World Wide Web*. Sería en este nuevo contexto que, bajo la sombra del supuesto hijo de Mabuse y sus mil ojos, aparecerían películas como *Transcendence* [Pfister, 2013] o *Anon* [Niccol, 2018], tratando la primera la transformación de un cuerpo analógico mortal a uno digital; y, la segunda, la capacidad de un policía futurista de acceder a la mirada de cualquier habitante de esa sociedad como si fuera una cámara de vigilancia.

Así como en *Transcendence* encontraríamos tal transformación de lo analógico a lo digital, las teorías del realismo cinematográfico y el concepto de aura se verían también afectados por las nuevas tecnologías: por un lado, la operación fotoquímica que suponía la ontología y especificidad del cine analógico desaparecería con los sensores fotoeléctricos; y, por otro lado, el aura parecería quedar completamente borrada del audiovisual con la nueva potencial maleabilidad digital y la aún más veloz corriente de imágenes inundando por completo la sociedad. No obstante, en el cine habría intentos de falsificar tal aura a través de trucajes del digital: por ejemplo, en *Babylon* [Chazelle, 2022], ante el mismo atardecer sobre una colina con el que Benjamin ejemplificará el aura en los objetos naturales, el equipo de rodaje graba la escena del beso final entre un caballero medieval y una princesa sobre un campo de batalla, y de repente, aparece una mariposa que se posa en la espalda de él para darle una mayor poeticidad o significación a la escena. Este momento sublime y de embelesamiento, que dentro de la narrativa del film sería casual, en una producción de los años veinte en Hollywood hubiera intentado ser falsificada con efectos prácticos, pero en *Babylon* se mezclaron una mariposa real y las tecnologías digitales con tal de que la mariposa permaneciera más tiempo posada en la espalda del caballero. Aunque cabría señalar que la recepción de las películas a lo largo de un siglo de cine habría cambiado junto a las sociedades, y quizás las formas en que intentar captar o falsificar lo aurático también. En este sentido, destacarán algunas películas e ideas propuestas por Werner Herzog, particularmente aquellas donde se oponía al lenguaje televisivo, y abogaba por la búsqueda de una *ecstatic truth* e imágenes adecuadas para los nuevos tiempos.

Marco teórico

El trabajo se divide así en tres grandes secciones correspondientes a los tres momentos históricos comentados: en la primera sección, se exploran el concepto de aura y sus relaciones con las obras de arte, los artistas y el público, propuestas por Benjamin en *Pequeña historia de la fotografía* (1931) y en *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica* (1936), asimismo teniendo en cuenta algunas ideas expresadas por Theodor Adorno en *Teoría estética* (1970). Entonces, se tratarían los dos primeros films del doctor Mabuse dirigidos por Fritz Lang durante la República de Weimar, relacionando, por un lado, la hipnosis con el efecto de choque del aura; y, por otro lado, a través de las tesis de Siegfried Kracauer en *De Caligari a Hitler: una historia psicológica del cine alemán* (1947), vinculando a Mabuse con Hitler. Y, finalmente, se tratarían los films de Leni Riefenstahl realizados bajo el régimen nazi, los cuales parecerían ser la causa de que Benjamin niegue que el cine sea aurático mientras que Adorno admite que extrañamente lo es.

En la segunda sección se relacionará el concepto de aura con el realismo cinematográfico, con algunas ideas de André Bazin recopiladas en *¿Qué es el cine?* (1958), de Kracauer en *Teoría del cine: la redención física de la realidad* (1960), y de Roland Barthes en *La cámara lúcida* (1980); pero sobre todo con las propuestas de Pasolini recogidas en *Empirismo herético* (1972). Éstas últimas, por un lado, compartirían una visión *mística* o fenomenológica con las propuestas de Bazin y Kracauer, así como parcialmente con algunas ideas de Benjamin; y, por otro lado, resonarían con las propuestas políticas y sociales descritas por Foucault en *Vigilar y castigar* (1975), recuperadas a su vez por Gilles Deleuze hacia finales de los años ochenta e inicios de los noventa en el libro *Michel Foucault* (1986), la conferencia *¿Qué es tener una idea en cine?* (1987), la entrevista con Antonio Negri *Control y devenir* (1990), y el artículo *Post-scriptum sobre las sociedades de control* (1990). Estas cuestiones propuestas por Foucault serían tratadas en un segundo apartado acerca del paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, llevándolas hasta el siglo XXI a través de las reflexiones de Byung-Chul Han en *La sociedad de la transparencia* (2012). Los films tratados en esta sección serían entonces algunos del mismo Pasolini, siendo el único cineasta y teórico tratado que se centrará en la representación de la realidad en relación a los cambios socio-económicos; y el tercer

film de la saga de Mabuse dirigido por Fritz Lang, donde los poderes de hipnosis y su control se transforman en hotel repleto de cámaras ocultas y dobles espejos.

Finalmente, en la tercera sección se explorará la situación del aura en la era digital, así como la situación del realismo cinematográfico sin el soporte fotoquímico (partiendo de la relación establecida entre aura y realismo), con algunas consideraciones de teóricos como Philip Rosen en *Change mummified* (2001), Lev Manovich en *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación* (2001) y Tom Gunning en *What's the point of an index? or, faking photographs* (2004), acerca de lo indicial y lo icónico, y la *veracidad* de lo fotográfico. En relación con lo aurático más allá de lo indicial y el realismo, destacarán las reflexiones de Werner Herzog en distintas publicaciones, intervenciones y películas, destacando aquí su autobiografía *Cada uno por su lado y Dios contra todos* (2024), y la suerte de monografía acerca de él escrita por el documentalista Kristoffer Hegnsvad: *Werner Herzog. Ecstatic Truth and Other Useless Conquests* (2021). Las tesis de Foucault y Han se retomarán también en relación a algunas tecnologías usadas en el cine digital, vinculadas al aprisionamiento de quien las usa a pesar de no ser físicas como el panóptico de Bentham. Los films tratados en esta sección se dividirán entonces entre: aquellos vinculados a las tecnologías de vigilancia y exposición herederas del panóptico, como serían los casos de *Transcendence* y *Anon*; y aquellos que se pueden relacionar con lo aurático en el medio digital, siendo ejemplo de ello *Babylon* y *The Congress* [Folman, 2013]. No obstante, en este último punto como oposición a la falsificación de lo aurático desde las tecnologías digitales, destacarán también *Lektionen in Finsternis* [Herzog, 1992] y *The Fire Within: Requiem for Kattia and Maurice Krafft* [Herzog, 2022], éste último siendo comparado a *Fire of Love* [Dosa, 2022] pues tratan las mismas imágenes de distintas maneras.

Otra fuente bibliográfica a destacar es *Del grano al píxel* (2021) de Giovanna Fossati, puesto que para abordar la cuestión de «si la transición de la tecnología analógica a la digital no cambia la naturaleza del cine, y cuáles son las implicaciones de esta transición para los archivos cinematográficos»¹⁸, recurre a la teoría fílmica, agrupando con un fin instrumental y práctico las propuestas anteriores en dos polos, el del realismo y el de la analogía mente/film: «dos modelos de la ontología del cine (...) los del cine como una

¹⁸ Fossati, G. (2021). *Del grano al píxel*. Filmoteca Española: p. 180.

emanación de la realidad y el cine como un producto de la mente»¹⁹. En resumidas cuentas: por un lado los teóricos realistas son aquellos que han asociado la ontología del cine con su base fotográfica, como Bazin, Pasolini, Roland Barthes o Susan Sontag, viendo en la representación fotoquímica una emanación de la realidad²⁰, y estableciendo una fuerte relación entre la fotografía y su referente, la indicidad de la fotografía, aquello que ha estado indudablemente ante la cámara en el momento en que se tomó la imagen. Por otro lado, los teóricos incluidos en la categoría mente/cine serían aquellos que no toman la indicidad fotográfica como núcleo de la ontología del cine; en palabras de Deleuze, «el cine no se limita a introducir el movimiento en la imagen, lo introduce también en el alma [...]. El cerebro es la unidad. El cerebro es la pantalla»²¹, es decir, la naturaleza del cine reside en su efecto en el espectador y no en su poder de representación. En cierto modo, el concepto de aura tanto se relacionaría con la teoría realista como con la teoría de la analogía mente/film, perdiéndose en ambos casos al desaparecer la base fotoquímica y al habituarse el espectador a las imágenes: vinculándose una al aura en la obra, y la otra a la posibilidad del espectador a aspirar dicha aura.

En cuanto a marcos teóricos más alejados del cine, destacaría que la mayoría de los autores trabajados se vinculaban a alguna forma de marxismo: Walter Benjamin, Theodor Adorno y Siegfried Kracauer, en mayor o menor medida, se alinearían con el comunismo leninista dentro de la Escuela de Frankfurt (en la misma carta en que Adorno le decía a Benjamin que el cine era aurático, por ejemplo, le comenta ideas de varios textos de Lenin); Pier Paolo Pasolini, aun cuando la constante crítica al Partido Comunista Italiano le valdría su expulsión y una ambigua posición política en varias ocasiones, también se declararía marxista con reconocidas influencias del programa político de Palmiro Togliatti y, sobre todo, de Antonio Gramsci; y también de Benjamin, tal y como argumentan entre otros Silvestra Mariniello en la monografía del director, *Pier Paolo Pasolini* (1999), y Enrico Fantini en *Pier Paolo Pasolini lettore di Walter Benjamin: un percorso tra carte e archivi* (2019). Foucault y Deleuze siendo posmodernistas, se relacionarían también con la ideología marxista, llegando este último a explicitarlo en una entrevista justamente en los años en que escribiría sus textos aquí tratados²², además

¹⁹ *Ibidem*: p. 181.

²⁰ Prince, S. (1996). "True lies: perceptual realism, digital images and film theory" en *Film Quarterly* Vol. 49, nº 3: p 30.

²¹ Fossati, G. (2021). *Del grano al pixel*. Filmoteca Española: p. 185.

²² Eribon, D. (1995, noviembre). *El «yo me acuerdo» de Gilles Deleuze*. Colectivo escucharte.

de que Pasolini influiría en ciertas máximas del posmodernismo²³. Entre los autores más contemporáneos, por un lado, destacaría la influencia de Benjamin en Herzog, a través de Alexander Kluge²⁴, tanto en lo aurático como en la idea de la imagen dialéctica y una historiografía no hegemónica; y, por otro lado, los otros teóricos no se vincularían a ninguna teoría o ideología anterior aunque remitan a ellas y las traten, como Han al tratar a Foucault; Manovich a Benjamin; o Rosen a Bazin.

²³ Cremades, C.I. (2010). “La encrucijada teórica de los ensayos sobre semiótica audiovisual de Pier Paolo Pasolini” en *Cauce*: pp. 215-216.

²⁴ Hegnsvad, K. (2021). *Werner Herzog. Ecstatic truth and other useless conquest*. Reaktion Books: p. 22.

Primera parte: Alemania en los años veinte y treinta

El concepto de aura de Walter Benjamin

Cuando Walter Benjamin escribe acerca del aura en la obra de arte, lo hace principalmente en dos ensayos, separados por cinco años, pero que comparten la mayoría de ideas e incluso ejemplos: se trata de *Pequeña historia de la fotografía* de 1931, y de *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica* de 1936. Como indica el título, el primero presenta una cronología de la fotografía desde la aparición de los daguerrotipos a mediados de 1830, hasta la fotografía de inicios del siglo XX: en no más de un siglo, la fotografía se comercializa rápidamente, y lo que empezara centrándose en los retratos deriva a imágenes de todo tipo y al avance de trucajes visuales. El segundo se centra en el cine, pero mantiene la misma tesis: el aura de las obras de arte desaparece cuando éstas pueden ser reproducidas técnicamente. Esto no implica únicamente el funcionamiento de la fotografía y el cine, sino que también se vincula con una nueva idea de relación con las obras de arte que nacen ya pensadas para las grandes masas: es un cambio de medio que repercute también en la sociedad y su relación con el arte. En este segundo ensayo también se hace más patente la influencia del materialismo histórico: el aura, vinculada a las obras de arte clásicas, desaparece con la reproducción técnica no solo por su repetición sino también por su descontextualización: esto último supone una ruptura con la historiografía clásica o dominante, por lo que la reproducción técnica posibilita la «imagen dialéctica»²⁵: «an image of the past, lost to our conscious mind and lost to the history constructed by the victors, to surge into view. It is the unconscious eye of the camera that elicits a response and reveals the configuration of the present hidden in a snapshot of the past»²⁶. Sería un concepto que se retomará, sobre todo, en las propuestas de Pier Paolo Pasolini y de Werner Herzog, respectivamente bajo la poética de los «film-parole» y los «im-signos», y el concepto de la *ecstatic truth*.

De acuerdo con Benjamin, el aura es «una trama muy particular de espacio y tiempo: irrepetible aparición de una lejanía, por cerca que ésta pueda estar»²⁷, y para

²⁵ Benjamin, W. (2002). *The arcades project*, p. 461, citado en Conty, A. (2013, Diciembre). “They have eyes that they might not see: Walter Benjamin’s aura and the optical unconscious” en *Literature & Theology*: p. 480.

²⁶ Conty, A. (2013, Diciembre). “They have eyes that they might not see: Walter Benjamin’s aura and the optical unconscious” en *Literature & Theology*: p. 479.

²⁷ Benjamin, W. (1981). “Pequeña historia de la fotografía” en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: p. 75.

ejemplificarla en el arte (temas históricos), la ilustra a través de un tipo de aura de los objetos naturales: «Descansar en un atardecer de verano y seguir con la mirada una cordillera en el horizonte o una rama que arroja su sombra sobre el que reposa, eso es aspirar el aura de esas montañas, de esa rama»²⁸. (En ambos ensayos hace la misma desviación con la misma frase). Vuelve entonces a la reproducción técnica del arte: las copias de las obras, por perfectas que puedan ser, carecen de aura: su singularidad es destruida con la reproducción y presencia masiva, y con ella también su autenticidad de la obra debida a su función como testimonio histórico. Testimonio histórico no obstante de una historiografía institucional y lineal que a su vez establecería el valor de culto en unas determinadas obras.

Explora entonces la dicotomía entre el valor de culto anterior e institucional y el nuevo valor de exposición, que a lo largo de la historia que plantea Benjamin, resulta en una emancipación del valor de exhibición respecto al de culto: a medida que el fundamento ritual desaparece, las obras son más exhibidas y distribuidas: de las grandes estatuas de dioses encerradas en templos, con una accesibilidad limitada al clero, a los bustos y retratos fácilmente copiables (a mano) y exportables en épocas posteriores (particularmente el Renacimiento)²⁹, hasta finalmente la fotografía y el cine. La reproducción técnica lleva este proceso a las últimas consecuencias, es decir, la completa emancipación del valor exhibitivo. Éste, a diferencia del valor de culto, se fundamenta en otras praxis que no son mágico-religiosas, y por ello en las conclusiones de *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica*, Benjamin advertirá de mezclar el valor de culto con la política (en vistas del régimen nazi); pero sería también por cuestiones políticas que acortaría las posibilidades del aura en el cine, seguramente debido a los primeros films de Riefenstahl ante los cuales Adorno argumentaría lo opuesto, que «si hay algo que posea un carácter aurático, es el cine y hasta un grado extremo y altamente sospechoso³⁰». No obstante, Benjamin dice que en las primeras fotografías el aura «ocupa una última trinchera que es el rostro humano (...) El valor cultural de la imagen tiene su último refugio en el culto al recuerdo de los seres queridos»³¹: quizás no sea la misma

²⁸ Benjamin, W. (1981). “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica” en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: p. 24.

²⁹ *Ibidem*: pp. 28-30.

³⁰ Adorno, T.W. en Sánchez-Biosca V. y Benet V.J. *Archivos de la filmoteca*, n° 18 (octubre 1994): p. 6.

³¹ *Ibidem*: p. 31.

forma de culto que, por ejemplo, las pinturas rupestres³², pero es un valor que se aleja del fundamento mágico-religioso y que perduraría solo en las generaciones de quienes conocieron a quien está retratado. En un sentido similar, Benjamin también encuentra rastros de aura (esta aura distinta a la del culto) en aquellas fotografías donde «algo que no puede silenciarse, que es indomable y reclama el nombre de la que vivió aquí y está todavía realmente, sin querer jamás entrar en el *arte* del todo»³³. En otras palabras, «a pesar de toda la habilidad del fotógrafo y por muy calculada que esté la actitud de su modelo, el espectador se siente irresistiblemente forzado a buscar en la fotografía la chispita minúscula, de aquí y ahora, con que la realidad ha chamuscado (...) su carácter de imagen»³⁴. De esto se deriva que, al menos en las primeras fotografías, antes de los artificios de finales del siglo XIX³⁵, se podía encontrar algo que escapaba al *arte* y al encierro en la obra: un valor aurático fundamentado en la realidad, que se resiste a ser arte (institucional) pero que lleva consigo el aquí y ahora de la imagen, retrae al espectador a ese momento en que se tomó, a ese instante en que los modelos «mientras posaban largamente crecían, por así decirlo, dentro de la imagen misma y se ponían por tanto en decisivo contraste con los fenómenos de una instantánea»³⁶. De este modo, señala la deflagración del aura surgida del valor de culto religioso, arcaico e institucional, pero también parecería (como se verá más adelante) que aboga por la aparición o emergencia de otro tipo de aura, a veces vinculada a los rostros y gestos ante la cámara: salta entonces a una dicotomía entre actor de teatro y actor de cine frente al público o a la cámara.

Por un lado, «el actor de teatro presenta él mismo en persona al público su ejecución artística; por el contrario, la del actor de cine es presentada por medio de todo un mecanismo»³⁷. Este mecanismo intermediario somete la actuación del actor de cine a una serie de condicionantes exógenos a su actuación (desde la iluminación a la disponibilidad de localizaciones³⁸), pero también se iguala con el público, que verá la actuación tal y como fue presentada a la cámara. «He aquí un estado de cosas que podríamos caracterizar así: por primera vez –y esto es obra del cine– llega el hombre a la situación de tener que

³² *Ibidem*: p. 28.

³³ Benjamin, W. (1981). “Pequeña historia de la fotografía” en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: p. 66.

³⁴ *Ibidem*: pp. 66-67.

³⁵ *Ibidem*: p. 73.

³⁶ *Ibidem*: p. 69.

³⁷ Benjamin, W. (1981). “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica” en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: pp. 33-34.

³⁸ *Ibidem*: p. 37.

actuar con toda su persona viva, pero renunciando a su aura»³⁹. Ante esta situación, Benjamin dice que los grandes estudios de cine construyen un sistema de estrellas o *personalities* con tal de dar un aura artificial a sus imágenes, tanto por recursos lumínicos y de cámara como por la exposición de las vidas de dichas estrellas. Son los inicios de lo que Adorno llamará «industria cultural», y en relación al aura dirá que

«El momento del aura ya no envuelve a la obra como un conjunto, sino que se cultiva aisladamente y se convierte en producto de consumo. Cada primer plano de una película comercial significa un desprecio hacia el aura porque entra a saco en ella manipulando la cercanía de lo lejano, una vez separada del conjunto de la figura. Se trata el aura como se trata los estímulos sensoriales y los convierte en una salsa única con la que la industria de la cultura rocía tanto éste como sus demás productos»⁴⁰

Por otro lado, en *Pequeña historia de la fotografía* Benjamin destaca el caso del cine ruso como una suerte de oposición a este sistema de estrellas: «el cine ruso (ha dado) ocasión a que aparezcan ante la cámara hombres que no utilizan de ninguna manera su fotografía. E instantáneamente apareció en la película el rostro humano con una significación nueva, inconmensurable. Claro que ya no se trataba de un retrato»⁴¹. Benjamin defiende que esta novedad del rostro humano fue posible gracias a que los directores soviéticos no buscaban lo atractivo o sugestivo sino la educación y la construcción; así, cabe destacar esta separación entre imagen y fotografía, siendo la primera lo producido por el medio y la segunda aquello que rinde de algún modo su aura a la máquina en vez de oponer cierta resistencia. De esta manera, los no-actores soviéticos parecerían lograr un valor que no es por completo de exhibición ni tampoco de culto (aunque se podría argumentar que, del mismo modo que negaba el aura en el cine del nazismo por motivos ideológicos, aquí podría declararla por afiliación política). Su actuación aparece en una obra de arte reproducida técnicamente, por lo que cultural no sería por definición, y al no buscar el artificio, tampoco sería completamente de exhibición (aunque Benjamin seguramente se refiriera a films propagandísticos): como en las primeras imágenes, la cercanía entre la realidad del momento y la técnica fotográfica o cinematográfica, parecerían permitir un cierto fundamento en una suerte de valor aurático en la realidad.

³⁹ *Ibidem*: p. 36.

⁴⁰ Adorno, T. (1971). *Teoría estética*. Ediciones Taurus: p. 404.

⁴¹ Benjamin, W. (1981). “Pequeña historia de la fotografía” en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: p. 77.

Después de tratar la relación entre aparato y actor, Benjamin vira entonces hacia la cuestión de la distancia entre el espectador y la obra comparando pintura y cine: por un lado, «las imágenes que consiguen ambos son enormemente diversas. La del pintor es total y la del cámara múltiple, troceada en partes que se juntan según una ley nueva»⁴²; esto a su vez nos remonta a las diferencias de percepción entre el ojo humano y la cámara que determinan la forma de observar la obra: el pintor y quien observe la pintura conservan la misma capacidad de percepción; la cámara y quien vea el film no tienen la misma capacidad. El hecho de que la cámara trocee la actuación, «quitarle su envoltura a cada objeto, triturar su aura»⁴³, tiene a su vez conexión con el montaje (la unidad de la actuación en teatro opuesta a la del cine nuevamente, a lo que más adelante se sumaría la composición digital descrita por Manovich), y así con la asociación de ideas del espectador: comparando ahora pantalla y lienzo, Benjamin dice:

«Este último invita a la contemplación; ante él podemos abandonarnos al fluir de nuestras asociaciones de ideas. Y en cambio no podremos hacerlo ante un plano cinematográfico. Apenas lo hemos registrado con los ojos y ya ha cambiado. No es posible fijarlo»⁴⁴

O como dice Georges Duhamel: «Ya no puedo pensar lo que quiero. Las imágenes movilizadas sustituyen mis pensamientos»⁴⁵. Distingue así dos formas de mirar según espectador y tipo de obra de arte: disipación y recogimiento: «quien se recoge ante una obra de arte, se sumerge en ella; se adentra en esa obra (...). Por el contrario, la masa dispersa sumerge en sí misma la obra artística (...). El cine corresponde a esa forma receptiva por su efecto de choque»⁴⁶. De este último punto, concluye que «las reacciones de cada uno, cuya suma constituye la reacción masiva del público, jamás han estado como

⁴² Benjamin, W. (1981). “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica” en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: pp. 43-44.

⁴³ Benjamin, W. (1981). “Pequeña historia de la fotografía” en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: p. 75.

⁴⁴ Benjamin, W. (1981). “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica” en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: p. 51.

⁴⁵ Duhamel, G. (1930). *Scènes de la vie future*: p. 52.

⁴⁶ Benjamin, W. (1981). “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica” en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: pp. 54-55.

en el cine tan condicionadas de antemano por su inmediata, inminente masificación. Y en cuanto se manifiestan, se controlan»⁴⁷.

Benjamin abre *La obra en la era de su reproductibilidad técnica* con un prólogo sobre la rápida transformación de la superestructura en los últimos cincuenta años, tiempo en el que el cambio tecnológico y medial se ha hecho vigente en todos los campos de la cultura: un cambio de las condiciones de producción⁴⁸. Si volvemos a la cronología propuesta en *Pequeña historia de la fotografía*, en 1880 es cuando la fotografía empieza a ceder ante artificios que intentan restaurar el aura (al mismo tiempo que los avances técnicos la habrían eliminado). Cierra entonces el ensayo con un epílogo acerca del aura y el peligro de su fundamentación en lo político, seguramente teniendo muy presentes los films de Leni Riefenstahl durante los primeros años del régimen nazi: el fascismo busca el aura en la estetización de la política, con el culto al caudillo o culto a la personalidad. Esta voluntad del fascismo de usar el espíritu como medio, Benjamin dice que lleva a la guerra y, con ella, al mayor despliegue técnico posible: «su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden. Este es el esteticismo de la política que el fascismo propugna. El comunismo le contesta con la politización del arte»⁴⁹ (Pasolini parecería reafirmar esta autodestrucción de la burguesía y el fascismo en *Porcile* y *Salò*). Con esta idea, Benjamin añade que la guerra «proporciona la prueba de que la sociedad no estaba todavía lo bastante madura para hacer de la técnica su órgano, y de que la técnica tampoco estaba suficientemente elaborada para dominar las fuerzas elementales de la sociedad»⁵⁰.

Aun sin guerra, esta carencia en la relación de la sociedad con la técnica sería aplicable a los otros dos momentos históricos tratados en este trabajo, con la televisión y con los dispositivos digitales. Se entiende entonces el aura como algo relacionado al medio y a la cultura afectada por aquel medio, y ésta se vincula con las imágenes cinematográficas solo hasta cierto momento, quizás aquel en que una sociedad las adopta por completo y normaliza: cuanto mayor sea el flujo y el control de esas imágenes por parte del que fuera su espectador en la sala de cine, antes se elimina la posibilidad de aspirar el aura en dichas imágenes (algo que con la televisión y las tecnologías digitales no hará más que ir *in*

⁴⁷ *Ibidem*: pp. 44-45.

⁴⁸ *Ibidem*: p. 18.

⁴⁹ *Ibidem*: p. 57.

⁵⁰ *Ibidem*: p. 57.

crescendo, siendo un ejemplo de ello *The Congress*). Y es en este proceso de cambios técnicos y sociales que se hacen relevantes las tesis de Foucault acerca de las formas de sociedad y la relación con sus instituciones, ideas cercanas a las de Pasolini sobre la revolución antropológica en Italia que a su vez remitía a las conclusiones de Benjamin con el cambio generacional, el trauma de la técnica, la disolución de un mundo unitario, y en consecuencia la desaparición del aura:

«En su tristeza sin riberas es esta imagen un contraste respecto de las fotografías primeras, en las que los hombres todavía no miraban el mundo, como nuestro muchachito, de manera tan desarraigada, tan dejada de la mano de Dios. Había en torno a ellos un aura, un medium que daba seguridad y plenitud a la mirada que lo penetraba»⁵¹

Se puede deducir entonces una suerte de aura fundamentada en la realidad histórica partiendo de que sus huellas y rastros aparecen en aquellas imágenes que remiten a su presente embalsamado: a los retratos de familiares de principio de siglo, a los no-actores del cine soviético inmediatamente posterior a la revolución, a las imágenes donde la chispa de la realidad rompe con su fotografía; no obstante, un presente olvidado en la periferia muchas veces justo anterior a la industrialización, entre un humanismo tardío y la era de la ciencia aplicada que el centro empieza a desarrollar. En palabras de Arianne Conty en *They have eyes that they might not see: Walter Benjamin's aura and the Optical Unconscious*, esta nueva aura estaría vinculada a la idea de «imagen dialéctica» a la vez que sería «an image that seems to encompass the 'magical value' of the aura once it has been freed from the restrictions of the cult image»⁵².

De Mabuse a Hitler

«The world which opens up before our eyes in this film is the world in which we all live. Only it is condensed, exaggerated in detail, concentrated into essentials, all its incidents throbbing with the feverish breath of those years, hovering between crisis and convalescence, leading somnambulistically just over the brink, in the search for a bridge that will lead over the abyss. This gambler, Dr. Mabuse, was not yet possible

⁵¹ Benjamin, W. (1981). "Pequeña historia de la fotografía" en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: p. 73.

⁵² Conty, A. (2013, Diciembre). "They have eyes that they might not see: Walter Benjamin's aura and the optical unconscious" en *Literature & Theology*: p. 480.

in 1910; he will perhaps – one is tempted to say hopefully – no longer be possible in 1930. But for the years around 1920 he represents a larger than life-size portrait, is almost a symbol, at least a symptom. Mankind, decimated and trampled under by war and revolution, takes its revenge for years of suffering and misery by eating its lusts and pursuing pleasure»⁵³

Con estas palabras era presentada *Dr. Mabuse, der Spieler* al público alemán en su estreno, describiendo un mundo posterior a la Primera Guerra Mundial similar al que Benjamin hacía referencia en *Experiencia y pobreza*, y con las esperanzas de que dejara de existir la siguiente década. Mabuse era un personaje que únicamente podía pertenecer a esa época, que «could only have been invented in Germany, the country of *kadavergehorsam* (absolute obedience), where Nietzsche's idea of Superman was born»⁵⁴ y que, según Rudolf Klein-Rogge, el actor quien lo interpretara, era

«El revelador de una Europa en desintegración, provisto de todos los conocimientos y de todos los descubrimientos de la civilización producidos por su continente. Mabuse se rebela conscientemente para abrir una brecha en la uniformidad moral de su época, más que desear un provecho material. Quiere ser motor, creador de la destrucción. En una palabra, desea lo que en nuestra época ha pasado del individuo a la colectividad: el poder. Es un romántico del mal. Pero de hecho no es un verdadero romántico»⁵⁵

En su estudio del cine de la República de Weimar, Kracauer situaba a Mabuse dentro de la línea fundada por el Dr. Caligari dos años antes en *Das Kabinet des Dr. Caligari* [Wiene, 1920]: mentes sin escrúpulos animadas por el goce del poder ilimitado que acabarían sucumbiendo al mismo caos que propagaban y encerrados en asilos psiquiátricos. No obstante Mabuse iría más allá de Caligari, siendo el cabecilla de una red criminal a la que dirigía a través del terror y de sus constantes mutaciones y distintas personalidades que le permitían dominar cada espacio de forma anónima. Comentando la película con Kracauer, «Lang destacó que le inspiró la idea de traducir toda la sociedad,

⁵³ Fragmento del folleto-programa publicado por Decla-Bioscop en ocasión del estreno de la película *Dr. Mabuse, der Spieler* citado en Eisner, L. (1976). *Fritz Lang*. DaCapo Press: p. 57.

⁵⁴ Eisner, L. (1976). *Fritz Lang*. DaCapo Press: p. 61.

⁵⁵ Declaraciones de Rudolf Klein-Rogge recogidas en el libro colectivo de Grafe, Patalas, Prinzler y Syr, *Fritz Lang*, Rivages/Cinéma, 1985 citado en Casas, Q. (1991). *Fritz Lang*. Editorial Cátedra: p. 100.

con Mabuse presente en todas partes, pero en ninguna reconocible. La película logra hacer de Mabuse una amenaza omnipotente que no puede localizarse y, de tal forma, refleja el terror en la sociedad bajo un régimen tiránico»⁵⁶.

De este modo, el film tal y como ha llegado a nuestros días sin aquel prólogo con violentas noticias de la época, *Dr. Mabuse, der Spieler* se abre con un plano de dos manos organizando una baraja de fotografías: en todas ellas el mismo hombre bajo distintas identidades; y con una transición, todas ellas se funden a su vez con ese hombre, el Doctor Mabuse, quien elige uno de sus retratos de forma aleatoria para empezar su proceso de transformación. Así, la deslocalización del tirano se produciría primeramente con sus retratos, puesto que «ahora esa imagen del espejo puede despegarse de él, se ha hecho transportable. ¿Y adónde se transporta? Ante el público»⁵⁷; surgido del trauma de la Primera Guerra Mundial, Mabuse sería entonces representativo del nuevo *pragma* y los nuevos medios, como un generador de imágenes del que «todas estas mudas están al servicio de una idea obsesivamente repetida a lo largo del film: el terror sistemático»⁵⁸. Si Benjamin y Duhamel apuntaban en contra del cine su «efecto de choque», Mabuse va más allá para no solo anular los pensamientos de aquellos que se le enfrentan, sino dominarlos. Tras esta presentación, seguiremos a Mabuse en lo que parecería su cotidianidad: como jugador de cartas localiza a una víctima de clase alta en la noche berlinesa y lo lleva a la bancarrota tras varias partidas donde lo mantiene hipnotizado. No obstante, esta vez la víctima se da cuenta de que algo no encaja cuando Mabuse ya se ha ido y contacta con el fiscal Von Wenk, quien emprenderá la búsqueda del psicoanalista y de su banda criminal. Tras persecuciones, asesinatos, suicidios y varias situaciones en las que Von Wenk llega a estar frente a Mabuse sin reconocerlo ni vincularlo a la banda, el fiscal recibe una invitación de Sandor Weltmann, quien en ese momento creen que lidera a los criminales, para ir a su espectáculo de ilusionismo e hipnosis. Entonces se decide que Von Wenk acudirá al espectáculo mientras la policía rodea el sitio donde se lleva a cabo.

Una vez allí, Weltmann (que es otra de las identidades de Mabuse) se presenta en un escenario sobre el cual, con un ademán de su solo brazo (seguramente simulando ser un

⁵⁶ Kracauer, S. (1985). *De Caligari a Hitler*. Editorial Paidós: p. 83.

⁵⁷ Benjamin, W. (1981). “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica” en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: p. 38.

⁵⁸ Sánchez-Biosca, V. (1991). *Sombras de Weimar*. Verdoux: p. 279.

veterano de la Primera Guerra Mundial), abre una ventana a un desierto, cubriendo tanto el telón de fondo como la tarima con el paisaje. Entonces, de entre la arena empieza a marchar una fila de soldados que al acercarse a lo que parecería la pantalla, la atraviesan y desfilan entre los asistentes atónitos. Con otro gesto, Mabuse hace desaparecer las imágenes. Si bien los poderes de Mabuse siempre se han impuesto sobre la realidad, sobrepuestos a esta, es en esta escena donde más se acerca al cinematógrafo y más nítida es la similitud o relación entre el aparato que impone sus imágenes a las mentes de los espectadores y el psicoanalista.

El espectáculo continuará y Mabuse hará participar a miembros del público en el mismo, siendo uno de los elegidos Von Wenk, quien justo cuando se dé cuenta de la identidad real de Weltmann, caerá hipnotizado y Mabuse le obligará a conducir hasta un barranco desde el que saltar; no obstante, la policía lo alcanzara antes del accidente y sabiéndose la verdad organizarán una redada al piso de la banda, que pronto desencadenará en un tiroteo. En un momento dado, Von Wenk llamará a Mabuse para pedirle que deponga las armas, a lo que el tirano le responderá que se «siente como un estado dentro de un estado con el que siempre ha estado en guerra». La policía finalmente se abrirá paso abatiendo a algunos miembros de la banda, pero Mabuse logrará escapar por un túnel secreto que lo lleva a una fábrica de moneda falsa donde tiene a varios hombres ciegos trabajando: allí no podrá abrir la puerta y quedará encerrado, atormentado por quienes ha asesinado hasta enloquecer; varios días más tarde, uno de los supervivientes de la banda le dirá a la policía dónde está el escondrijo y allí encontrarán a Mabuse acariciando el dinero en estado catatónico.

Mientras que la primera entrega del Dr. Mabuse pertenecería al primer período de la República de Weimar señalado por Kracauer, donde la sociedad alemana se encontraba sumida en una gran crisis a distintos niveles, «decimated and trampled under by war and revolution», y el film supuso «the prologue to an epoch of ferment»⁵⁹; la segunda entrega se situaría en el tercer período, el prehitleriano, pareciendo el «summing-up of these restless years»⁶⁰ con una mayor conciencia política y sociológica de Lang respecto a los films anteriores a ese mismo período. Por ello, sería rápidamente censurada por Goebbels en 1933, puesto que «it proves that a group of men who are determined to the last ...

⁵⁹ Eisner, L. (1976). *Fritz Lang*. DaCapo Press: p. 129.

⁶⁰ *Ibidem*: p. 129

could succeed in overturning any government by brute force»⁶¹. No obstante, el mismo Goebbels le ofreció a Lang ser el principal director de cine del régimen nazi por haber realizado el *Die Niebelungen: Siegfrieds Tod* [Lang, 1924] y *Die Niebelungen: Kriemhilds Rache* [Lang, 1924], y *Metropolis* [Lang, 1927]⁶²; el director rechazaría la oferta exiliándose a Francia llevándose de contrabando una copia de *Das Testament des Dr. Mabuse*, y Leni Riefenstahl acabaría tomando su lugar. Años más tarde, cuando Lang ya se había establecido en Estados Unidos y pudo ver la película por primera vez, comentó que la película estaba

«Hecha como una alegoría para mostrar los procedimientos terroristas de Hitler. Los *slogans* y doctrinas del Tercer Reich han sido puesto en boca de criminales. De esta manera, yo esperaba denunciar la encubierta teoría nazi de la necesidad de destruir deliberadamente todo lo que es precioso para un pueblo... Luego, cuando todos sintieran el colapso y quedaran hundidos en la mayor desesperación, tratarían de buscar ayuda en el “nuevo orden”»⁶³

Esos *slogans* serían los que la fantasmagórica figura de Mabuse susurraría constantemente a Baum en sus apariciones, principalmente la idea de que «el alma del ser humano debe ser intimidada a través de crímenes que no sean provechosos para nadie, cuya única meta sea expandir el miedo y el terror: dominio ilimitado del terror»; algo por lo que incluso los mismos miembros de la banda se preguntarán, por la razón detrás de los crímenes que cometen y su beneficio, así como por la identidad de su líder. Además, Kracauer concluirá *De Caligari a Hitler* (como se verá más adelante) poniendo el énfasis en las mismas ideas de Lang acerca de la población buscando ayuda en el «nuevo orden» ante el colapso.

El film empieza con Hoffmeister, un antiguo investigador de la policía, escondido en lo que parece una fábrica de una nueva banda criminal. Aunque es descubierto y por poco asesinado, logra la información que buscaba y escapa de los criminales, pero cuando llama al comisario Lohmann para contárselo, se le corta la luz y desaparece; la policía tan solo encuentra unas curiosas marcas en el cristal de su ventana. Al mismo tiempo, el

⁶¹ Niehoff, K. y Von Borresholm, B. (1949). *Dr. Goebbels* citado en Eisner, L. (1976). *Fritz Lang*. DaCapo Press: p. 130.

⁶² Eisner, L. (1976). *Fritz Lang*. DaCapo Press: p. 131.

⁶³ Kracauer, S. (1985). *De Caligari a Hitler*. Editorial Paidós: p. 231.

Profesor Baum, quien dirige un psiquiátrico, sitúa a Mabuse diez años después de su captura: aún en estado catatónico y bajo su vigilancia en el asilo, donde constantemente escribe una especie de diario planificando golpes y robos para seguir expandiendo el «imperio del terror». Así, mientras la policía investiga la desaparición Hoffmeister, la banda criminal sigue las órdenes de un misterioso jefe que se esconde tras un telón, y Baum estudia hasta idolatrar los escritos del genio Mabuse. En cierto modo, la relación entre Baum y Mabuse sería comparable a los conceptos de «recogimiento» y «disipación», donde las masas representadas por el profesor sumergen en sí mismas las obras del mismo modo que Mabuse se fundirá en él más adelante a través de su devoción por su testamento.

En un momento dado, el profesor Kramm descubre en el diario de Mabuse una descripción exacta del robo a una joyería recientemente cometido, y aunque Baum defiende que es tan solo una casualidad sin importancia, Kramm decide acudir a la policía. Dos miembros de la banda serán alertados y seguirán en coche a Kramm, asesinándolo cuando se detengan en un semáforo y tocando los cláxones para ocultar el disparo. Cabe señalar que esta escena, como algunas otras a lo largo de la trilogía, encontrará una contrapartida similar al inicio de *Die 1000 Augen des Dr. Mabuse*, por lo que se recuperará en relación a la sociedad de control y de la información al analizar dicho film más adelante. La policía termina descubriendo que Hoffmeister intentó escribir «Mabuse» en su ventana, y casi al mismo tiempo este aparece confinado en el asilo psiquiátrico del profesor Baum, donde la policía también investiga el asesinato de Kramm y se presenta para interrogar a Mabuse, quien resulta que ha muerto la noche anterior y Hoffmeister ha sido trasladado a su antigua celda. Esa misma noche, la figura de Mabuse con el cráneo abierto tras la autopsia se le aparecerá a Baum mientras leía el diario, ahora testamento, del criminal: Mabuse susurra fragmentos del testamento ante un atónito Baum hasta que una segunda figura del criminal aparece detrás de Baum y se funde en él completando la posesión o hipnotización. A diferencia de la primera entrega, Mabuse no se esconde tras distintas identidades que lo hacen omnipresente, sino que persiste como una figura fantasmal que es omnipresente; además, si los efectos de hipnosis estaban antes ligados a la imagen, ahora hay un mayor énfasis en las grabaciones de voz y los aparatos radiofónicos para deslocalizar su presencia, que además es ocultada tras una cortina o con una puerta cerrada.

Finalmente, gracias a que Tom, quien se unió a la banda criminal por necesidad y buscaba escapar con su pareja, traiciona la organización y se salva de las garras de Mabuse, Lohmann descubre los aparatos radiofónicos tanto en la sala de estrategia de Mabuse (detrás del telón donde se suponía que debía estar, tan solo había una silueta de un hombre tras una mesa y el altavoz) como en el despacho de Baum, donde también encuentran descrito el próximo atentado en una fábrica, el cual no logran evitar pero sí encuentran al psiquiatra poseído en la escena del crimen. Este logra huir de vuelta al psiquiátrico con el fantasmal Mabuse a su lado, y para cuando la policía llega a la antigua celda de Mabuse encuentran a Hoffmeister recuperado y a Baum en estado catatónico rompiendo los crímenes escritos por Mabuse. Con el contraplano de Baum enloquecido, vemos a un Lohmann derrotado cerrar la puerta, siendo una situación que «supera a un humilde comisario». Este gesto y la actitud de Lohmann pueden recordar entonces al modo en que Kracauer concluye *De Caligari a Hitler*:

«Irremediabilmente hundidos en la regresión, la mayoría de los alemanes no pudo evitar someterse a Hitler. Puesto que Alemania llevó a cabo, de esta manera, lo que había anticipado el cine desde su mismo comienzo, conspicuos personajes de la pantalla se hicieron realidad en la vida misma. Sueños personificados de mentes para las cuales la libertad significaba un choque fatal, y la adolescencia una tentación permanente, estas figuras llenaban el escenario de la Alemania nazi (...). Autoelegidos Caligaris hipnotizaban a innumerables Cesares para que cometieran asesinatos. Delirantes Mabuses cometían fantásticos crímenes con impunidad, y locos Ivanos inventaban torturas inéditas (...). En Nuremberg, el decorado ornamental de *Die Nibelungen* apareció en escala gigantesca: un océano de banderas y personas artísticamente dispuestas. Las almas eran cabalmente manejadas para crear la impresión de que el corazón mediaba entre la mano y el cerebro»⁶⁴

El aura en el cine de Leni Riefenstahl

En *De Caligari a Hitler*, junto a esta transferencia entre la pantalla y la realidad, que puede ser cuestionada en cuanto que Kracauer realiza la operación inversa (de Hitler a Caligari) con tal de unir todo el cine de la República de Weimar bajo un solo signo (algo que tanto Vicente Sánchez-Biosca como Lotte H. Eisner señalarán), el teórico de Frankfurt también indica una relación entre los *Bergsfilms* (films de montaña) y el cine

⁶⁴ Kracauer, S. (1985). *De Caligari a Hitler*. Editorial Paidós: pp. 252-253.

del régimen nazi. Estos se pusieron de moda durante la era republicana gracias al doctor Arnold Fanck, un geólogo entusiasta de la escalada cuyas pasiones se unieron al cine en la búsqueda de una tipología de género exclusivamente alemán con tal de encontrar una salida a la situación de crisis del país: de acuerdo con Kracauer, esto se debía al nacionalismo implícito de estos films; pero de acuerdo con Sánchez-Biosca, la alegoría de Kracauer era excesiva y los films tan solo buscaban una estructura narrativa sencilla donde «la mirada lograda tras el ascenso a los crispados picos y los éxitos obtenidos por algunos de estos personajes, encarnaban inevitablemente algunos mitos en torno a la pureza natural y al triunfo»⁶⁵. En cualquier caso, en los años previos al ascenso de Hitler, ambos teóricos coincidirían en que los *Bergsfilms* habían ido tomando una particular relevancia nacional y nacionalista, que «poco tiene que ver *Das blaue Licht*, dirigido por Leni Riefenstahl según guión propio y de Béla Balazs, con otros films de Arnold Fanck, a pesar de que su núcleo dramático está situado en las montañas, la actriz principal se había formado en estos relatos y daría, además, pruebas algunos años más tarde de la vocación simbólica de la que hablaba Kracauer»⁶⁶. El teórico alemán, por ejemplo, comparaba el énfasis puesto en las nubes en *Stürme über dem Montblanc* [Fanck, 1930] con la llegada en avión de Hitler a Nuremberg en *Triumph des Willens* [Riefenstahl, 1935], revelando así «la fusión del culto a la montaña y el culto a Hitler»⁶⁷; el valor cultural y el aura natural siendo politizadas como describía Benjamin.

En su primer film, *Das blaue Licht* [Riefenstahl, 1932], mostraba la montaña con un aura sagrada gracias a sus cristales y la trabajada iluminación de estudio y de los exteriores, opuesta a la mezquina población de una villa que acaba saqueando el tesoro de la montaña y llevando a su habitante y protagonista, Junta (interpretada por la misma Riefenstahl), al suicidio. Riefenstahl representaba así «un mundo amenazado, símbolo y vidente de la vinculación del hombre con la tierra»⁶⁸, aun cuando buscaba para los habitantes del pueblo «rostros particulares, tipos rudos y austeros, como los que se hallan inmortalizados en los cuadros de Giuseppe Segantini»⁶⁹. Además, vinculados a su mismo personaje habría diversos «mitos genuinos de la cultura germana como el cristal, la cumbre y la

⁶⁵ Sánchez-Biosca, V. (1991). *Sombras de Weimar*. Verdoux: p. 336.

⁶⁶ *Ibidem*: p. 338.

⁶⁷ Kracauer, S. (1985). *De Caligari a Hitler*. Editorial Paidós: p. 240.

⁶⁸ García Roig, M. (2017). *Leni Riefenstahl*. Editorial Cátedra: p. 161.

⁶⁹ Riefenstahl, L. (1987). *Memoiren. 1902-1945* citado en García Roig, M. (2017). *Leni Riefenstahl*. Editorial Cátedra: p. 161.

gruta, pero también el bosque (*der Wald*) y el caminante (*der Wanderer*)»⁷⁰. De este modo, con la idealización del espacio y de Junta en un tono romántico-expresionista, este film sí correspondía a la afirmación de Kracauer de que los *Bergsfilme* anticipaban en cierto sentido los films nazis, al menos aquellos de Riefenstahl. Al año siguiente realizaría *Der Sieg des Glaubens* [Riefenstahl, 1934], film del primer Congreso del NSDAP del que no acabaría satisfecha pero del que caben destacar las últimas imágenes, que recuerdan al «decorado ornamental de *Die Nibelungen*» que «apareció en escala gigantesca: un océano de banderas y personas artísticamente dispuestas», como decía Kracauer.

«Siluetas de rostros y estandartes se recortan contra el cielo. Banderas flamean al viento. El estandarte personal de Adolf Hitler, con una gran calavera, aparece en primer plano. Una esvástica ocupa toda la pantalla. Plano general de la explanada. La ofrenda a los caídos. Salvas de cañón. El Führer pasa revista a las tropas consagrando sus enseñas con la denominada “bandera del linaje”»⁷¹

Y tras el discurso final de Hitler, acabado con que «¡Nosotros somos mortales, pero Alemania debe vivir!», de los exaltados saludos de los millares de asistentes la imagen se funde a una ondeante bandera nazi que parece erguirse entre las nubes de una tempestad pasada. Las mismas nubes con que serán sobrevoladas al inicio de *Triumph des Willens* [Riefenstahl, 1935] con Hitler llegando a Nuremberg en avión por el primer Congreso del Partido tras la muerte del presidente y mariscal Paul von Hindenburg, no siendo ya el Canciller sino el Führer und Reichskanzler des deutschen Volkes (Guía y Canciller del Reich del pueblo alemán). «En este caso, la decisión de realizar un film sobre el congreso del NSDAP partió directamente de Hitler, y se empeñó en que la directora fuese Leni Riefenstahl»⁷², por lo que la realizadora no tuvo que depender de Goebbels con quien había tenido problemas durante el film del anterior congreso. Con Sepp Allgeier como su principal ayudante y supervisor del numeroso equipo (la mayoría, como Allgeier, habían trabajado principalmente con Fanck o en *Bergsfilms*⁷³), las intenciones de Riefenstahl quedaban claras con el subtítulo del film (igual que con los subtítulos del primer film de Mabuse): *Künstlerische Gestaltung des Reichsparteitagfilms 1934, so will es der Führer*

⁷⁰ García Roig, M. (2017). *Leni Riefenstahl*. Editorial Cátedra: p. 172.

⁷¹ *Ibidem*: p. 189.

⁷² *Ibidem*: p. 190.

⁷³ *Ibidem*: p. 213.

(*Configuración artística de la película sobre el Congreso del Partido, tal como lo desea el Führer*).

«El privilegio más importante de Riefenstahl fue tener autorización para filmar lo más cerca posible a Hitler. Gracias a ello pudo trasladar a la pantalla, antes que nadie, primeros planos del dictador y mostrarle como nunca se había hecho hasta entonces»⁷⁴

Además, la trascendencia dada al Führer en su descenso de los cielos al inicio del film, y el montaje relacionando dichos primeros planos con las grandes masas en Nuremberg, llevaban el film más allá de los documentales noticiarios habituales de la época. Para resaltarlo, «ocurre lo mismo con el tratamiento simbólico dado a la luz, que reviste al Führer de un aura sagrada (...) cuando sobre el podio, es iluminado por reflectores mientras sus seguidores permanecen en la oscuridad»⁷⁵. De este modo, el magnetismo aurático del film residía tanto en los primeros planos de Hitler, algo a lo que Adorno parecía apuntar y que se continuaría en el cine comercial; como en la misma técnica de iluminación que se había usado en los *Bergsfilms* con tal de enfatizar el carácter de pureza y autenticidad de la montaña. Poco después dirigiría un mediodetraje sobre el ejército, *Tag der Freiheit, Unsere Wehrmacht* [Riefenstahl, 1935], ante la queja del mismo de que hubiera sido reducido a unos pocos planos en *Triumph des Willens*, que como las ilusiones de Mabuse había tenido un gran impacto sobre la sociedad alemana.

Finalmente, en 1938 estrenaría su último film dirigido durante el régimen nazi (aunque produciría varios noticiarios documentales y acompañaría a la Wehrmacht en Polonia al inicio de la Segunda Guerra Mundial): *Olympia* [Riefenstahl, 1938], sobre los Juegos Olímpicos de Berlín. Como en sus anteriores films, la banda sonora tuvo un peso crucial para exaltar momentos determinados de algunas disciplinas, así como la combinación de los ritmos físicos de los atletas con los movimientos de cámara y el dinamismo del montaje, de acuerdo con Riefenstahl,

⁷⁴ Trimborn, J. (2002). *Riefenstahl. Eine deutsche Karriere*, p. 188, citado en García Roig, M. (2017). *Leni Riefenstahl*. Editorial Cátedra: p. 214.

⁷⁵ García Roig, M. (2017). *Leni Riefenstahl*. Editorial Cátedra: p. 216.

«La construcción del film se basará en los conceptos de competición, de belleza y de ideal olímpico. La competición debe mostrarse no solo desde el punto de vista de un relato cinematográfico, también como expresión poderosa y vital de la fuerza de voluntad de la Juventud participante. La belleza se entenderá al principio y consecuencia de un cuerpo educado armónicamente en el deporte. Por último, el ideal olímpico proporcionará al film su forma interior»⁷⁶

Por lo que de nuevo buscaba la exaltación a través de los recursos cinematográficos que había aprendido a dominar los años anteriores: el film empieza con una secuencia en las ruinas del Partenón, donde las estatuas empiezan a tomar mayor velocidad hasta convertirse en atletas cuyos cuerpos son resaltados a contra luz y sus gestos enfatizados con el montaje; entonces se sigue la llama olímpica desde Grecia hasta Alemania y el gran estadio olímpico. La secuencia final, similar a la secuencia final de *Der Sieg des Glaubens*, muestra las banderas olímpicas ondeantes sobre la oscuridad de la noche y las grandes llamas que iluminan el estadio, de nuevo con coreografías de los portaestandartes y con sobreposiciones del símbolo olímpico con el cielo nocturno nublado. De nuevo el último plano muestra una gran bandera ondear sobre un gran plano general del estadio y el cielo, que ocupa gran parte de la imagen. Mientras que este film era más alegórico que los tres anteriores, usó las mismas técnicas y recursos para lograr aquel mismo efecto que se puede relacionar con la *Heimat* y la *Kuntswollen*, la voluntad de arte, enraizadas en el romanticismo alemán del pasado siglo. Así, aun refiriéndose únicamente a *Triumph des Willens* en el fragmento, Riefenstahl defendió a lo largo de su vida que había

«Mostrado aquello de lo que todos eran testigos entonces o de lo que oían hablar. Y todos se sentían impresionados por ello. Soy la que ha fijado esa impresión, la que ha la ha filmado. Es lo que se me reprocha, haber capturado la realidad [...]. Vuelta a ver hoy se puede constatar que la película no contiene ninguna escena reconstruida. Todo es cierto. Y no existe en el film ningún comentario tendencioso, por la sencilla razón de que no hay comentarios. Es pura historia [...]. Lo preciso aún más: se trata de un «film-vérité». Refleja la verdad de la historia de entonces, de 1934. Por lo tanto se trata de un documento. No de un film de propaganda. Sé bien lo que es la propaganda. Consiste en recrear ciertos acontecimientos para ilustrar una tesis o, ante ciertos

⁷⁶ Norman, C.G. (1936, julio 19). “Die Akropolis wird vernebelt” (Entrevista a Leni Riefenstahl) en *Filmwelt*, núm. 29, pp. 6-8, citado en García Roig, M. (2017). *Leni Riefenstahl*. Editorial Cátedra: p. 235.

eventos, obviar ciertas cuestiones para destacar otras. Yo me encontré en el epicentro de determinados hechos que constituían la realidad de un tiempo y un lugar. Mi film se compone de lo que emana de ello»⁷⁷

Este argumento, Susan Sontag lo rebatió en su artículo *Fascinating Fascism*, donde acusaba a la realizadora alemana de continuar su obra ligada al poder nazi al fotografiar a los Nuba, insistiendo en que «their principal activity, she insists, is ceremonial. *The last of the Nuba* is about a primitivist ideal: a portrait of people subsisting in a pure harmony with their environment, untouched by “civilization”»⁷⁸, «an elegy for the son-to-be extinguished beauty and mystic powers of primitives whom Riefenstahl calls “her adopted people”, is the third in her triptych of fascist visuals»⁷⁹

Es evidente que la influyente técnica de Riefenstahl tuvo un peso importante en la propaganda del NSDAP, y esto se debió a la falsificación del aura a través de los distintos recursos que se han comentado: primeros planos, iluminación, sobreposiciones; y el que la apoyara en la institución dominante y los cultos que ésta propugnaba. Se podría afirmar que Adorno pensaba en sus films cuando le afirmaba a Benjamin que el cine era sospechosamente aurático, consiguiendo así el efecto del tirano hipnotizador sobre las masas no preparadas ante la técnica. De este modo, por un lado habría un aura (falsificada) vinculada al efecto de choque y a su comercialización fundamentada en los recursos técnicos y los discursos dominantes y, más tarde, hegemónicos (discursos, que no lenguajes audiovisuales); y, por otro lado, habría un aura relacionada con los no-actores que no usaban su fotografía en el cine soviético, es decir, con su «aquí y ahora» histórico al que retrotraen al espectador, que podría asimilarse al concepto de *punctum* descrito por Roland Barthes en *La cámara lúcida* (entonces la naturaleza propagandística de los films, tanto los de Riefenstahl como los soviéticos, no sería relevante para situar su aura).

Al contrario que el efecto de choque, el *punctum* podría ser descrito como «ese azar que en ella (fotografía) *me despunta* (pero que también me lastima, me punza)»⁸⁰, definición que remite fácilmente a la de aura como «existencia irrepetible en el lugar en que se

⁷⁷ Delahaye, M. (1965, septiembre). “Leni et le coup. Entretien avec Leni Riefenstahl” en *Cahiers du Cinéma*, núm. 170, pp. 46-49, citado en García Roig, M. (2017). *Leni Riefenstahl*. Editorial Cátedra: p. 13.

⁷⁸ Sontag, S. (1981). “Fascinating fascism” en *Under the sign of Saturn*. Random House: p. 86.

⁷⁹ *Ibidem*: p. 87.

⁸⁰ Barthes, R. (1990). *La cámara lúcida*. Paidós Comunicación: p. 65.

encuentra» que «constituye el concepto de su autenticidad»⁸¹, «la chispita minúscula de azar, de aquí y ahora, con que la realidad ha chamuscado por así decirlo su carácter de imagen»⁸². (Cabría señalar que el «carácter de imagen» al que se refiere aquí Benjamin equivaldría al concepto de «fotografía» cuando antes se hablaba de los no-actores que no usan su fotografía.) Además, ambos autores identifican en las imágenes de seres queridos una especie de aura que se pierde al cabo de las generaciones, o dicho de otro modo, perdura en aquellos que conocían a los retratados; y en ambos casos hacen referencia a quienes vivieron antes de la Primera Guerra Mundial o los tiempos de posguerra en sociedades premodernas o no tecnócratas. No obstante, la relación entre el aura en las fotografías y el *punctum* quedaría certificada también por su negación en el cine: tanto Benjamin como Barthes niegan la posibilidad de que tanto el aura como el *punctum* existan en el cine, ante cuya «pantalla no soy libre de cerrar los ojos; si no, al abrirlos otra vez no volvería a encontrar la misma imagen»⁸³: una especie de «constante glotonería» similar a la que Duhamel denunciaba acabaría con la «pensatividad»⁸⁴. Esta última idea podría vincularse con los modos de ver la obra de arte, o bien a través del recogimiento o bien a través de la disipación, y por ende, a los discursos dominantes y a su aura reconstruida, o a la representación de la periferia y su nuevo valor aurático en la imagen dialéctica, radicando en un mundo premoderno y su presencialidad histórica devuelta del olvido al presente.

⁸¹ *Ibidem*: p. 21.

⁸² Benjamin, W. (1981). “Pequeña historia de la fotografía” en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: pp. 66-67.

⁸³ Barthes, R. (1990). *La cámara lúcida*. Paidós Comunicación: p. 105.

⁸⁴ *Ibidem*: p. 106.

Segunda parte: Europa en los años sesenta y setenta

El realismo cinematográfico de Pier Paolo Pasolini

En diciembre de 1964, en un debate público organizado en Brescia bajo el título *Marxismo y catolicismo* a propósito de *Il Vangelo secondo Matteo*, Pasolini abrió el evento hablando de una crisis personal que había coincidido con otra a nivel nacional entre 1960 y 1962, ésta siendo más profunda y significativa que las crisis habituales y acostumbradas, puesto que además afectaría a todo el país con repercusiones en los años venideros; decía que

«Se ha acabado la historia de una determinada burguesía italiana, la burguesía de los monopolios, la burguesía paleo-industrial, y ha aparecido aunque sea embrionariamente, de un modo todavía del todo alboreal, una nueva burguesía, una burguesía de tipo y nivel europeos, una burguesía neocapitalista, una burguesía de tipo tecnocrático. Por primera vez en la historia italiana esta burguesía no se presenta ya como clase dominante, sino como clase hegemónica (así la llamaría Gramsci)»⁸⁵

De este modo, la revolución antropológica que Pasolini analizaría en diversos artículos entrados los años setenta (comentados en la introducción de este trabajo), encontraría su origen en el cambio de década, momento en el que surgía una nueva burguesía tecnocrática en Italia que empezó a homologar los dialectos italianos en la formación del italiano nacional, en el que el *Compromiso* de la intelligentsia italiana llegaba a su fin con el humanismo, y en el que Pasolini decidió poner el cine como su principal labor frente a la literatura, puesto que «*el cinematógrafo* (con las otras técnicas audiovisuales) *parece ser la lengua escrita de este pragma* (nueva era de la ciencia aplicada). Pero es quizás también su salvación, justamente *porque lo expresa* – y lo expresa desde su mismo interior: produciéndose desde el mismo y reproduciéndolo»⁸⁶.

Pasolini afirmaría a inicios de 1970 que «cuando decidí hacer cine, además de escribir libros, fue porque, en vez de expresar esta realidad con símbolos como son las palabras, preferí servirme de otro medio, que es el cine, para poder expresar la realidad con la realidad»⁸⁷. Para él lo fundamental era su «amor por la realidad» y por las culturas

⁸⁵ Pasolini, P.P. (2018). “Marxismo y cristianismo” en *Todos estamos en peligro*. Editorial Trotta: p. 119.

⁸⁶ Pasolini, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 284.

⁸⁷ Pasolini, P.P. (2018). “Cara a cara” en *Todos estamos en peligro*. Editorial Trotta: p. 231.

dialectales italianas, es decir, una cierta forma de vida que consideraba enraizada y auténtica. Y en el momento en que las imágenes empezaban a expandirse por los hogares con las televisiones, descentralizándose así el centro tradicional para volverse hegemónico y homologador, vio en el cine el medio indicado para continuar con sus propuestas ideológicas, lingüísticas y literarias ligadas a los años cincuenta.

Ese mismo diciembre de 1964, en otra conferencia titulada *Nuevas cuestiones lingüísticas*, expandía sus razonamientos acerca de la situación italiana, y al cabo de unos meses, con la primera edición del Festival de Pesaro, presentaba *Cine de poesía*, donde trataba cuestiones poético-estilísticas en el cine a través del estilo indirecto literario (aquel que usaba en sus novelas); y en 1966 presentaba *La lengua escrita de la realidad*, donde partiendo de la semiótica y de una suerte de realismo, planteaba el cine como la lengua escrita de la realidad con particular énfasis en el gesto y en los cuerpos, en el «lenguaje de la acción». En 1972 publicaría *Empirismo herético*, donde recogió las conferencias, entrevistas, artículos y otros textos vinculados a su teoría cinematográfica: para demostrar el traslado de sus observaciones de la «Lengua» y la «Literatura» al «Cine» (los tres apartados en que se divide el libro). Los textos que incluyó provinieron de dos momentos distintos: aquellos escritos entre 1964 y 1967, desde *Nuevas cuestiones lingüísticas* a las varias respuestas en defensa de su semiótica no academicista ante las críticas de Christian Metz y de Umberto Eco (varias de ellas surgidas durante el festival de Pesaro); y aquellos escritos entre 1970 y 1972, en su mayoría originales para la publicación del libro y en la sección de «Cine» ampliando sus reflexiones de tipo semiótico.

Pasolini describe varios puntos de partida en *La lengua escrita de la realidad*, entre los que destacan la voluntad de usar la lingüística y la semiótica para poder llevar a cabo una investigación de carácter científico sobre el cine⁸⁸; y la afirmación, nacida del estudio de la reproducción de la realidad, de que «la realidad no es finalmente más que cine “in natura”» y por tanto «se deriva de ello que el primer y principal lenguaje de los hombres, puede considerarse la acción misma»⁸⁹. Parafraseando entonces la definición de lengua de André Martinet a partir de la doble articulación de fonemas y monemas, aquí *cinemas* y encuadres, Pasolini dice que

⁸⁸ Pasolini, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 273.

⁸⁹ *Ibidem*: p. 274-275.

«La lengua del cine es un instrumento de comunicación según el cual se analiza – de manera *idéntica* en las diversas comunidades – la experiencia humana, en unidades que reproducen el contenido semántico y dotadas de una expresión *audiovisual*, los monemas (o encuadres); la expresión audiovisual se articula, a su vez, en unidades distintivas o sucesivas, los *cinemas*, y objetos, formas o actos de la realidad, que permanecen, *reproducidos* en el sistema lingüístico, – los cuales son discretos, ilimitados y únicos para todos los hombres, de cualquier nacionalidad que estos sean»⁹⁰

Así, apunta también hacia un patrimonio común de imágenes significantes a las que llamará *im-signos*, leíbles/comprendibles en el cine gracias a que usamos la misma percepción visiva para leerlos/comprenderlos en la realidad: de manera que somos tanto actores como espectadores de la misma. Además, pese a ser pre-gramaticales e irracionales, su entendimiento se basa en su doble naturaleza: por un lado, existen los *im-signos* objetivos, que se corresponden con la realidad física y la mímica con que los espectadores verían el mundo; por otro lado, existen los *im-signos* subjetivos, que se corresponden con la imaginación y la memoria, que serían las formas en que los espectadores crean un monólogo interior en imágenes. Entonces Pasolini explora distintas formas gramaticales a través de las cuales los *im-signos* se transfieren de la realidad al film: partiendo de la realidad como Significando⁹¹, primero establece la *cine-langue* como una ideal cámara infinita capa de grabar toda la acción en un continuo e infinito plano-secuencia; y después *film-parole* como cada película concreta dentro de la gran lengua del cine⁹², diferenciadas entre sí por la selección de fragmentos de la realidad y por el montaje; dependiendo entonces de la producción y montaje de los *film-parole*, estos tenderían o bien hacia lo prosaico, o bien hacia lo poético: los lenguajes medios como los televisivos serían prosaicos, y los lenguajes cinematográficos que aplicaran la «subjetiva indirecta libre»⁹³, como el mismo Pasolini, serían poéticos.

⁹⁰ *Ibidem*: p. 281.

⁹¹ *Ibidem*: p. 285.

⁹² Los conceptos *langue* y *parole* provienen de la lingüística propuesta por Ferdinand de Saussure: mientras que el primer concepto se refiere a una abstracta lengua común básica a todos los hablantes de una región, el segundo se refiere al uso práctico y particular de cada uno de esos hablantes.

⁹³ La «subjetiva indirecta libre» sería la operación básica para alcanzar un cine de poesía de acuerdo con Pasolini. Su origen derivaría de la fusión entre el monólogo interior literario (psicológico) y el estilo indirecto libre literario (lingüístico, sociológico y psicológico): en conclusión, «nace de la contaminación, del choque entre dos almas, a veces profundamente diversas» (Empirismo herético, Pasolini: p. 134), y Pasolini lo enfoca al choque entre un intelectual burgués y un proletario.

Con esta transferencia de la realidad al film, destacarían entonces varias ideas en relación al montaje y la abolición del naturalismo en los films-*parole*.

Las consideraciones acerca del naturalismo, es decir de la temporalidad, en la realidad, en el cine y en los films, concluirían en la premisa opuesta a la expresada por el teórico realista André Bazin en *Montaje prohibido*: «cuando lo esencial de un suceso depende de la presencia simultánea de dos o más factores de la acción, el montaje está prohibido»⁹⁴. El argumento de Pasolini en cierto modo recordaría a la actuación en el cine descrita por Benjamin, donde el montaje troceaba la acción: facilitando así, por un lado, la creación de una imagen dialéctica: y, por otro, el nuevo valor aurático de ésta basada en la presencialidad histórica de las periferias: aquello olvidado por el centro y que encajaría perfectamente con la ideología y cine de Pasolini, y que no pudiendo ser recreado con el uso de la fotografía (volviendo también a Benjamin sobre el cine ruso), el boloñés afirmaría que

«Dado que el cine no podrá jamás prescindir de esos planos-secuencias, aunque sean mínimos, tratándose siempre de una reproducción de la realidad, será acusado siempre de naturalismo. Pero el miedo al naturalismo es (al menos con respecto al cine) miedo al ser. Es decir, en definitiva, miedo de la falta de naturaleza del ser, de la ambigüedad terrible de la realidad debida al hecho que está fundada sobre un equívoco: el paso del tiempo. ¡Otra que naturalismo! Hacer cine es escribir sobre un papel que arde»⁹⁵

Cabe señalar que esta afirmación la hace también al comparar el cine neorrealista de la década anterior con el nuevo cine de los años sesenta, el cual «da vuelta (a) las cosas: con su culto exasperado por la realidad y sus interminables planos-secuencia, en vez de tener como proposición fundamental: “Lo que es insignificante, es”, tiene como proposición fundamental “Lo que es, es insignificante”»⁹⁶. Tal y como describe este punto Silvestra Mariniello en su monografía del director boloñés,

«Cinco minutos de mi vida filmados en plano secuencia carecen de sentido (...). Es distinto en la vida real, “porque mi cuerpo está vivo y esos cinco minutos son *cinco*»

⁹⁴ Bazin, A. (2017). “Montaje prohibido” en *¿Qué es el cine?*. Editorial Rialp: p. 77.

⁹⁵ Pasolini, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 330.

⁹⁶ *Ibidem*: p. 331.

minutos del soliloquio vital de la realidad consigo misma". Y es diverso en el film, porque, en general, el plano secuencia del film es «fingido» con respecto al plano secuencia «puro» del cine, e "imita la correspondiente acción real (...) a través de un tiempo que los falsifica simulando naturalidad»⁹⁷

De este modo, en un sentido kierkegaardiano de la muerte⁹⁸, el montaje aboliría el tiempo como continuidad para revelar la significación moral de la realidad embalsamada en las imágenes: al aislar los *im-signos* de la realidad, se revela su verdad cultural primeramente física. En *La encrucijada teórica de los ensayos de semiótica audiovisual de Pier Paolo Pasolini*, Carmen Itamad Cremades compara esta concepción de la realidad con lo que el semiólogo Iuri Lotman llamará la semiosfera: «un *continuum* semiótico, completamente ocupado por formaciones semióticas de diversos tipos y que se hallan en diversos niveles de organización»⁹⁹. Pasolini empezaría entonces a desarrollar Semiología General de la Realidad, obrar que quedaría abandonado ya a inicios de los años setenta, pero donde destacaría que el aislamiento de la naturalidad pueda remitir al concepto de aura en lo fotográfico y cinematográfico: imágenes que remitan al «aquí y ahora» del presente histórico en que fueran tomadas, y alejadas del discurso hegemónico o televisivo en este caso; es una idea en la que se harían eco las propuestas de André Bazin y de Siegfried Kracauer.

Por un lado, Bazin y Pasolini compartirían parte de su visión con la fenomenología de Edmund Husserl, que tras la Segunda Guerra Mundial cobrara especial relevancia¹⁰⁰, «ya que el punto de partida de la ontología fenomenológica no es ni la idea de "yo soy", ni la de "el mundo es", sino el establecimiento de una correlación intencional entre el ser y la realidad empírica situada en el seno de toda experiencia»¹⁰¹; además, esta idea entroncaría también con el concepto de aura de Benjamin, puesto que de acuerdo con André Fischer en *Deep Truth and the Mythic Veil: Werner Herzog's New Mythology in "Land of Silence and Darkness"*, «the link between Benjamin's and Bazin's film theories lies in Benjamin's idea of aura and Bazin's concept of total cinema and his understanding of the ontology of

⁹⁷ Mariniello, S. (1999). *Pier Paolo Pasolini*. Editorial Cátedra: p. 40.

⁹⁸ Zunzunegui, S. (2005) "El estupor de lo nuevo. Pésaro y la 'nueva crítica'" en Cremades, C.I. (2010). *La encrucijada teórica de los ensayos sobre semiótica audiovisual de Pier Paolo Pasolini* en *Cauce*: p. 214.

⁹⁹ Lotman, I. (1996). *La semiosfera I*. Ediciones Cátedra: p. 22, en Cremades, C.I. (2010). "La encrucijada teórica de los ensayos sobre semiótica audiovisual de Pier Paolo Pasolini" en *Cauce*, n° 33: p. 205.

¹⁰⁰ Quintana, À. (2003). *Fábulas de lo visible*. Editorial Acantilado: p. 118.

¹⁰¹ *Ibidem*: p. 117.

the image»¹⁰², y más adelante añade una idea que remitirá a la *ecstatic truth* de Herzog: «The myth of total cinema demands, against Bazin's later developed realist intentions, images that are highly stylized»¹⁰³. Asimismo, la creencia de Bazin de que «la existencia precedía siempre las esencias»¹⁰⁴ entroncaría con la inversión pasoliniana del nominalismo «nomina sunt res» a «res sunt nomina»¹⁰⁵ (“la cosa antes que el nombre”). Por otro lado, con Siegfried Kracauer, que buscaba restaurar las relaciones entre la realidad y la humanidad tras la Segunda Guerra Mundial, Pasolini encontraría concomitancias con el concepto de la «redención laica de la realidad», que «puede ser entendido como el proceso que permite que el espectador asuma la presencia de un mundo y de unos fenómenos del pasado que no se corresponden con los de su propia experiencia»¹⁰⁶; idea que de nuevo remite a Benjamin y la división que señalaba entre los hombres con un aura de seguridad y plenitud anteriores a la Primera Guerra Mundial, y aquel muchachito dejado de la mano de Dios entre las ruinas de Europa. De este modo, tanto el concepto de aura como los realismos cinematográficos se relacionarían con los medios técnicos de la época (no solo el cine o la televisión, sino también en general las sociedades estudiadas); como señala Àngel Quintana en *Fábulas de lo visible, el cine como creador de realidades*,

«André Bazin, Siegfried Kracauer y Pier Paolo Pasolini no elaboraron su teoría para reivindicar la función clásica de la mimesis como reflejo del mundo real, ni para llegar a afirmar ingenuamente que el cine era un medio de reproducción transparente del mundo empírico (...). Las principales teorías del realismo cinematográfico se caracterizan por partir del estudio de la esencia del medio, para desembocar en el análisis de la transformación de la realidad en el contexto de una cultura audiovisual que ha cambiado las formas de percibir el mundo (...). Todas las teorías acabaron orientando su reflexión hacia el estudio de la propia contemporaneidad, hacia el conocimiento del momento en que la sociedad audiovisual cambió la relación entre los sujetos y el mundo físico (...). La voluntad de recuperar el conocimiento de la realidad mediante el cine es para todos ellos una óptica ética»¹⁰⁷

¹⁰² Fischer, A. (2018). “Deep Truth and the Mythic Veil: Werner Herzog’s New Mythology in *Land of Silence and Darkness*” en *Film-Philosophy* 22.1: p. 45.

¹⁰³ *Ibidem*: p. 45.

¹⁰⁴ *Ibidem*: p. 118.

¹⁰⁵ Pasolini, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 354.

¹⁰⁶ Quintana, À. (2003). *Fábulas de lo visible*. Editorial Acontilado: p. 139.

¹⁰⁷ *Ibidem*: p. 163.

En su monografía del director boloñés, Mariniello dedica varias páginas a comparar las tesis de Pasolini con las expresadas por Benjamin en *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica*, donde el escritor alemán concluía que la guerra «proporcionaba la prueba de que la sociedad no estaba todavía lo bastante madura para hacer de la técnica su órgano, y de que la técnica tampoco estaba suficientemente elaborada para dominar las fuerzas elementales de la sociedad»¹⁰⁸. Treinta años más tarde, parecería que la técnica estaba lo bastante elaborada ya para dominar dichas fuerzas de la sociedad con la homologación de sus diversos estratos culturales, y ambos autores lo habrían analizado a través «de los procesos de producción del cine y de la sociedad, el análisis de los actos y de los discurso de los que ambos se componen»¹⁰⁹. De este modo, el concepto de aura y las teorías realistas encontrarían un punto de conexión en su relación con las nuevas tecnologías y las afectaciones de éstas sobre la sociedad, remitiendo entonces nuevamente a los cambios en los «lenguajes de la acción» y los rostros, y a su vez en el cine a aquellos que conservan cierta aura al no usar su fotografía, y aquellos cuya aura es falsificada en favor de la homologación general.

«Es su físico, su mismo cuerpo, lo que el hombre ofrece al público con el cine. La técnica separa al hombre de sí mismo: el hombre es su imagen, una imagen al mismo tiempo material e inmaterial. El hombre, para lograr esa imagen, debe ofrecer su cuerpo a la cámara. Pasolini dice en el mismo contexto, y formulando el mismo problema, que el cine expresa la realidad por medio de la realidad. El capital responsable de la institucionalización cinematográfica, crea la estrella para exorcizar la materialidad de la imagen. Con la estrella, el proceso introducido por la cámara se invierte: la imagen triunfa sobre la realidad»¹¹⁰

Triunfo sobre la realidad que podría ser comparable al de los poderes de Mabuse después traducidos en el régimen nazi y su particular uso del aura en el cine, y al del cine hollywoodiense y su falsificación del aura: de este modo, por un lado el sociólogo Edgar Morin afirmaría en *Las stars, servidumbres y mitos*, tomando el «lenguaje de la acción» de James Dean, que «se comprende que (su) rostro se haya convertido en un rostro-

¹⁰⁸ Benjamin, W. (1981). “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica” en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: p. 57.

¹⁰⁹ Mariniello, S. (1999). *Pier Paolo Pasolini*. Editorial Cátedra: p. 101.

¹¹⁰ *Ibidem*: pp. 103-104.

bandera, y que sea imitado, concretamente en lo que es más imitable: el cabello y la mirada»¹¹¹. Y, por otro lado y de manera similar, también con el concepto de imitación, Pasolini afirmaría a inicios de los años setenta que

«Hasta hace diez años, la neurosis se decretaba en individuos, jóvenes y adultos, que pertenecían en su inmensa mayoría a la burguesía. Ahora, en cambio, la neurosis se aprecia en casi todos los rostros (...). La palidez y las arrugas precoces de los jóvenes burgueses –señales de complejos, de impotencia, de esnobismos latentes, de ansiedad arribista sin un objetivo claro, de sentido categórico del deber– se aprecian también en los proletarios y subproletarios. Al menos al principio – repito – esa neurótica rebelión contra los padres (...) se apoyaba en cierta racionalidad y en cierta manera de pensar en el caso de un estudiante de padre abogado o banquero. Pero vaya ahora al barrio de Quarticciolo y trate de entender por qué los chicos adoptan esos mismos comportamientos (...). Es imposible que esos chicos estén en conflicto con sus padres albañiles, peones o barrenderos... Es evidente que el origen de este fenómeno se encuentra en la imitación, en una modalidad ínfima del conformismo que está expandiéndose por las periferias y por el mundo obrero¹¹²»

Por ello, ante la televisión, el nuevo medio audiovisual que rápidamente ocuparía las casas italianas y europeas, como ya había invadido las americanas, Pasolini realizaría su teoría cinematográfica: por un lado, con la voluntad de preservar el pasado pretecnocrático, religioso y arcaico, como demostraría en sus varias colaboraciones con Cecilia Mangini (entre las cuales destacaría el cortometraje *Stendali (Suonano ancora)* [Mangini, 1960], donde grabaron los ancestrales cantos fúnebres de las plañideras de Martano, en el sur de Italia, tradición cuyo origen se remontaba a la ocupación griega de la zona y ahora se estaba perdiendo); y, por otro lado, para determinar que

«Es necesario ideologizar, es necesario deontologizar. Las técnicas audiovisuales ya son gran parte de nuestro mundo, o sea del mundo del neocapitalismo técnico que avanza, y cuya tendencia es, en efecto, convertir sus técnicas en aideológicas y ontológicas (...). Nosotros somos humanistas laicos, o al menos, platónicos no

¹¹¹ Morin, E. (1972). *Las stars, servidumbres y mitos*. DOPESA: p. 49.

¹¹² Pasolini, P.P. (2018). “Ya no hay futuro” en *Todos estamos en peligro*. Editorial Trotta: p. 317.

misólogos, por lo tanto, debemos luchar, para desmitificar la “inocencia de la técnica” hasta nuestra última gota de sangre»¹¹³

Del panóptico disciplinario al panóptico digital

A finales del siglo XVIII, con la emergencia y rápido crecimiento de la industria en Inglaterra, el filósofo utilitarista Jeremy Bentham propuso una estructura arquitectónica para favorecer el control de diversos tipos de instituciones, desde las fábricas hasta las prisiones, pasando por escuelas y hospitales. El punto de partida era encontrar «una manera de controlar todo lo que a cierto número de hombres les puede ocurrir (...) a fin de causar en cada uno de ellos la impresión que se quiera producir»; el panóptico entonces «sería un instrumento muy enérgico y útil, que los gobiernos podrían aplicar a diferentes propósitos de la más alta importancia»¹¹⁴. Así, Bentham presentó la estructura ante la Asamblea Nacional como

«Un edificio circular, o más bien dos edificios encajados uno en otro. Los aposentos de los presos formarían el edificio de la circunferencia (...). Se les puede representar como celdas abiertas del lado interior (...). Una torre ocupa el centro: es la vivienda de los inspectores (...). A su vez, la torre de inspección está circundada por una galería cubierta con una celosía transparente, la cual permite que la mirada del inspector penetre en el interior de las celdas y que le impide ser visto, de manera que (...) puede ver a todos en un minuto. Pero, aunque estuviese ausente, la idea de su presencia es tan eficaz como la presencia misma»¹¹⁵

De acuerdo con Michel Foucault en *Vigilar y castigar*, en las «sociedades de soberanía» (aquellas del Antiguo Régimen, anteriores al siglo XVIII) los castigos buscaban la neutralización del peligro, mientras que sus sucesoras, las «sociedades disciplinarias» donde encajaría el panóptico, tendrían como objetivo del castigo la normativización y el aumento de la utilidad de aquellos que se habían *desviado*. Entonces, a lo largo del siglo XIX, los mecanismos que eran propios a las instituciones correctivas (la vigilancia y el examen constantes de los infractores), empezaron a filtrarse en el entramado social: por ejemplo, la vigilancia de la salud general de la población por parte de los hospitales. De

¹¹³ Pasolini, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 308.

¹¹⁴ Bentham, J. *Carta del señor Jeremy Bentham al señor J. PH. Garran, diputado* (25 de noviembre de 1791).

¹¹⁵ *Ibidem*.

este modo, las «disciplinas» dejarían de identificarse con una institución o aparato para devenir «un tipo de poder y una modalidad para ejercerlo»¹¹⁶, el poder se descentralizaría.

Finalmente este proceso culminaría en las «sociedades de control», aunque su llegada durante el siglo XX es discutida por distintos teóricos: o bien aparecen con el cambio de siglo y las nuevas tecnologías como el cinematógrafo o las máquinas censales creadas por IBM; o bien en los años sesenta y setenta con la televisión y los primeros ordenadores; o bien hacia finales del siglo XX en los albores de la era digital. En cualquier caso, el cambio se daría gracias a un nuevo lenguaje numérico, que no ya analógico: el paso del moldeado a la modulación, tal y como lo describe Gilles Deleuze en *Postscriptum sobre las sociedades de control*:

«Los encierros son *moldes* o moldeados diferentes, mientras que los controles constituyen una *modulación*, como una suerte de moldeado autodeformante que cambia constantemente y a cada instante, como un tamiz cuya malla varía en cada punto (...) en una sociedad de control, la fábrica es sustituida por la empresa, y la empresa es un alma, es etérea»¹¹⁷

De este modo, la forma panóptica sería a su vez modificada cuando la disciplina traspasa sus muros, reemplazándose los sistemas cerrados por el control “free-floating”, de manera que la población ahora «se guía por la propagación de los signos a distancia, hecho que la multiplicación de los medios de comunicación en el siglo XX (...) no hace sino confirmar», y no obedece ya a «las reglas de formación corporal de la disciplina»¹¹⁸. De acuerdo con Mauricio Lazzarato en *Políticas del acontecimiento*, «si las disciplinas moldeaban los cuerpos constituyendo hábitos principalmente en la memoria corporal, las sociedades de control modulan los cerebros y constituyen hábitos principalmente en la memoria espiritual»¹¹⁹. Destacaría que alrededor de las fechas en que Foucault publicaba *Vigilar y castigar*, Pasolini ya había expuesto su investigación acerca de la revolución antropológica en Italia, y Deleuze afirmaba que tal transformación se identificaba también

¹¹⁶ Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar*. Siglo XXI Editores Argentina: p. 199.

¹¹⁷ Deleuze, G. (1999). “Post-scriptum sobre las sociedades de control” en *Conversaciones 1972-1990*. Pre-Textos: p. 278.

¹¹⁸ Esteban, P. (2008). *¿Qué son las sociedades de control?*: p. 6.

¹¹⁹ Lazzarato, M. (2006). *Políticas del acontecimiento*, p. 100, citado en Pablo E. (2008). *¿Qué son las sociedades de control?*: p. 6.

con una profunda crisis y mutación del capitalismo¹²⁰, idea que resuena con Pasolini cuando afirmaba que se había llegado al fin de la era humanista

«Mediante dos revoluciones que han tenido lugar en el seno de la organización burguesa: la revolución de las infraestructuras y la revolución del sistema de la información. Las calles, la motorización, etc., han unido estrechamente la periferia con el Centro, aboliendo toda la distancia material (...). Por medio de la televisión, el Centro ha asimilado el país entero, históricamente tan diverso y rico en culturas originales. Ha emprendido la labor de homogeneización que destruye todo cuanto es auténtico y concreto (...). Los modelos que promueve la nueva industrialización, la cual ya no se da por satisfecha con un «hombre que consuma», sino que pretende que no pueda concebirse otra ideología que la del consumo. Un hedonismo neolaico, ciegamente indiferente a todo valor humanístico y ciegamente ajeno a las ciencias humanas»¹²¹

Al mismo tiempo, la ruptura con los valores humanistas, con sus instituciones ligadas a las sociedades disciplinarias, llevaría a la población, sobre todo a los jóvenes, hacia la neurosis, la frustración y la ansiedad, puesto que «la crisis de las instituciones de encierro se manifiesta (...) en la incapacidad para formar subjetividades o identidades fijas»¹²², y «la cultura que estos producen, al ser de tipo tecnológico y estrictamente pragmático, impide que el antiguo “hombre” que aún habita en ellos se desarrolle. De ello se deriva una especie de entumecimiento de las facultades intelectuales y morales»¹²³. Estas ideas de Pasolini encontrarían cierto eco tanto en las de Foucault, siendo ambas investigaciones contemporáneas, y en las de Deleuze, tanto en el díptico *Capitalismo y esquizofrenia* escrito junto a Félix Guattari (siendo autoexplicativo el propio título), como a finales de los años noventa con sus reflexiones sobre Foucault a las puertas de internet; es más, en la conferencia *¿Qué es el acto de creación?* (o *¿Qué es tener una idea en cine?*), Deleuze utilizaba de nuevo los ejemplos de las carreteras y los nuevos medios como Pasolini veinte años antes, aunque en vez de señalar la televisión, apuntaba a Minitel, el principal predecesor de la *World Wide Web*.

¹²⁰ Deleuze, G. (1999). “Post-scriptum sobre las sociedades de control” en *Conversaciones 1972-1990*. Pre-Textos: p. 279.

¹²¹ Pasolini, P.P. (2022). “Aculturación y aculturación” en *Escritos Corsarios*. Galaxia Gutenberg: p. 39-40.

¹²² Esteban, P. (2008). *¿Qué son las sociedades de control?*: p. 5.

¹²³ Pasolini, P.P. (2022). “Aculturación y aculturación” en *Escritos Corsarios*. Galaxia Gutenberg: p. 41.

En los años setenta, acerca de la televisión, Pasolini argumentada, por un lado, que el Centro había impuesto sus modelos gracias a que «el lenguaje de la televisión es, por su propia naturaleza, el lenguaje físico-mímico, el lenguaje de la conducta. Que luego se imita íntegramente, sin mediación, en el lenguaje físico-mímico de la realidad»¹²⁴. Por otro lado, Jean Baudrillard escribía en *Agonía de lo real* que «el ojo de la televisión ya no es el punto de partida de una mirada absoluta y la transparencia ya no es el ideal del control. En el espacio objetivo (el espacio del Renacimiento) la transparencia era todavía un presupuesto para la omnipotencia de la mirada despótica»¹²⁵. Aunque ninguno podía prever la tecnología digital y la sustitución de la vigilancia o la mirada por la iluminación (como argumenta Byung-Chul Han), sí apuntaban hacia los efectos del medio en las identidades de sus espectadores. Las tecnologías digitales acentuarían las características del panóptico y lo llevarían a un punto culminante donde la información sería aún más crucial para su funcionamiento: ya sin paredes y con una iluminación constante (antes que vigilancia), y un examen continuo, los nuevos habitantes del panóptico se controlan entre sí, colaboran en su construcción y preservación al exhibirse en una vorágine de hipercomunicación que los aísla en su mutua recolecta constante de información. Cabría señalar también que algunos teóricos como Loïc Wacquant verían un auge de las sociedades de control en las décadas de los ochenta y noventa con el ascenso del neoliberalismo¹²⁶. Esto encajaría con algunas ideas de Werner Herzog y de Wim Wenders en *Tokyo-Ga* [Wenders, 1985], donde viajan a Japón para buscar aquello que aspiraron en las películas de Yasujiro Ozu, un momento aurático o de *ecstatic truth*. No obstante,

«The trip to Japan is staged as an oblique criticism of the homogenization of everything at the expense of the unique, of the fact that the variety of the world is being reduced. Post-war Japan has developed into a carnival of simulacra, a country that has lost itself and is orientated towards the Western market. The Japanese now watch dubbed American cartoons, play baseball and whack golf balls out across the rooftops (...). As Germans, Wenders and Herzog recognize in these aspects of Japanese culture the shameful self-regard of a defeated military power. Shaken, they

¹²⁴ Pasolini, P.P. (2022). “Ampliación del «esbozo» sobre la revolución antropológica en Italia” en *Escritos Corsarios*. Galaxia Gutenberg: p. 80.

¹²⁵ Baudrillard, J. (1978). *Agonie des Realen*. Merve Verlag Berlin: 48, citado en Han, B.C. (2013). *La sociedad de la transparencia*. Herder Editorial: p. 48.

¹²⁶ Wacquant, L. (2000). *Las cárceles de la miseria*. Editorial Manantial: p. 88, citado en Esteban, P. (2008). *¿Qué son las sociedades de control?:* p. 3.

gaze out over these ‘embarrassed landscapes ... where new images are hardly possible anymore’. But Herzog insists that we need at least to try to find them, for ‘we absolutely need images that correspond to our level of civilization and to our inner, deepest nature’»¹²⁷

Concluyendo entonces, por un lado, que las sociedades de control crecen con la hegemonía cultural neoliberal, y que éstas se planifican ya de cara al neoliberalismo del mismo modo que las películas para su distribución masiva (como decía Benjamin); y, por otro, que lo aurático o las nuevas imágenes no se pueden encontrar en estas sociedades de control y deben buscarse más allá, pero también se podrían vincular al pasado anterior de las derrotas militares de Alemania y de Japón en la Segunda Guerra Mundial.

La era digital, con la *World Wide Web* y una mayor ampliación y proliferación de los dispositivos audiovisuales, parecería llevar a un nuevo estadio a las sociedades de control. De acuerdo con Byung-Chul Han, la principal novedad del panóptico digital sería que «mientras que los moradores del panóptico de Bentham son conscientes de la presencia constante del vigilante, los que habitan en el panóptico digital se creen que están en libertad»¹²⁸. Esto se debería a un cambio en la perspectiva de la vigilancia (o iluminación): mientras que en el panóptico de Bentham había una clara separación entre el centro y el contorno, donde los guardias podían controlar sin ser vistos y se distinguían claramente de aquellos a quienes vigilaban; en el panóptico digital, apoyado en la transparencia otorgada por las nuevas tecnologías audiovisuales, centro y contorno se difuminan a la vez que los roles de quienes componen el panóptico (el cual tampoco se limita ya físicamente).

«El proyecto del panóptico de Bentham tiene una motivación sobre todo *moral* o *biopolítica* (...). La coacción de la transparencia no es hoy un explícito imperativo moral o biopolítico sino, sobre todo, un imperativo económico. El que se ilumina se entrega a la explotación. *Iluminación es explotación*. La hiperiluminación de una persona maximiza la eficiencia económica. El cliente transparente es el nuevo morador, *el hombre sagrado* del panóptico digital»¹²⁹

¹²⁷ Hegnsvad, K. (2021). *Werner Herzog. Ecstatic truth and other useless conquest*. Reaktion Books: p. 164.

¹²⁸ Han, B.C. (2013). *La sociedad de la transparencia*. Herder Editorial: p. 48.

¹²⁹ *Ibidem*: p. 50.

Cabría destacar que la neurosis que detectaba Pasolini, o el sujeto esquizofrénico descrito por Deleuze, podrían encontrar un eco en la idea de que «el control total aniquila la libertad de acción y conduce, en definitiva, a una uniformidad»¹³⁰. Al menos esto sería cierto con la homogeneización que Pasolini denunciaba, cuya consecuencia era la neurosis al romper con las culturas humanistas; culturas que si se relacionaran con la evolución de la perspectiva desde el Renacimiento, encontrarían su final con el cambio de perspectiva descrito anteriormente, de manera que se vincularían a las sociedades disciplinarias y a las identidades formadas por sus instituciones. Además, Pasolini argumentaría que el nuevo poder sin rostro de los años sesenta vaciaría de significado dichas instituciones como la Familia, la Patria o la Iglesia: el nuevo poder económico las usaría como el fascismo décadas antes, pero en vez de corromperlas, las disolvería con un nuevo propósito, y con ellas las identidades que generaban¹³¹.

Otra transformación que Han destaca con la era digital es el paso de las sociedades negativas a las sociedades positivas: «en la fotografía digital está borrada toda negatividad, ya que no necesita ni la cámara oscura ni el revelado. No la precede ningún *negativo*. Es un puro *positivo*. Se apaga el devenir, el envejecer, el morir»¹³². Supone una nueva temporalidad además de materialidad filmica. Entonces, retomando a Benjamin, la delimitación y lo oculto que eran constitutivos para el aura en el arte, su valor de culto, ceden por completo a «la coacción de la exposición, que lo entrega todo a la visibilidad, hace desaparecer por completo el *aura* como “aparición de una lejanía”»¹³³. Además, cuando el aura encontraba en el rostro aquella última trinchera de las primeras fotografías analógicas, donde el tiempo de exposición y revelado la hacía crecer en el soporte, ahora hace tiempo que ha desaparecido en la época no solo de la instantánea, sino también de Facebook y Photoshop¹³⁴. De nuevo, las propuestas de Benjamin encuentran un cierto recogimiento en las de Barthes, quien

¹³⁰ *Ibidem*: p. 49.

¹³¹ Pasolini, P.P. (2022). “Previsión de la victoria en el «referéndum»” en *Escritos Corsarios*. Galaxia Gutenberg: p. 47-49.

¹³² Han, B.C. (2013). *La sociedad de la transparencia*. Herder Editorial: p. 15.

¹³³ *Ibidem*: p. 16.

¹³⁴ *Ibidem*: p. 15.

«Enlaza con la fotografía una forma de vida para la que es constitutiva la *negatividad del tiempo*. Pero esta está vinculada a sus condiciones técnicas, en este caso a su carácter analógico. La fotografía digital va unida a una forma de vida completamente distinta (...). A la fotografía transparente le falta la condensación semántica y temporal. Así no *habla*»¹³⁵

Los rostros en crisis de Pasolini

A grandes rasgos, toda la filmografía de Pasolini gira en torno a la representación de dos mundos opuestos o incompatibles: el mundo proletario-arcaico-religioso, y el mundo burgués-moderno-laico. En sus primeros films se centraba en el primero, con la acción sucediendo principalmente en exteriores, en las *borgate* o periferias de grandes ciudades: son los casos de *Accattone* [Pasolini, 1961], *Mamma Roma* [Pasolini, 1962], *Il Vangelo secondo Matteo* o *Uccellacci e Uccellini* [Pasolini, 1966]; además, de manera más obvia en *Mamma Roma*, el avance del centro a las periferias se evidencia con los nuevos y modernos edificios ocupando el horizonte como un sueño traicionero. En el cortometraje *Io e la forma della città* [Brunatto, 1974], Pasolini explica a Ninetto Davoli el problema que le suponen esos nuevos edificios, que en su expansión han aparecido en la medieval ciudad de Orte:

«Son casas populares, que son absolutamente necesarias por supuesto, pero allí son otro elemento perturbador contra la perfección de la forma de Orte (...). Yo quiero defender algo que no está sancionado, codificado, que nadie defiende, que es una obra, por así decir, del pueblo, de la historia del pueblo de una ciudad, de una infinidad de hombres sin nombre»¹³⁶

A mediados de los años sesenta llevaría la misma idea hacia varios países del Tercer Mundo en el inacabado proyecto ensayístico *Poema sul Terzo Mondo*, un grupo de cinco films que trataban cuestiones de la modernización tecnocrática frente a un mundo arcaico-religioso: los *Appunti per un film sull'India* [Pasolini, 1968], donde retrata una sociedad que se moderniza a la vez que sigue siendo profundamente religiosa, y los *Appunti per un'Orestiade africana* [Pasolini, 1970], donde dicha transformación se mostraría en las

¹³⁵ *Ibidem*: p. 16.

¹³⁶ Brunatto, P. (Dir.). (7 de febrero, 1974). "Pasolini e la forma della città" en Zanoli, A. *Io e...* . Radiotelevisione Italiana (RAI).

Furias (antiguas deidades representadas por la naturaleza) que persiguen a Orestes al nuevo mundo de Atena y el raiocinio, y allí se ven obligadas a transformarse en Euménides, serían los principales proyectos al respecto que llegó a realizar. En torno a estas mismas fechas, y profundamente marcado por su visión de las revueltas de 1968, volvería hacia la ficción con films donde los protagonistas ya no eran proletarios en los arrabales, sino burgueses en grandes mansiones: *Teorema*, *Porcile* y *Salò* [Pasolini, 1975] serían los ejemplos más claros, aunque esta transición de espacios destacaría más en *Medea* [Pasolini, 1969], donde la protagonista deja esos espacios abiertos ligados a su cultura arcaica para acabar encerrada en un hogar. Este último film guarda algunas similitudes con *Mamma Roma*, puesto que en ambos casos, las protagonistas son madres que abandonan su cultura original y emprenden una migración al nuevo mundo moderno. Entonces, con la pérdida de sus culturas y formas de vida ancestrales, por un lado, en *Mamma Roma*, su hijo es asesinado por la policía, y la protagonista señala como culpable al nuevo mundo tecnócrata representado en una brillante y creciente urbe; y por otro lado, en *Medea*, ella misma asesina a sus hijos para reunirse con sus dioses en lo que parecería un arrebató (aunque es de los pocos personajes de la mitología griega que no es castigada por sus crímenes). En otras palabras, las tesis de Pasolini se corresponderían con la del fin del neolítico propuesta por el historiador británico Eric Hobsbawm, argumentando que

«El acontecimiento realmente crucial del siglo 20 no fue la revolución rusa ni el fascismo ni la Segunda Guerra Mundial, sino el fin del neolítico, que habría tenido lugar en Europa alrededor de los años cincuenta con el desplazamiento masivo de las poblaciones rurales a las ciudades y la desaparición del “campo” como forma de vida. A este fin del neolítico hay que sumar la revolución neoliberal a partir de los años ochenta del siglo pasado, inseparable de las transformaciones tecnológicas (de lo analógico a lo digital) que consuman el desplazamiento de la explotación capitalista desde el tiempo de la producción y el espacio físico de la fábrica al tiempo libre y los flujos de conciencia: lo que el filósofo Bernard Stiegler llama “la proletarización del ocio”»¹³⁷

¹³⁷ Alba Rico, S. (2024). “El hombre sin cara y el fin del neolítico” en *Pasolini: contigo y contra ti*. Ediciones Pensamiento: pp. 25-26.

En los años setenta dirigiría la «Trilogía de la Vida», que tenía como objetivo provocar a los jóvenes a los que veía desamparados en su esnobismo, pero como esta fue absorbida y acostumbrada por el nuevo poder sin rostro, abjuró de ella para realizar entonces la «Trilogía de la Muerte», de la cual únicamente llegaría a rodar *Salò*. Si se comparan los cuatro films de ambas trilogías, a primera vista se deducen los patrones comentados: en líneas generales, la «Trilogía de la Vida» sigue a jóvenes proletarios en la edad medieval y principalmente en exteriores; mientras que *Salò* muestra el encierro forzoso de esos mismos jóvenes en una mansión por parte de los poderes fascista-burgueses. De entre estos films destacaría *Porcile*, donde esta dualidad es representada en dos líneas argumentales aparentemente inconexas, una situada en tiempos medievales en las cumbres del Etna, y la otra en una enorme mansión burguesa. Además, en esta segunda se propone el vínculo entre la Alemania de Hitler (como signo del viejo fascismo) y el nuevo poder sin rostro tecnócrata que Pasolini consideraba una nueva forma de fascismo (tal y como mostraría en *Salò*, metáfora de la nueva sociedad de control a partir de la república fascista de los años cuarenta situada en el norte de Italia).

Porcile empieza con una suerte de profecía escrita en dos losas: en la primera se declara que «Interrogada a fondo nuestra conciencia hemos decidido devorarte a causa de tu desobediencia»; y en la segunda se habla de Hitler como madre asesina con hijos obedientes, y de una madre afectuosa (quien habla en primera persona) que se pregunta por qué su hijo no debe ser ni obediente ni desobediente. Entonces el film empieza a intercalar la historia en las desérticas cumbres del Etna y en la mansión burguesa, aunque para mayor claridad serán brevemente resumidas por separado: en la primera, un hombre empieza cazando tanto animales como personas mientras un grupo de soldados ronda por la zona; más adelante se encuentra con otro hombre al que se une en la caza, y aprovechan los géiseres para cocinar. Acabarán cruzándose con un carromato que transporta a varias mujeres y al que atacan para secuestrarlas y establecer un rudimentario campamento: este ataque será denunciado en una villa, y el líder-obispo mandará soldados a prenderlos (momento en el que Julian, protagonista de la contraparte burguesa despierta de una suerte de coma), para finalmente condenarlos a una tortuosa muerte: entonces, el protagonista rompe el mutismo de la historia (común a todos sus personajes) repitiendo varias veces «Yo he matado a mi padre, comido carne humana, y tiemblo de alegría».

En la segunda, se presenta a una familia alemana y burguesa establecida en Italia: la principal relación es la del Sr. Klotz, caracterizado como un Hitler lisiado, y su hijo Julian, quien «un día de agosto del 67, no tengo opiniones», y «mi 50% conformista es aburrido, mi otro 50% revolucionario está en suspenso. El conjunto quiere estar quieto». Así, tras el primer asesinato del caníbal, Julian caerá en una especie de estado catatónico, completamente inmóvil (idea que ya aparecía en *Teorema* con el personaje de la hija burguesa). Al mismo tiempo, llegará a la mansión el Sr. Herdhitze, antiguo compañero de universidad del Sr. Klotz y competidor en la Alemania de los años veinte y treinta, que las metafóricas losas describen «misterioso competidor creado de la nada» cuyas «fábricas ni siquiera se ven, Sr. Herdhitze. ¿Acaso son transparentes? ¿Levitanes?». Acaba resultando que el Sr. Herdhitze antes era el Sr. Hirt, pero se realizó una operación facial para escapar de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, y ahora es «el hombre nuevo de Alemania Occidental». En la larga conversación entre ambos empresarios, destacará que el Sr. Klotz recibiera una educación humanística y la del Sr. Herdhitze fuera científico-técnica, afirmando este último que «Ya no quedarán huellas de cultura humanística, mañana (...) Y los hombres ya no tendrán problemas de conciencia». Julian volverá en sí justo cuando el caníbal sea apresado, pudiéndose entender éste como una metáfora del hombre arcaico dentro de cada joven que en el nuevo mundo pragmático es encerrado, reducido y lleva al estado neurótico: de este modo, a pesar de que Julian despierta, acaba suicidándose, dejándose comer por los cerdos de una pocilga. Al final del film, los pueblerinos que descubren la muerte de Julian van a la mansión para decírselo a los burgueses, pero el Sr. Herdhitze les hace guardar silencio al respecto, en cierto modo invirtiéndose el mutismo y el habla entre ambas historias.

Pasolini evidencia sus tesis en diversos momentos, desde el lenguaje físico-mímico (dentro de los «lenguajes de la acción») que prima en el mundo arcaico, con su continuidad histórica opuesta a los rebuscados diálogos del mundo burgués, al neuroticismo de los jóvenes al abandonar el hombre arcaico en su interior vinculado a su infancia. Esta última idea aparecería de forma más clara en *Medea*, donde Jasón vive con el centauro Quirón durante varios años: como niño, ve a Quirón en su forma de centauro, y años más tarde como adulto, lo ve en forma humana; más adelante en el film, el viejo centauro no puede comunicarse en la misma lengua que el nuevo Quirón y permanece mudo. Del mismo modo, lo sacro en la realidad deja de tener importancia para Jasón cuando crece en el mundo tecnocrático (el cual representa alegóricamente): lo mismo que

ocurre con Julian, antes sucedía con Ettore en *Mamma Roma*, Odetta en *Teorema* o los hijos de Medea en el film homónimo. Las culturas humanistas, los mitos, la religiosidad pura aun oscura, la estratificación de los lenguajes, todo ello desaparece ante el mundo tecnocrático: es decir, el aura de los objetos naturales, de los objetos de culto que anteriormente se vincularan con una función religiosa-ritual, desaparece.

«No me gusta el nuevo tipo de civilización burguesa en que me toca vivir, no me gusta la ciencia aplicada, este cerrado e inexorable ciclo de producción y consumo, no me gusta el hombre transformado en consumidor. Como tampoco me gusta la desaparición de la cultura, del arte, del artesanado, del campesinado, de la religión... Cuando los campesinos estaban solos en el campo y agitaban una rama de olivo para conjurar un temporal, expresaban un modelo de vida humana auténtico, real. Era cultura, aunque se diese bajo el aspecto de una oscura y rústica religiosidad»¹³⁸

De este modo, *Porcile*, como *Teorema* y *Salò*, no buscaría el gesto y el rostro ancestral de una cultura humanista subproletaria, es decir el *punctum* o lo aurático, sino la relación entre ambos mundos. En *Teorema* la familia burguesa se libraría de la nueva cultura tecnócrata tras la visita de un desconocido que les revela una suerte de verdad a partir de la cual reconducen sus vidas; y en *Salò* se haría un proceso opuesto con el encierro de los jóvenes y su destrucción física y espiritual, aun la pervivencia de una cierta inocencia al final del film. En *Porcile* se combinarían en cierto modo ambos argumentos en relación a las dicotomías interior-exterior y encierro-liberación: los caníbales pasan de los grandes exteriores desérticos a ser inmovilizados y torturados hasta la muerte; y Julian escapa la catatonía y la reclusión de la mansión al cruzar su perímetro y dirigirse al pueblo, donde se suicida en una pocilga. No obstante, la muerte del caníbal correspondería a una sociedad de soberanía, puesto que no se busca su corrección ni utilidad, y la muerte de Julian correspondería a una embrionaria sociedad de control donde la muerte de su «yo» arcaico (se puede interpretar que representado por el caníbal) lo lleva al vacío y a la neurosis, y finalmente a la muerte: o bien era obediente al poder, o bien era desobediente al poder, pero ambos caminos entrarían dentro de lo que tal sociedad prevería, haciéndolos igualmente irrelevantes e inocuos para ésta.

¹³⁸ Pasolini, P.P. (2018). “Ya no hay futuro” en *Todos estamos en peligro*. Editorial Trotta: p. 320.

El hijo de Mabuse: del control hipnótico a las cámaras de vigilancia

«Los tiempos han cambiado, todo se ha vuelto increíblemente sofisticado y la tecnología ha invadido el mundo de los criminales y de los policías. No hay radiografía de una sociedad en crisis económica y política; los hombres y mujeres, sin embargo, siguen siendo los mismos. El aroma impredecible y escurridizo de la guerra fría se apodera de la atmósfera moral del relato y, lo que es más importante porque entronca perfectamente con la obra languiana, la sensación constante de ser delatado y aniquilado flota en un ambiente más tecnocrático e igual de turbador»¹³⁹

Tras el éxito de las películas indias (*Der Tiger von Eschnapur* [Lang, 1959] y *Das indische Grabmal* [Lang, 1959]), su productor, Artur Brauner, primero le propuso a Fritz Lang un remake del díptico *Die Niebelungen*, algo que el director rechazó, pero cuando se le propuso un remake de *Das Testament des Dr. Mabuse*, Lang aceptó puesto que «he was attracted by the idea of using a realistic modern style, new technological notions, and an idea he had picked up from documents about a hotel microphone system the Nazis had planned to use after the war to spy on foreign diplomats»¹⁴⁰. A su vez, en un nuevo contexto social y tecnológico, le preocupaba la «dependence upon technology, the benefits of science that can turn into a menace in an age when one maniac might press a button and set off a nuclear holocaust»¹⁴¹ (idea en la que resuenan las reflexiones de Benjamin y de Pasolini acerca de la relación entre la sociedad y la tecnología).

Die 1000 Augen des Dr. Mabuse (literalmente *Los mil ojos el Dr. Mabuse* aunque fue titulada *Los crímenes del Dr. Mabuse*), empieza con una escena prácticamente igual a la del asesinato del doctor Kramm en *Das Testament des Dr. Mabuse*: en un semáforo se detienen dos coches, y en el segundo, el sicario de la nueva banda criminal da golpecitos impaciente en un maletín; se corta a la comisaría, donde se presenta al comisario Kras hablando con Cornelius, un vidente que le avisa de un asesinato inminente; y al cortar de nuevo al sicario, este saca un extraño rifle del maletín y dispara al hombre del primer coche sin que se oiga ninguna detonación. En la siguiente escena, se anuncia por televisión la muerte de su periodista y presentador de un infarto en medio del tráfico.

¹³⁹ Casas, Q. (1991). *Fritz Lang*. Editorial Cátedra: p. 231.

¹⁴⁰ Eisner, L.H. (1976). *Fritz Lang*. DaCapo Press: p. 390.

¹⁴¹ *Ibidem*: p. 390.

La principal diferencia respecto a la escena en *Das Testament des Dr. Mabuse* es la información: mientras que el espectador sabía las razones por las cuales Kramm era asesinado y podía hacerse una idea de quien enviaba al sicario tras él, aquí no se sabe nada de la víctima, ni del sicario ni de las motivaciones de ninguno: todo ello se irá desvelando sin nunca acabar de situar a ningún personaje como policía o criminal como en los films anteriores. Con los espectadores y la policía teniendo la misma información, únicamente avanzada por Cornelius en algunas ocasiones, gran parte del film mantiene las intenciones de la banda criminal ocultas, así como la identidad de su líder (quien, aunque al final descubrimos que se disfrazaba de Cornelius y de Jordan, en ningún momento se señalaba la posibilidad de que fuera el villano, aún menos cuando ayuda a la policía e intentan asesinarlo). Además, a medida que avance el film, se irán desplegando los diversos recursos técnicos de la banda criminal, llevando los poderes hipnóticos de Mabuse del primer film aún más hacia el mundo del espionaje de Haghi (también interpretado por Klein-Rogge) en *Spione* [Lang, 1928] que el segundo film con los aparatos radiofónicos.

El asesinato del periodista Peter Barter hace que la BKA y la Interpol intervengan en la investigación policial, donde la similitud entre los asesinatos de Kramm y Barter apuntan hacia Mabuse, quien lleva muerto casi treinta años pero cuyo testamento ha desaparecido del archivo. Además, Barter se hospedaba en el Hotel Luxor, que fue construido en los años treinta por el gobierno nazi y donde han ocurrido otros crímenes todavía no resueltos; lo último será el intento de suicidio de Marion, quien interrumpe así las negociaciones del empresario norteamericano Travers acerca de las patentes de unos misiles, y así empiezan entonces una relación marcada por la huida de Marion de su marido Roberto, y la ayuda que les brinda su psiquiatra, el profesor Jordan. En el hotel destacarán otros dos personajes cuyos propósitos y alianzas quedarán en duda hasta el final del film: el detective del hotel y el agente de seguros, quienes principalmente se dedicarán a interrogar a los otros personajes para desvelar los motivos por los que están en el hotel. A su vez, la verdad del hotel será desvelada cerca de la mitad del film, cuando un plano de Marion y Travers sentados uno frente al otro en una mesa, se abra para revelar una pantalla que conecta con la cámara oculta que los vigila: un travelling out hacia el jefe de la banda criminal detrás del monitor (aunque no se desvele su identidad). Cabría destacar que este movimiento de cámara sería opuesto a los travellings laterales presentes en «la mayoría de escenas» que «abren con un primer plano de un personaje al que sigue

un desplazamiento en travelling hasta mostrar en el encuadre a otros personajes en relación con él, o viceversa»¹⁴²: es decir, al no saberse la verdad de ninguno de los personajes, al no haber sido expuestos o iluminados lo suficiente, Lang realiza estos movimientos enfatizando el peligro y la duda opuestos al primero revelador de las cámaras ocultas en el hotel.

Al final del film se descubrirá que el profesor Jordan y Cornelius eran la misma persona, además del supuesto hijo de Mabuse que se hizo con el testamento del megalómano criminal y el control del hotel construido por los nazis con su sistema secreto de vigilancia; y a su vez, se descubrirá quiénes estaban con la policía y quiénes con la banda criminal, al contrario que en los dos primeros films de la saga donde todos los personajes eran situados desde el inicio. En una persecución final que de nuevo recuerda a *Das Testament des Dr. Mabuse*, Jordan caerá al río con los miembros de la banda aparentemente siendo el final del imperio de Mabuse, dejando así en paz a la pareja formada por Marion y Travers de manera similar a la que formaron Thomas y Lili en la segunda entrega de la trilogía.

Mabuse nació en 1922 como un fantasma dispuesto a atormentar la inestable República de Weimar, gracias a grandes poderes hipnóticos que eran representados a través de sobreimpresiones de imágenes, sus amplios conocimientos modernos, y el terror que él mismo imponía, estuviera o no disfrazado bajo las distintas identidades que le permitían moverse por distintos espacios y garantizar su influencia anónima. Diez años más tarde sus poderes psíquicos habían menguado en su encierro, tan solo controlando a un personaje al cual, de nuevo con una sobreimpresión, se transferiría: con este nuevo cuerpo, en el cual se escondería a la vez que ocultaría de la banda criminal, tomando una mayor distancia de la misma que una década antes, empezó a implementar tecnología radiofónica y grabaciones de audio con tal de abarcar más espacios, ya no físicamente ni con distintas identidades, sino virtualmente.

Cuarenta años más tarde, en vez de moverse por los espacios que busca desestabilizar o usar grabaciones de audio, centraliza en un solo espacio sus actividades, pero virtualiza la torre central del panóptico: no solo no se sabe si uno está siendo o no espiado, pero

¹⁴² Casas, Q. (1991). *Fritz Lang*. Editorial Cátedra: p. 232.

quien lo sabe (en este caso Marion) colabora en mantenerlo. Fuera del Hotel Luxor, aparte de la vigilancia remota con la furgoneta equipada con equipos de sonido y grabación propia de los films de espionaje, toma tan solo dos identidades aliadas a los protagonistas: como Cornelius con la policía y como Jordan con Roberto, Travers y Marion, de quien dice que tenía bajo su control hipnótico aunque no se muestra en ningún momento (menos aún con sobreposiciones y efectos de cámara). Los poderes de Mabuse, su control hipnótico, se traslada así a las nuevas tecnologías audiovisuales y a los circuitos televisivos cerrados: no le haría falta hipnotizar a nadie mientras lo tenga controlado, de manera que la misma víctima coopere ante el miedo de unas maquinaciones siempre en las sombras: los conocimientos y la información pasan a ser el instrumento del control a través de la vigilancia.

Esta nueva forma de influencia entroncaría perfectamente con la forma panóptica: Jordan ocupa la posición del vigilante, pero su vigilancia y examen han sido delegados parcialmente a las nuevas tecnologías, a las cámaras ocultas repartidas por el hotel que deslocalizan la perspectiva original del panóptico y empiezan a suponer una mayor iluminación sobre los sujetos, especialmente Marion, quien intenta comportarse de un modo particular sabiendo que pueden estar o no vigilándola. *Die 1000 Augen des Dr. Mabuse* confirmaría así el inicio de la transición hacia las sociedades de control desde las disciplinarias, aquellas a las que el verdadero Mabuse perteneciera aun cuando su poder apuntaba ya a un panóptico flexible: en los primeros films se ocultaba, primero a plena vista y después a través de medios tecnológicos audiovisuales, y desde las sombras llevaba a cabo sus planes; ahora completa su transición hacia su ocultación, a una idea de poder sin rostro, al llevar a cabo gran parte de sus planes a través de los nuevos medios de la época, y narrativamente no desvelándose ni a él mismo ni a sus socios de la banda criminal. De este modo, el último film de Lang acabaría retratando a un nuevo grupo de personas enfrentándose en cierto modo a los nuevos poderes de una sociedad tecnocrática y que empieza a alejarse de las sociedades disciplinarias hacia las de control. No obstante, pese a los cambios socio-técnicos, «los hombres y mujeres (...), siguen siendo los mismos», por lo que el plano final es de para Marion y Travers recuperándose en el hospital.

De forma muy general, las motivaciones y conclusiones de Lang podrían acercarse a los argumentos de Benjamin y Pasolini acerca de la revolución antropológica que el cine y

después la televisión supuso: quizás ambos en un mismo proceso hacia la era digital, aun si esta afirmación podría ser erróneamente teleológica. En los primeros films, Mabuse no modificaba su cuerpo, tan solo tomaba distintas identidades bajo distintos disfraces, y sus poderes (no solo los hipnóticos) mantenían los espacios en los que se infiltraba sumidos en el caos; en esta se ha podido ver, por un lado, que el hijo de Mabuse hace primar la tecnología sobre los poderes de hipnosis, aun cuando mantiene una doble identidad ligada nuevamente a dos espacios determinados, y, por otro lado, que este mismo nuevo poder representado por Pasolini acababa transformando su propio cuerpo con la operación facial del ahora Sr. Herdhitze. En la tercera sección encontraremos entonces una completa transformación de rostro y cuerpo por parte de Will Caster en *Transcendence*, del mismo modo que del panóptico disciplinario al digital: por un lado, su cuerpo analógico muere y deviene completamente digital, algo que logra al unirse a los ordenadores de manera similar al proceso que Manovich describe en *El lenguaje de los nuevos medios* cuando cine y ordenadores se unen finalmente con el nuevo siglo XXI; por otro lado, como nuevo ser digital que ha trascendido su cuerpo, conformará una nueva red criminal a partir de sí mismo, infectando a sus ayudantes físicamente en vez de controlarlos mentalmente (cosa que también hará, pero no completamente de manera virtual como Mabuse), y pudiendo llevar su cuerpo tanto a través del mundo físico como el virtual, siendo a la vez vigilante y cámara.

De este modo, el concepto de aura parecería disolverse definitivamente junto con el cuerpo y la identidad de Caster: el paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, con la falta de instituciones generadoras de identidades estables, así como la «salsa» aurática en aparente crecimiento a través de los medios audiovisuales y su reconversión ante los nuevos medios de distribución (de igual manera que Benjamin denunciaba que las películas se pensaban ya desde su lógica de máxima reproductibilidad y visibilidad), llevarían a la masa social a la completa inhibición de lo original y único. A ello también se sumaría su propia capacidad de control sobre las imágenes, a pesar de que su constante flujo acabe por ahogarlos: el mando a distancia de una televisión o una pantalla táctil de un dispositivo digital permitirían al espectador cortar cualquier imagen en cualquier momento, no solo buscando que fueran cada vez más veloces, sino también acortando sus posibilidades de evocar su aura. Además, como se explorará a continuación, la aparente vinculación del aura con lo indicial en el realismo quedaría truncada también

con las tecnologías digitales y sus nuevos métodos de producción y, sobre todo, posproducción de las imágenes.

Tercera parte: Occidente desde los años noventa

La ontología digital y el aura

En *Signs and Meaning in the Cinema*, publicado en 1969 (mismo año en que nacía internet), Peter Wollen señalaba la cercanía entre la ontología realista basada en el concepto de «momia» propuesta por André Bazin, y el concepto del signo indicial (*indexical sign* o *indexicality*) propuesto por Charles Sanders Peirce¹⁴³: «some existential connection between a specific referent and the signifier», donde «the latter will always provide the subject with irrefutable testimony as to the real existence of the referent»¹⁴⁴. En otras palabras, sería similar a lo que Barthes describiría como la magia de la fotografía, «una emanación de *lo real en el pasado*» en vez de «una “copia” de lo real»¹⁴⁵. De este modo, el signo indicial sería fundamental para las teorías realistas, como se ha visto en la teoría pasoliniana con el concepto de la *cine-langue* o con el concepto de Kracauer de la «redención laica de la realidad». Pero como señala Tom Gunning en *What's the point of an index? or faking photographs*, la completa asimilación de la fotografía al signo indicial (siendo igualmente importante el signo icónico), sería un error pues acortaría las afirmaciones de teóricos como el propio Barthes «that the photograph exceeds the functions of a sign and that this indeed is part of the fascination it offers»¹⁴⁶: fascinación que vincularía al *punctum*.

El concepto de aura no guarda relación directa con lo indicial: una obra de arte no basada en un proceso fotográfico podría ser aurática sin dicha emanación del referente, aunque en la posibilidad del aura en lo cinematográfico, sí parecería estar ligada con lo indicial a través de la presencialidad histórica que ambas ideas compartirían. Además, de acuerdo con Philip Rosen en *Change mummified*, existiría también una relación entre la «aspiración de las masas actuales» de «acercar espacial y humanamente las cosas»¹⁴⁷, tanto con los modos de producción y representación como con los modos de distribución masiva:

¹⁴³ Wollen, P. (1972). *Signs and meaning in cinema*. Indiana University Press: p. 131, citado en Rosen, P. (2001). *Change mummified*. University of Minnesota Press: p. 19.

¹⁴⁴ Rosen, P. (2001). *Change mummified*. University of Minnesota Press: p. 18.

¹⁴⁵ Barthes, R. (1990). *La cámara lúcida*. Paidós Comunicación: p. 154.

¹⁴⁶ Gunning, T. (2004). “What's the point of an index? or faking photographs” en *The 16th nordic conference on media and communication reasearch. Special Issue of Nordicom Review*: p. 48.

¹⁴⁷ Benjamin, W. (1981). “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica” en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: p. 24.

«Both can be conceived as functions of indexicality, for if an indexical image attests to the reality of the profilmic, the mass distribution of such images is also made possible by indexicality: the print of a film projected to an audience is, in principle, the film of a film (...). Benjamin thus yokes together in productive tension two seemingly opposed functions of indexicality: its pluralization of imaged objects in mass distribution over and above any imputed authentic origin, and yet their culturally reliable transmission of a real object that serves as an origin»¹⁴⁸

Más adelante también añade que

«If indexicality is basic to the mass production and distributability of photographic and cinematic representation, this simultaneously means that positives might retain their ethos of contact with a real past (...). For there is a relay of indexical reproduction, from actual time and space to negative, and then from negative to positive prints viewed by the audience. Thus all positives also have equal representational value or “reality status” as documents for the spectator»¹⁴⁹

De este modo, parecerían reforzarse, primero, la afirmación de Adorno de que el cine es extrañamente aurático, y, segundo, que el aura tiene relación con la presencialidad histórica o la posibilidad de fijar su «ethos of contact with a real past» en el material fílmico. A su vez, esto recordaría a la descripción de Byung Chul-Han de las sociedades negativas y de las sociedades positivas, donde la *eliminación* del negativo en las segundas, del tiempo y de la muerte (o de lo indicial y su presencia), provoca que sus imágenes *ya no hablen*: es una sociedad donde la *negatividad del tiempo* no es constitutiva para su forma de vida y, como se ha comentado anteriormente, opuesta a una sociedad disciplinaria donde sí pueda surgir el aura; en *Pequeña historia de la fotografía*, Benjamin hablaba del aura justamente como lo opuesto al mutismo, «algo que no puede silenciarse, que es indomable»¹⁵⁰. Esta misma idea acerca de las imágenes mudas aparecería también en *What you get is what you see* de Frank Kessler, quien argumenta que en el nuevo contexto digital

¹⁴⁸ Rosen, P. (2001). *Change mummified*. University of Minnesota Press: pp. 167-168.

¹⁴⁹ *Ibidem*: p. 250.

¹⁵⁰ Benjamin, W. (1981). “Pequeña historia de la fotografía” en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: p. 66.

«No picture ‘speaks for itself’. Viewers have to judge for themselves whether to go along with the discourse proposed by the images or read it differently (...). The indexical has to be taken in account here, certainly, but it does not guarantee anything»¹⁵¹

Así, la llegada de las tecnologías digitales parecería desbaratar la ontología realista basada en el signo indicial y, *a priori*, generar una oposición entre los medios analógicos-indiciales y los medios digitales; así como acallar las posibilidades auráticas de una imagen. Uno de los principales puntos de diferenciación sería la captación de las imágenes, puesto que mientras los medios analógicos con su base fotoquímica producían la imagen a través de la exposición de la luz sobre el film, los digitales hacen ese mismo proceso a través de la codificación de la luz reflejada sobre un sensor. Como afirma Rosen,

«The mathematical operations underlying the digital are to be understood as abstract conceptuality in opposition to physical substantiality (...). Digital imaging is not just a matter of technically efficient inscription, but of sundering the contact between world and image, and between machine and reference, which is the very currency of indexicality. The digital can make any kind of image»¹⁵²

Esta capacidad de generar cualquier tipo de imagen será el primer ideal de la utopía digital que describa Rosen, la «practically infinite manipulability of digital images» opuesta a la producción clásica o analógica (los otros dos ideales serían la «convergence among diverse image media» e «interactivity», opuestas respectivamente a su vez a la distribución y exhibición clásicos¹⁵³). Este primer ideal consistiría entonces en las enormes posibilidades que el digital otorga al usuario de alterar la imagen *original* (haya sido captada por una cámara digital o digitalizada desde un medio analógico), lo cual a nivel teórico supone la ruptura con el signo indicial en el cine analógico, oponiéndose así lo indicial a lo numérico, y lo físico a lo abstracto; y, en cierto modo, se invierte de nuevo

¹⁵¹ Kessler, F. (2009). “What you get is what you see: digital images and the claim on the real” en Van den Boomen, M., Lammes, S., Lehmann, A.S., Raessens, J., Schäfer, M.T. (ed.) *Digital material. Tracing new media in everyday life and technology*. Amsterdam University Press: p. 193.

¹⁵² Rosen, P. (2001). *Change mummified*. University of Minnesota Press: p. 306.

¹⁵³ *Ibidem*: p. 318.

el «res sunt nomina» del realismo a su forma original, «nomina sunt res» (el nombre antes que la cosa).

Esta maleabilidad a su vez rompería con el concepto de «truth claim», acuñado por Gunning para referirse a la veracidad otorgada a las imágenes analógicas prácticamente desde sus inicios debido a la aparente transparencia de su método de captura y exposición, destacando los experimentos fotográficos realizados por Eadweard Muybridge y Étienne Jules Marey en el siglo XIX¹⁵⁴. Por el contrario, el digital sería recibido con cautela y desconfianza debido a «the claim that the digital media alone transforms its data to an intermediary form fosters the myth that photography involves a transparent process, a direct transfer from the object to the photograph»¹⁵⁵, idea contra la cual Gunning señala una cierta falta de fundamentos: por un lado, defiende que la distinta operación para captar la información no elimina por completo lo indicial ni una supuesta transparencia que no era constitutiva al medio analógico (además de que la fotografía digital se ha seguido usando, por ejemplo, para la documentación oficial); por otro lado, que la modificación en las imágenes analógicas era una práctica habitual y popular (Benjamin sitúa el inicio de la desaparición del aura justamente en estos trucajes de finales del siglo XIX), y la diferencia con la posproducción digital no sería entonces absoluta sino gradual; por lo que concluye que la veracidad de una imagen acaba dependiendo del conocimiento que se tenga sobre su producción y del discurso que la apoye.

«My point is that the practice of faking or counterfeiting can only exist when true coin of the realm exists as well as well (...). The truth claim must always be supported by rules of discourse, whether rigorously defined (...) or inherent in general»¹⁵⁶

Se puede entender en consecuencia que la indexicalidad del film y sus copias que Rosen ligaba a las tesis de Benjamin no tendría motivo para desaparecer, pero seguramente el conocimiento de que el engaño sea más probable e indetectable en el digital que no en el analógico, supondría un acercamiento a la imagen y medios digitales distinto, donde la «interactivity becomes less of a precisely delimited, technologically enabled capacity

¹⁵⁴ Gunning, T. (2004). "What's the point of and index? or faking photographs" en *The 16th nordic conference on media and communication reasearch. Special Issue of Nordicom Review*: p. 43.

¹⁵⁵ *Ibidem*: p. 40.

¹⁵⁶ *Ibidem*: pp. 42-43.

than a related but more general attitude of the receiving subject toward images in general»¹⁵⁷. Con esto último, cabría recordar que una de las conclusiones con Benjamin y sus propuestas acerca de la masa era que un mayor flujo de imágenes y control sobre ellas por parte del público ayudaría en la eliminación del aura.

En *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*, Manovich describe cinco principios del digital que servirían para profundizar en las rupturas y continuaciones con el cine analógico: en orden ascendente de menor a mayor, la representación numérica; la modularidad; la automatización; la variabilidad; y la transcodificación. El primer principio haría referencia a que «todos los objetos de los nuevos medios, ya se creen partiendo de cero en el ordenador o sufran una conversión a partir de fuente analógicas, se componen de código digital»¹⁵⁸, por lo que pueden ser descritos matemáticamente y manipulados algorítmicamente. Este código digital sería la información dada a cada píxel con tal de (re)formar el objeto capturado en el sensor, siendo entonces los píxeles una especie de unidad mínima del digital, en vez de, por ejemplo, los *cinemas* pasolinianos (tanto los objetos de la realidad como los materiales que los componen). De este modo, cada objeto sería compuesto independientemente gracias a su «modularidad», debida a su vez a la digitalización de la luz ya en el sensor de la cámara. Estos dos principios permitirían ya la «automatización», la cual Manovich identifica con los distintos programas de escritura capaces de generar automáticamente, y casi sin intencionalidad humana tras ellos, distintos objetos informáticos en la pantalla. La «variabilidad», o mutabilidad o maleabilidad, sería cercana a los ideales de Rosen, puesto que supondría la capacidad de los objetos digitales para generar distintas versiones de ellos mismos a través de operaciones computarizadas (por ejemplo, en el formato de una imagen para su distribución y exhibición). Y, finalmente, en el principio de la «transcodificación», Manovich describe una dualidad en los nuevos medios que después encontrará un cierto eco en su especificidad: el digital tiene una doble composición cultural, puesto que «la representación pertenece al lado de la cultura humana (...). Pero a otro nivel, se trata de un archivo informático (...). Se trata de dimensiones que pertenecen a la cosmogonía propia del ordenador»¹⁵⁹.

¹⁵⁷ Rosen, P. (2001). *Change mummified*. University of Minnesota Press: p. 337.

¹⁵⁸ Manovich, L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Editorial Paidós: p. 72.

¹⁵⁹ *Ibidem*: pp. 92-93.

Diversos teóricos coinciden en afirmar que el medio digital supone una hibridación con el medio analógico, al menos en lo referente a su presentación ante el ojo humano, y se acercan así a la propuesta de Stephen Prince del «perceptual realism» (en *True lies: perceptual realism, digital imaging and film theory*), que se fundamentaría en el hecho de que las imágenes digitales, a pesar de eliminar la relación indicial, normalmente mantienen o parten de una codificación realista: del mismo modo que Gunning defendía que la «truth claim» era apoyada por discursos, el realismo devendría así una posibilidad dentro de las tecnologías digitales cinematográficas y ya no su ontología. De este modo, «in place of indexically based notions of film realism, a correspondence-based model of cinematic representation»¹⁶⁰ supondría una suerte de continuación entre el medio analógico y el digital, puesto que «unreal images may be referentially fictional but perceptually realistic»¹⁶¹: en tal caso, entonces lo aurático parecería guardar más relación con los signos icónico y simbólico, mientras que con el signo indicial mantendría, como el digital, tan solo su lógica.

En *Matrix* [Wachowski, Wachowski, 1999], una escena ejemplificaría la necesidad de tal hibridación: en ella, Cypher se encuentra vigilando el mundo virtual de Matrix en tres pantallas de ordenador llenas de códigos informáticos cuando Neo le sorprende y le pregunta si siempre debe mirarlo codificado, a lo que Cypher le responde bromeando «You have to (...). You get used to it. I don't even see the code. All I see is blonde, brunette, redhead». De manera que, «digital imaging is not separable from prior histories of mediated representation on screen surfaces, but overlaps with them»¹⁶². Así, por un lado la lógica indicial llevaría aún más hacia el extremo el comentario de Rosen acerca de Benjamin y la distribución y exhibición de productos audiovisuales a través de los distintos medios y pantallas; y, por otro lado, el aura propiamente quedaría completamente oprimida y sepultada tanto por la infinitud de imágenes digitales, como por la habituación como sociedad al constante flujo de estas, lo cual recuerda a la ahora profética idea de Paul Valéry que Benjamin incluye en *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica*, donde afirma que

¹⁶⁰ Prince, S. (1996). "True lies: perceptual realism, digital images and film theory" en *Film Quarterly* Vol. 49, nº 3: p 31.

¹⁶¹ *Ibidem*: p. 32.

¹⁶² Rosen, P. (2001). *Change mummified*. University of Minnesota Press: p. 314.

«Igual que el agua, el gas y la corriente eléctrica vienen a nuestras casas, para servirnos, desde lejos y por medio de una manipulación casi imperceptible, así estamos también provistos de imágenes y de series de sonidos que acuden a un pequeño toque, casi a un signo, y que del mismo modo nos abandonan»¹⁶³

Casi un siglo más tarde, Manovich afirmaría algo similar al defender que «lo que antes era cine, ahora es la interfaz entre el hombre y el ordenador»¹⁶⁴, que su lógica, lo que Pasolini llamara el nuevo *pragma*, había invadido «tanto las aplicaciones “laborales” (...) como las de “ocio”» puesto que «utilizan las mismas herramientas y metáforas de la interfaz gráfica del usuario»¹⁶⁵. Identifica entonces en el bucle la técnica que tanto simboliza la cosmogonía del ordenador, como lo unifica a sus orígenes en el cine primitivo:

«Es importante recordar que el bucle dio origen no sólo al cine sino también a la programación informática. Ésta comporta la alteración del flujo lineal de los datos por medio de estructuras de control como el «si/entonces» y el «repetir/mientras», de las cuales el bucle es la más elemental. La mayoría de los programas informáticos se basan en repeticiones de una serie de pasos; una repetición que está controlada por el bucle principal del programa. De manera que, si quitamos al ordenador su interfaz habitual y procedemos a la ejecución de un programa informático normal, el ordenador se revelará como otra versión de la fábrica Ford, con el bucle a modo de cinta transportadora»¹⁶⁶

No obstante, como también señala Manovich a partir de los estudios semióticos de Metz (que en su momento enfrentaran las ideas de Pasolini), el cine no abandona su «efecto cine» a pesar del digital, mientras que el ordenador es visto como una herramienta. De acuerdo con Metz, este «efecto cine» dependía, en parte, de la «impresión de la realidad», «ese movimiento tan real, que les confirió (a las imágenes) un poder de convicción inédito cuyo único beneficiario fue, sin embargo, lo imaginario, puesto que a pesar de todo se trataba de imágenes»¹⁶⁷. Por ende, a pesar del cambio ontológico en el medio, de acuerdo

¹⁶³ Valéry, P. (1934). *Pièces sur l'art*, citado en Benjamin, W. (1981). “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica” en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: pp. 19-20.

¹⁶⁴ Manovich, L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Editorial Paidós: pp. 137-138.

¹⁶⁵ *Ibidem*: p. 114.

¹⁶⁶ *Ibidem*: pp. 393-394.

¹⁶⁷ Metz, C. (2002). *Ensayos sobre la significación en el cine Vol. 1 (1964-1968)*: p. 42.

con Metz también habría continuidad en cuanto a la percepción del espectador. Pero, siguiendo a Gunning, si saber cómo se produjo la imagen es relevante para la *veracidad* de la misma y para el espectador, la recepción de las películas digitales sería distinta: por un lado, el «efecto cine» podría ser quebrantado por imágenes generadas por ordenador que no encajaran con el espacio profilmico, siendo el efecto del *uncanny valley*¹⁶⁸ la culminación de ello (aunque podría referirse no solo a los rostros y comportamientos *humanos* sino a distintos objetos también); y, por otro lado, al mismo tiempo habría películas como *Tenet* [Nolan, 2020] o *Mission Impossible: Dead Reckoning, Part One* [McQuarrie, 2023] cuyas promociones harían énfasis en el uso de efectos prácticos como un valor añadido del film: respectivamente en estos casos, estrellar un avión en un aeropuerto y saltar en moto desde un acantilado (además, se podría argumentar que la saga protagonizada por Tom Cruise está marcada por el hecho de que él mismo realice las escenas de riesgo, sin grandes trucajes envueltos con la acción principal). Así, la composición digital sería uno de los puntos clave del paso de la representación al de la simulación, o *grosso modo* del analógico al digital, puesto que

«En la mayoría de los casos, la imagen en movimiento construida por medio de una composición presenta un falso mundo en tres dimensiones. Digo “falso” porque (...), la imagen en movimiento que resulta muestra algo que no existe en la realidad. Por tanto, la composición digital forma parte del grupo de las técnicas de simulación; aquellas que se usan para crear falsas realidades y por tanto, en última instancia, para engañar al espectador, como la moda y el maquillaje, la pintura realista, los dioramas, los señuelos militares y la realidad virtual»¹⁶⁹

De este modo, a pesar de la «impresión de realidad» o del «perceptual realism», el saberse probablemente engañado y el efecto del *uncanny valley* en distinta gradación debido a la composición digital o (re)construcción, así como la ruptura con lo indicial y la «truth claim» por mucho que fueran discursos en parte arbitrarios, de acuerdo con Manovich harían que

¹⁶⁸ El efecto del *uncanny valley*, de forma muy general, podría definirse como el rechazo que provocan ciertas imágenes que intenta simular la realidad, más particularmente los rostros humanos: se trata de una región cercana a la completa similitud, pero donde algo delata la falsificación.

¹⁶⁹ Manovich, L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Editorial Paidós: p. 202.

«Las imágenes en el cine digital representen un regreso a las prácticas cinematográficas del siglo XIX (...). El cine ya no puede distinguirse con claridad de la animación. Ha dejado de ser una tecnología mediática del índice para convertirse, más bien, en un subgénero de la pintura»¹⁷⁰

De este modo, por un lado, el aura parecería perderse con la llegada del digital al romper con la relación indicial entre la realidad y las imágenes, aunque lo «mágico» en la fotografía superaría al signo semiótico y el cine digital mantendría la lógica indicial del cine analógico; y, por otro lado, el gran flujo de imágenes y rápida temporalidad de la cultura de la pantalla y sociedad de la información (según Rosen influenciada por la propia velocidad computacional¹⁷¹), inhibirían aún más la posibilidad de encuentro o surgimiento del aura en las imágenes tanto por impedir la reflexión sobre la imagen, en línea con lo que argumentaba Duhamel y Benjamin recuperaba, como por el mayor control de las masas sobre esas imágenes en su voluntad de acercarlas rompiendo así la distancia necesaria para lo aurático (proceso que empezaba con las cámaras, y podría continuarse con los controles de las televisiones y las pantallas táctiles).

Destacaría entonces el director alemán Werner Herzog, quien a pesar de realizar sus primeros films a finales de los años sesenta (oponiéndose entonces a las revuelas estudiantiles y a la televisión como Pasolini), extendería su filmografía hasta la era digital sin que hubiera ninguna gran ruptura con el cambio de medio, demostrando en cierto modo, por un lado, las propuestas de Gunning de continuidad entre el cine analógico y el digital a través de la lógica indicial, y por otro, la posibilidad de lo aurático en el cine digital. Como él mismo escribe en su autobiografía *Cada uno por su lado y Dios contra todos*,

«Tampoco había teléfonos en nuestro pueblo; hice mi primera llamada a los diecisiete años. Los televisores no existieron hasta los años sesenta (...). He sido testigo del comienzo de la era digital, de internet, de contenidos presentados no por humanos sino por algoritmos (...). Las redes sociales han cambiado drásticamente la comunicación, aunque yo no las utilice. Los videojuegos, la vigilancia, la inteligencia artificial: nunca en la historia había habido semejante concentración de cambios

¹⁷⁰ *Ibidem*: p. 368.

¹⁷¹ Rosen, P. (2001). *Change mummified*. University of Minnesota Press: p. 321.

radicales, ni puedo imaginar a las generaciones venideras experimentando tantos trastornos fundamentales en una sola vida»¹⁷²

Pese a todas estas transformaciones, a lo largo de los años y distintas conferencias, Herzog se ha mantenido firme en sus intenciones y reflexiones acerca del audiovisual, que se pueden resumir con sus declaraciones en el cortometraje documental *Werner Herzog Eats His Shoe* [Blank, 1980], donde argumentaba que

«Our civilization lacks adequate images, and I believe that a civilization is doomed or is gonna die out like dinosaurs that does not develop an adequate language of images (...). And that is what I am working on – a new grammar of images»

A diferencia de Pasolini, Herzog no propondrá ningún sistema gramático, pero esta «new grammar» de «adequate images» se acercaría a las propuestas del cineasta boloñés en ciertos aspectos (como se verá más adelante). A esta proximidad se le sumaría también la figura de Benjamin, quien a través del cineasta y filósofo Alexander Kluge influiría en Herzog, reapareciendo el concepto del aura en su cine tal y como André Fischer lo defiende en *Deep Truth and the Mythic Veil: Werner Herzog's New Mythology in "Land of Silence and Darkness"*, argumentado que

«The term aura (...), signifies the existence of an image beyond its understanding as a mere representation, thus transporting the primal image (*Urbild*) from the religious into an aesthetic context (...). His (Walter Benjamin) political views (...), made him oblivious to the potential afterlife of the aura in the age of cinema. I argue that such an aura appears in the work of Herzog»¹⁷³

Se podría argumentar entonces que lo aurático en Herzog estaría ligado a su concepto de *ecstatic truth*, a su vez vinculado a la búsqueda de una nueva gramática de imágenes adecuadas. Esta consistiría en la idea de que «there are deeper strata of truth in cinema, and there is such a thing as poetic, ecstatic truth. It is mysterious and elusive, and can be reached only through fabrication and imagination and stylization»¹⁷⁴, y sería opuesta al

¹⁷² Herzog, W. (2024). *Cada uno por su lado y Dios contra todos*. Blackie Books: pp. 28-29.

¹⁷³ Fischer, A. (2018). "Deep Truth and the Mythic Veil: Werner Herzog's New Mythology in *Land of Silence and Darkness*" en *Film-Philosophy* 22.1: p. 45.

¹⁷⁴ *Ibidem*: p. 54.

concepto de *accountable truth*, referido a una verdad o conocimiento convencional, acostumbrado o científicista. Destacaría para ello el *studium* de Barthes, el concepto opuesto al *punctum* (que a su vez se podría relacionar con la *ecstatic truth*), que consistiría en «un deseo a medias, un querer a medias; es el mismo tipo de interés vago, liso, irresponsable, que se tiene por personas, espectáculos, vestidos o libros que encontramos “bien”»¹⁷⁵.

Entonces, en el cine de Herzog la *ecstatic truth* tomaría forma en distintas imágenes, siempre buscando aquello alejado de la lógica convencional o discursos hegemónicos: se podría dividir así en aquellos casos donde se vincula a figuras humanas, y aquellos donde se vincula a objetos naturales. Los primeros podrían acercarse al concepto de *punctum* en cuanto a lo aurático a través del gesto, siendo *Land of Silence and Darkness* [Herzog, 1971] un claro ejemplo de ello: en este film, Herzog *documenta* la vida de un grupo de personas sordo-ciegas que, en consecuencia, no pueden comunicarse ni experimentar o sentir del mismo modo que la mayoría; en un momento dado, los graba sintiendo el agua sobre sus cuerpos y acompaña la escena con música clásica, destacando lo táctil y la fascinación en sus reacciones. Otro film a destacar podría ser *Jeder für sich und Gott gegen alle* [Herzog, 1974], film de ficción donde Herzog relata la leyenda de Kaspar Hauser y su inadecuación a la sociedad alemana decimonónica debido a que vivió encerrado y sin contacto social gran parte de su vida: el lenguaje de Hauser sigue una lógica propia que no ha sido convencionalizada ni homologada de manera alguna, permaneciendo única hasta su muerte, momento en el que finalmente el médico forense de la ciudad lo absorbe al cuerpo social argumentando que su alteridad quizás se debiera al aspecto extraño y a las anomalías de su cerebro, algo que sencillamente «explica muchas cosas» y Hauser es así adaptado a la *accountable truth*. En este grupo podrían incluirse también aquellos personajes guiados por una fuerza superiores a ellos mismos en la conquista de algo inútil, algo igualmente vinculado a la *ecstatic truth* debido a la persecución de un sueño imposible e inútil para la sociedad; un claro ejemplo de ello lo encontraríamos en *Fitzcarraldo*, quien quiere llevar la ópera a la jungla del Amazonas y por ello debe cargar un barco a través de sus montañas.

¹⁷⁵ Barthes, R. (1990). *La cámara lúcida*. Paidós Comunicación: p. 66.

El segundo caso de imágenes, de los objetos naturales, aparecería también en Herzog ya en los inicios de su filmografía con *Fata Morgana* [Herzog, 1971], donde capturó grandes paisajes en el Sahara y sus habitantes, destacando la importante influencia del Romanticismo pictórico (en especial de los paisajes Caspar David Friedrich, que también sería patente en sus ficciones como la misma *Jeder für sich und Gott gegen alle*). Más recientemente, estas imágenes se podrían encontrar en el material de archivo de Timothy Treadwell usado por Herzog en *Grizzly Man* [Herzog, 2005], film acerca de los últimos años de vida de Treadwell en Alaska donde quiso convivir con los osos, grabando casi todas sus interacciones con el mundo natural. En relación con lo aurático, el *punctum*, o la *ecstatic truth*, destacarían momentos en los que Herzog comenta las imágenes capturadas por Treadwell diciendo que «Treadwell probably did not realize that seemingly empty moments had a strange, secret beauty», que algunas situaciones espontáneas tenían «like an explicable magic of cinema», e incluso que «sometimes images themselves develop their own life, their own mysterious stardom». También destacarían diversos momentos en los que cuestiona la relación romantizada que Treadwell estableció con la naturaleza a su alrededor, defendiendo Herzog que no existe la armonía entre la sociedad humana y la naturaleza (idea que será retomada en las conclusiones).

En esta relación con el romanticismo, destacaría la idea de lo sublime, que fuera explorada por diversos filósofos alemanes como Immanuel Kant o Arthur Schopenhauer entre los siglos XVIII y XIX. En *The World as Will and Representation* (publicado en 1818 y en cuyo inicio se da por sentada la teoría estética de Kant), Schopenhauer proponía una escala de lo sublime, desde el concepto *feeling of beauty* hasta *fullest feeling of sublime*, partiendo del aumento de una «felt consciousness that we are, in some sense (that only philosophy makes clear), one with the world, and thus not brought down, but rather elevated, by its immensity»¹⁷⁶. Cabría añadir que para Schopenhauer «sublime pleasure results when a person is able to achieve calm contemplation of an object or environment despite the fact that it appears threatening to the person's bodily or psychological wellbeing»¹⁷⁷, algo que en los primeros grados de belleza de su escala (es decir, sin la aparente amenaza) sería muy cercano al argumento de Benjamin de que el aura se podía

¹⁷⁶ Shapshay, S. (2018, 4 de diciembre). "What is the Sublime? (According to Kant and Schopenhauer)" en *Erraticus*.

¹⁷⁷ *Ibidem*.

aspirar a través de la contemplación de los objetos y el recogimiento en ellos. De este modo, en esta misma escala podrían incluirse los films como *Land of Silence and Darkness*, y aquellos como *Fata Morgana* o *The Fire Within: Requiem for Katia and Maurice Krafft* (que será comentada más adelante), donde Herzog acompaña también con música clásica las imágenes de grandes erupciones volcánicas tomadas por el matrimonio de los Krafft.

De este modo, la *ecstatic truth* se vincularía con lo aurático, y en el cine ello se vincularía de nuevo a la gestualidad y a la presencialidad histórica opuesta a los trucajes (que se explora más adelante). De la relación entre Benjamin y Herzog, destacaría también el concepto de historiador-cronista del primero, vinculado a la imagen dialéctica y propuesto en *Tesis sobre la Filosofía de la Historia*: en cierto modo, éste se aplicaría al director bávaro puesto que no sigue los discursos (audiovisuales) del centro ni tampoco muestra lo mismo. Un claro ejemplo de ello sería el film *Lektionen in Finsternis*, que causó furor durante su estreno en 1992 puesto que mostraba imágenes de la Primera Guerra del Golfo y sus consecuencias en Kuwait, pero no desde una perspectiva periodística o televisiva, sino con grandes paisajes, música clásica, y prácticamente ningún comentario, menos aún acerca de los acontecimientos concretos de la guerra. Siete años después de su estreno, en 1999, Herzog presentó en el Walker Art Center de Minneapolis *The Minnesota Declaration*, donde recogía doce puntos sobre la realización cinematográfica (a los que sumó otros seis en 2017): principalmente, abogaba por la búsqueda de la *ecstatic truth* y por alejarse de documentales de corte televisivo (similar a la estética de las noticias de la Guerra del Golfo dadas por la CNN a lo largo de todo el conflicto, según él herencia del *cinéma-vérité*), siendo el objetivo que tanto los directores como sus imágenes fueran «like the hornet stings»¹⁷⁸ (lo cual recuerda al concepto de *punctum* propuesto por Barthes, definido como algo que despunta, atraviesa, punza al espectador).

«All those bad special effects we know from Hollywood and on television have made the audience lose faith in what they see. With *Fitzcarraldo*, their faith is restored. When they see the ship moving over the mountain, at first they're on the lookout for tricks, but there are no tricks. And when they instinctively notice that, it builds courage. Courage to believe in the image, and courage to believe their own dreams»¹⁷⁹

¹⁷⁸ Hegnsvad, K. (2021). *Werner Herzog. Ecstatic truth and other useless conquest*. Reaktion Books: p. 54.

¹⁷⁹ *Ibidem*: pp. 35-38.

Este coraje y creencia en la imagen, por un lado, se opondría al argumento de Gunning sobre el conocimiento de la producción de las imágenes vistas y entonces su veracidad, aunque no entraría en debates sobre los límites de la ficción y la no ficción para establecerlo, o incluso a las promociones de las películas comerciales (aunque en varios de sus films, Herzog muestra el proceso de rodaje o la obtención del material de archivo, dándole así cierta veracidad); y, por otro lado, recordaría al comentario de Benjamin acerca de las generaciones anteriores a la Primera Guerra Mundial, como una restitución del espectador con las primeras fotografías donde «los hombres todavía no miraban el mundo, como nuestro muchachito, de manera tan desarraigada, tan dejada de la mano de Dios. Había en torno a ellos un aura, un medium que daba seguridad y plenitud a la mirada que lo penetraba»¹⁸⁰.

La tecnología del panóptico digital

La revolución antropológica de que hablaba Pasolini, aparte de que ya parecía augurar o profetizar la llegada del digital, se podría relacionar más estrechamente con éste con lo que Barthes argumenta acerca de la cámara: «cuando me siento observado por el objetivo, todo cambia: me constituyo en el acto de “posar”, me fabrico instantáneamente otro cuerpo, me transformo por adelantado en imagen»¹⁸¹ (imagen que para Benjamin era el uso de la fotografía de un actor ante la cámara). Entonces, por un lado, si con la proliferación de las pantallas televisivas encontrábamos la imitación de los modelos que éstas mostraban; por otro, con la proliferación de las cámaras (cerca de 45 mil millones según *Fantastic Machine* [Danielson, Van Aertryck, 2023]), parecería acentuarse y expandirse aún más la transformación en «imagen» (quizás, además, con la sensación de constante vigilancia o (auto)exposición).

En *The virtual life of film*, publicado en 2007, David Rodowick tiene como punto de partida una idea similar: propone una corta genealogía entre 1979 y 2000, desde la creación, dentro de Lucasfilm, de una división cuyo objetivo era desarrollar efectos especiales para películas, hasta la proyección en digital de una película en junio del 2000, pasando por los éxitos de *Jurassic Park* [Spielberg, 1993] y *Toy Story* [Lasseter, 1995]

¹⁸⁰ Benjamin, W. (1981). “Pequeña historia de la fotografía” en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: p. 73.

¹⁸¹ Barthes, R. (1990). *La cámara lúcida*. Paidós Comunicación: pp. 40-41.

con sus imágenes sintetizadas. Después, adelanta que la siguiente década vendría marcada por «the gradual replacement of the actor's recorded physical presence by computer-generated imagery»¹⁸², proceso que tanto serviría para referirse al cine en general como al cuerpo del actor en el mismo. Compara la situación con el argumento de *Invasion of the Body Snatchers* [Kaufman, 1978], donde una especie de parásitos alienígenas empiezan a sustituir a todo el mundo con copias físicamente exactas pero completamente apáticas (pues su objetivo es la paz y la absoluta transparencia, por lo que no sienten emociones y se comportan casi como una mente colmena). Hacia el final del film, se explica a los protagonistas que «Your minds and memories will be totally absorbed. Everything remains intact», aunque es evidente que algo desaparece y podría servir como una suerte de predecesor del efecto *uncanny valley* (algo que serviría a Hollywood, en diversas producciones de ciencia ficción en el cambio de siglo, para crear a varios villanos).

Dos escenas que ratificarían la argumentación de Rodowick serían aquellas donde Denis Lavant corre ante la cámara en *Mauvais Sang* [Carax, 1986] y en *Holy Motors* [Carax, 2012]: por un lado, la primera escena muestra al personaje correr por la calle en un largo travelling de seguimiento lateral donde las formas y colores del fondo se entremezclan con la velocidad; por otro lado, la segunda muestra al personaje en un traje de *motion-capture* correr sobre una cinta (por lo que no se mueve del mismo punto), ante una cámara estática, y con un fondo en aparente movimiento y cambiante cuyas figuras digitales acaban conformando el mismo efecto visual que el fondo real de la primera escena; y más adelante vemos el resultado de su trabajo en una pantalla de ordenador generando su figura y acciones. Se da pues una inversión: donde personaje y cámara se movían, mientras que el fondo permanecía estático, ahora personaje y cámara permanecen estáticos mientras el fondo simula el movimiento. Estas relaciones entre movimiento y espacio, unidas al cambio del medio cinematográfico aunque también conectadas a diversas nuevas tecnologías digitales, remitirían a cuestiones ligadas al panóptico digital: por un lado, Fredric Jameson, en *Postmodernism and Consumer Society*, evocará el mito de la caverna de Platón para representar la sociedad de la cultura informática, «atareada remodelando, recombinando y analizando el material mediático ya acumulado»¹⁸³; y, por

¹⁸² Rodowick, D. (2007). *The virtual life of film*. Harvard University Press: p. 8.

¹⁸³ Jameson, F. (1982). *Postmodernism and consumer society*, p. 15 citado en Manovich, L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Editorial Paidós: p. 186.

otro lado, Anne Freidberg, en *Window Shopping*, argumentará que la progresiva movilización de la imagen es acompañada igualmente por el progresivo aprisionamiento del espectador¹⁸⁴.

Este aprisionamiento no sería ya el del panóptico clásico de Bentham, pero tampoco se debería al cine en cuanto a evento en una sala, sino a su lógica extendida a otros medios; como el mismo Rodowick dice al tratar el análisis de Foucault del panóptico, «changing articulations of the visible with respect to the expressible (...) organize relations of knowledge, power, and subjectivity in different ways in different historical societies»¹⁸⁵. Así, lo visible se relacionaría con la pantalla, de la cual Manovich propone una simple genealogía desde el renacimiento a la era actual: primero aparecería la «pantalla clásica», aquella delimitada en un marco de manera que «el cuadro separa dos espacios absolutamente distintos que, de algún modo, coexisten»¹⁸⁶ (definición que serviría sobre todo para las artes pictóricas y fotográficas); después surgiría la «pantalla dinámica», aquella que nace con el cine y muestra una imagen del pasado en movimiento; y, finalmente, la «pantalla en tiempo real», que sería la propia de las nuevas tecnologías casi desde la invención del radar: tres temporalidades y tres relaciones entre espacio y representación distintas. Todas ellas, en cierta medida, se vinculan también con el aura de Benjamin definida como «aparición de una lejanía, por cerca que ésta pueda estar»¹⁸⁷ y el concepto de «telepresencia», «la comunicación en tiempo real con un lugar físicamente lejano»¹⁸⁸ de Manovich, quien explora sus relaciones comparando la obra de Benjamin con *Big Optics* (publicado en 1992) de Paul Virilio, quien también trata los cambios sociales supuestos por una nueva tecnología de la comunicación. Manovich concluye entonces que

«Si para Benjamin la era industrial desplazaba todos los objetos de su entorno original, para Virilio la era postindustrial elimina por completo la dimensión de espacio. Al menos en principio, cada punto sobre la tierra es ahora accesible al instante desde cualquier otro punto. En consecuencia, la gran óptica nos encierra

¹⁸⁴ Friedberg, A. (1993). *Window shopping*. University of California Press: p. 28, citado en Manovich L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Editorial Paidós: p. 162.

¹⁸⁵ Rodowick, D. (2007). *The virtual life of film*. Harvard University Press: p. 187.

¹⁸⁶ Manovich L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Editorial Paidós: p. 147.

¹⁸⁷ Benjamin, W. (1981). “Pequeña historia de la fotografía” en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: p. 75.

¹⁸⁸ Manovich L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Editorial Paidós: p. 231.

en un mundo claustrofóbico sin la menor profundidad u horizonte; la tierra se convierte en nuestra prisión»¹⁸⁹

Esta claustrofobia, como argumentaba Han, no se debería ya tanto a la vigilancia sino a la transparencia, iluminación, o positividad de la sociedad de la información, sea una cuestión de autoexposición a la misma o de creerse observado. El ejemplo más extremo de ello quizás sería la tecnología utilizada en *The Congress* [Folman, 2013] para digitalizar a Robin Wright (preservándola también así en una nueva suerte de «momia» digital que culminaría con la animación): una cúpula cubierta de cámaras y luces preparadas para exponer y captar todos los gestos y expresiones de la actriz. En el polo opuesto, podríamos encontrar las tecnologías de realidad virtual, que suponen el paso de una realidad completamente simulada de una pantalla limitada a un mundo virtual alrededor del sujeto. Quizás la tecnología dentro de la producción cinematográfica que parecería ser una ampliación de la realidad virtual (aunque los movimientos y limitaciones físicas son distintos) sería la usada en la serie *The Mandalorian* [Favreau, 2019]: una tecnología llamada *Stagecraft* que consiste en una suerte de cúpula creada con pantallas de luces LED alrededor del set, de manera que las imágenes usadas de fondo pueden alterarse a tiempo real durante la producción en vez de ser un fondo de croma, y tanto actores como equipo pueden tener así de referencia el espacio; sería en parte similar al espacio en que se desarrolla *The Truman Show* [Weir, 1999], aunque en ese caso todos los personajes son los vigilantes del protagonista eternamente expuesto con cámaras ocultas a millones de televisiones. De este modo, parecería que ambas cúpulas, una de cámaras y la otra de pantallas, serían los polos opuestos de las tecnologías digitales aprisionando a los sujetos: la primera fácilmente recordando al mundo distópico orwelliano de *1984*; y la segunda a la cueva de Platón con que Jameson ya comparaba la era del digital (aunque por distintas razones).

En relación con la identidad líquida provocada ante la exposición constante, cabría recuperar *The Congress*, donde veinte años después de la escena comentada, Wright es invitada al Congreso Futurista en Abrahama City, una zona restringida donde solo la animación está permitida, y ésta solo puede abandonarse al salir de la ciudad: el guardia de la entrada le da entonces una ampolla medicinal (como una especie de Morfeo en

¹⁸⁹ *Ibidem*: pp. 232-233.

Matrix), y al respirar su contenido tanto ella como el mundo se transforman en animación. Uno de los robots asistentes durante su alojamiento allí le da la clave de la identidad digital, lejos ya de estar ligada a una institución como describía Foucault en las sociedades disciplinarias: «All is in your head», a lo que más adelante se suma el mismo productor que la convenció para digitalizarse diciendo que «We're in the era of free choice! (...) From now on, you're a substance, that's all», uniéndose así la maleabilidad propia del cine vuelto animación con el digital, y las identidades mercuriales con la disolución de instituciones rígidas y de castigos físicos. Cuando después hable ante los asistentes del Congreso Futurista, siendo ella de las precursoras de esta nueva tecnología (ahora un compuesto químico que permite *trasladarse* al mundo animado), los llamará a despertarse para que vuelvan al mundo real antes de que pierdan su consciencia, ante lo que solo será abucheada. Finalmente, Wright despertará en un mundo real distópico y empobrecido donde las masas prefieren ese mundo animado y moldeable a voluntad, aunque volverá a adentrarse en ese mundo en busca de su hijo, que ante el avance de su enfermedad degenerativa y la desaparición de su madre, decidió también tomar el compuesto químico.

Del argumento de *The Congress*, destacaría entonces el deseo de las masas que ya señalaba Benjamin, de acercar e igualar los objetos, pudiendo además aquí modificar en cualquier momento y a voluntad tanto sus propios cuerpos como su mundo alrededor; de este modo, la particularidad o unicidad, como la de Robin Wright, debido al compuesto químico desaparecería al posibilitar su multiplicación y recreación, anulando en cierto modo una relación entre identidad y aura (que sí aparecería en el mundo premoderno como describían tanto Benjamin como Pasolini). Desde un ángulo distinto, con las redes sociales como lenguaje audiovisual (quizás hegemónico aun ligadas al digital) relacionadas al acercamiento de los objetos por parte de las masas y la anulación de su aura, así como las nuevas formaciones de identidades líquidas, destacaría lo expresado por el escritor Jeremy D. Larson en el artículo *Why do we obsess over what's 'relatable'?* (idea que se retomará más adelante al comparar los films sobre los Krafft), quien argumenta que:

«Relatability is the chief psychological lubricant that guides you thoughtlessly down the curated, endless scroll of your feed. It is the coin of the digital-media

realm, a mealy concept that delights advertisers and publishers alike because it all but guarantees to garner a reader's attention»¹⁹⁰

Transcender el cuerpo, devenir el panóptico

Como se comentaba en la introducción, un posible heredero de Mabuse sería Will Caster en *Transcendence*, quien en vez de buscar el caos de la sociedad, una vez conectado a la red procuraría su salvación a través de su control absoluto, igualmente deviniendo de este modo el villano. Y de manera similar, *Anon* presentaría a un inspector de policía que puede acceder a los recuerdos como si fueran grabaciones de seguridad que, al inicio, cree que la transparencia forzada sobre la sociedad es un bien, y al final del film se le plantean dudas acerca de este panóptico digital; ambas películas compartirían así esta inversión de valores vinculada a las tecnologías de vigilancia, de positivos a negativos. *Transcendence* y *Anon* serían dos ejemplos de películas relacionadas con los nuevos medios y sus implicaciones sociales, por lo que también se podrían incluir aquí, entre otras, *Minority Report* [Spielberg, 2002], donde el protagonista trabaja con la policía precrimen, o *Reminiscence* [Joy, 2021], donde el protagonista es un investigador privado de la mente.

En *Transcendence*, varios desarrolladores de inteligencias artificiales y sus avances han provocado un debate público acerca de las capacidades de estas nuevas inteligencias y la seguridad que éstas comportarían; por lo que, con el tiempo, en su contra se ha formado un grupo clandestino y terrorista que tiene como objetivo acabar con ellos. Así, después de una charla, intentan asesinar a Will Caster, quien en un principio tan solo resulta herido superficialmente, pero acaba sabiéndose que ha sido envenenado y morirá en poco tiempo: ante esta situación, junto a su pareja Evelyn Caster y su colaborador Max Waters, empiezan a trasladar su imagen y conocimientos a un ordenador. Cuando despierta en el dispositivo informático tras su muerte física, aunque sin haberse acabado el traslado de información, no saben bien si quien está detrás/en la pantalla es Caster o no; pero ante un inminente ataque para evitar esta transición (o transcendencia), Evelyn Caster se lleva a su marido en una tableta digital y más tarde lo conecta vía satélite a la red.

¹⁹⁰ Larson, J.D. (2019, 8 de Enero). "Why do we obsess over what's 'relatable'?" en *The New York Times Magazine*. <https://www.nytimes.com/2019/01/08/magazine/the-scourge-of-relatable-in-art-and-politics.html>

En este momento, Caster consigue acceso a todos los datos digitales de forma ilimitada, deviniendo una consciencia que se mueve por toda la red mundial, y cuyo rostro medio pixelado irá formándose y aumentando en calidad gráfica, primero en la pantalla de la tableta y posteriormente en proyecciones y pantallas repartidas por toda su base subterránea. Una de sus primeras acciones será acceder a las cámaras de vigilancia de todo el país con tal de localizar las células del grupo terrorista; y después, con todo el dinero que ha trasladado a su cuenta, los Caster empiezan una gran construcción subterránea en el desierto: una base de datos con el objetivo «to do great things». Dos años más tarde, creará una tecnología capaz de reparar cualquier tejido: así, cuando uno de sus constructores es atacado y queda moribunda, esta nanotecnología se incorpora a su cuerpo con tal de que sobreviva, a la vez que lo conecta a una suerte de mente colmena liderada por Caster (en cierto modo recordando al hospital como institución de control fuera de su propio edificio, como decía Foucault); al poco tiempo, prácticamente todos los habitantes de la ciudad cercana a la base de datos irán a ser curados, mejorados, y seguramente sin saberlo, incorporados a la colmena de Caster.

Cuando Evelyn se da cuenta de que Caster la controla también, ella abandonará las instalaciones: en este momento, el FBI y el grupo terrorista, junto con Waters, que no confían en que realmente Caster siga siendo él mismo tras los años de expansión como una suerte de inteligencia artificial, secuestran a Evelyn para intentar encontrar una solución. Deciden entonces atacar las instalaciones con tal de aislar a uno de los sujetos de la colmena para crear un antivirus, lo cual consiguen aunque descubren que Caster ha ocupado incluso medios naturales como la tierra y el agua: «the end of primitive organic life». Evelyn aceptará llevar el antivirus de vuelta a las instalaciones, donde la recibirá Caster en un nuevo cuerpo completo y físico, pero completamente sintético: otro ataque contra las instalaciones dejará herida a Evelyn, por lo que Caster acabará infectándola con tal de salvarla aun sabiendo que ella lleva en sí el antivirus, en cierto modo la mortalidad devolviéndole la humanidad, de manera que ambos mueren y la red mundial cae con ellos.

Anon, de forma similar a *Transcendence*, se sitúa en un futuro no muy lejano donde se combinan espacios contemporáneos (o modernos) con tecnologías futuristas. En este caso, se evidencia lo que Deleuze respondía a Negri cuando el italiano le preguntaba por «el estudio de tres ejercicios de poder: el Soberano, el Disciplinario y, sobre todo, el del

Control sobre la “comunicación” que hoy se está volviendo hegemónico» donde este último tanto remitía

«Por una parte, a la más alta perfección de la dominación, que afecta la palabra y la imaginación, pero, por otra parte, nunca antes como ahora todos los hombres, todas las minorías, todas las singularidades, están en la capacidad potencial de tomar la palabra y llegar con ella a un grado más alto de libertad»¹⁹¹

Deleuze le respondía que ese mayor grado de libertad se correspondería a si fuera una sociedad aún disciplinaria, pero en una sociedad de control, esa falsa libertad es la misma que señalaba Pasolini cuando los jóvenes adoptaban el lenguaje visto en las imágenes y no el tradicional: la sociedad de control así se basaría en el «control continuo y comunicación instantánea», correspondida con las nuevas «máquinas cibernéticas» (mientras que la tecnología de la sociedad de soberanía eran «máquinas simples», y las de la sociedad disciplinaria «máquinas dinámicas»; algo que recordaría a las «pantallas dinámicas» y «pantallas en tiempo real» de Manovich correspondiéndose a las sociedades disciplinarias y de control). De este modo, el filósofo francés concluye que

«Antes incluso de que se organicen realmente las sociedades de control, las formas de delincuencia o resistencia a ellas (dos casos distintos) han aparecido también. Por ejemplo, los virus de los computadores, que reemplazarán las huelgas y aquello que en el siglo XIX se llamaba “sabotaje”»¹⁹²

Y añade, en relación con la comunicación, y también con el argumento de *Anon*, que

«Tal vez la palabra, la comunicación, están podridas (...). Es necesaria una desviación de la palabra. Crear siempre ha sido una cosa distinta que comunicar. Lo importante será tal vez crear vacuolas de no comunicación, interruptores, para escapar del control»¹⁹³

¹⁹¹ Deleuze, G., Negri, A. (1993, febrero 7). “Control y devenir” en *Magazín dominical “Dosier Deleuze-Guattari” N° 511*: p. 18.

¹⁹² *Ibidem*: p. 18.

¹⁹³ *Ibidem*: p. 18.

Sal Frieland es el vigilante del nuevo panóptico digital, un investigador de la policía, que aprovecha una tecnología que aparentemente está integrada en todos los seres humanos: a través de sus ojos pueden ver una interfaz digital superpuesta a la analógica, donde reciben informaciones de todo tipo sobre aquello que están viendo, desde datos personales a anuncios publicitarios. La policía es capaz de aprovechar que todo esto queda grabado como archivos para solucionar los casos, pero un día Frieland se cruza con una mujer de la que no obtiene ninguna información. Estos archivos en imagen parecen substituir a la memoria, al menos en cuanto a imágenes puesto que los personajes recuerdan algo más bien como un afecto, pero este gran flujo de archivo, de manera similar a lo que decía Jameson comparándolo con la cueva de Platón, en vez de llevar la «imagen dialéctica» de Benjamin a una especie de culminación, la anularía por completo: por un lado, puesto que se apoyaría en el discurso institucional principalmente, y, por otro, puesto que devendría el lenguaje audiovisual estandarizado por esas mismas instituciones. Cabría destacar que, de manera similar a lo que ocurrirá en *Babylon* (ver próximo epígrafe), los puntos de vista de los personajes con la interfaz digital y los planos no-subjetivos de la cámara tienen un formato distinto (siendo en 1.78 : 1 los puntos de vista y 2.39 : 1 la mayoría de escenas omniscientes).

En un momento dado, la policía se encuentra con un asesinato del que no hay punto de vista de la víctima, tan solo el del asesino, de manera que no se le puede reconocer: han hackeado la tecnología incorporada a la persona, expuesta al sistema, a la vez que se han borrado a ellos mismos de ese sistema digital (llamado Éter): «What's the world coming to when our murderer won't tell us who they are? Makes a change from picking up crazies we already know are guilty», dirá el protagonista antes de relacionar el asesinato con la mujer anónima que ha visto al inicio. Correspondería exactamente a las previsiones que Deleuze respondía a Negri acerca del crimen y las protestas en las sociedades de la información o digitales: las nuevas manifestaciones son los virus, ya no el sabotaje. Más adelante también destacarían los diálogos del comisario, quien dice que «We rely on transparency. We can't control what we can't see»; «Anonymity is the enemy». A medida que avance la investigación, le darán a la mujer la categoría de «cipher» (como el personaje de *Matrix*), alguien que puede alterar no solo los archivos sino también lo que una persona puede ver en tiempo real, además de que ha creado un algoritmo (o virus) para borrarse a sí misma de los recuerdos de quienes la vean: «She's a master editor who cuts together a believable alibi to replace the unwanted act in the record».

No obstante, cuando se muestre su proceso de edición, este no será el de cortar como si fuera una montadora, sino que parece crear un *glitch* en la imagen para acabar fusionándola y substituyéndola por otra imagen, igualmente real aunque de otro momento. Un proceso completamente digital que recordaría directamente a la «composición digital» definida por Manovich, de manera que más adelante en el film surgirá también el conflicto de no saber diferenciar lo real de lo recreado, qué es verdadero y qué no lo es, dependiendo así únicamente de cada persona creer aquello que han visto y sucediendo algo similar a lo que Gunning definía con la desaparición de la «truth claim».

Regreso a la pintura: el aura en el digital

Babylon es una película que sitúa su acción principalmente a mediados de los años veinte en Hollywood, con la inminente llegada del sonoro y, en consecuencia, la caída en desgracia del actor veterano Jack Conrad y la recién hecha estrella Nellie LaRoy, así como el auge de Manuel «Manny» Torres como productor musical. Para el presente trabajo destacaría el uso de un recurso que aparece en tres escenas: en los rodajes en el desierto; en el último baile de LaRoy y Torres; y en el epílogo. Al inicio del film, Conrad es un actor ya reconocido, mientras que LaRoy y Torres logran abrirse paso dentro de Hollywood hasta el momento en que los tres coinciden durante dos rodajes distintos en el desierto: Conrad interpreta a un caballero en una historia medieval, de la cual Manny sería un ayudante de producción y de dirección; y LaRoy interpreta a una joven prostituta en una historia más bien costumbrista. Los rodajes se suceden a lo largo del día con un montaje en paralelo, hasta que al llegar la puesta de sol, por un lado, el equipo de la historia medieval se queda sin cámaras y Conrad se ha emborrachado; y, por otro, la directora del otro film necesita que las lágrimas de LaRoy sigan exactamente sus caprichosas indicaciones.

El momento clave en el primer rodaje sucede cuando Torres vuelve al set con una cámara, con el sol prácticamente oculto tras las montañas: empieza a tocar la orquesta, se empieza a rodar, y en ese instante Conrad se transforma ante la cámara, recomponiéndose de su borrachera antes de acercarse a la princesa como un gentilhomme. Al fondo se sigue librando una batalla campal. En un momento dado, aparece una mariposa que acaba por posarse sobre la espalda de Conrad: en un contraplano, vemos al director levantando la

mirada de la cámara para admirar embelesado la escena, pero el siguiente plano cambia de formato (de 2.39 : 1 a 1.33 : 1) y pasa de ser en color a ser en blanco y negro: vemos lo que sería la película en sí; y después volvemos a un plano cerrado sobre Torres igualmente embelesado ante la escena. En el otro rodaje, el momento climático que incita la aparición de la supuesta película analógica es alcanzado cuando LaRoy logra las lágrimas exactas que la directora le pedía, mientras que a sus espaldas un set estalla en llamas.

Destacarían, por un lado, los procesos de obtención de las imágenes *auráticas*: en un caso siendo un gran plano general con gran importancia de los objetos naturales y lo sublime (a lo que se suma la edición digital), y en el otro un primer plano centrado en la emoción de LaRoy; y, por otro lado, la relación que más adelante establecerá con estos planos en blanco y negro y una cierta nostalgia transformando, como decía Adorno, el aura en algo sensorial. Mientras que el plano con Conrad es preparado con la batalla campal de fondo y, *a posteriori*, se añaden los efectos con ordenador sobre la mariposa con tal de alterar su duración en una posición determinada, el espacio remite al ejemplo que Benjamin daba sobre aspirar el aura de los objetos naturales «en un atardecer de verano y seguir con la mirada una cordillera en el horizonte (...), eso es aspirar el aura de esas montañas»¹⁹⁴; el primer plano de LaRoy es «un desprecio hacia el aura porque entra a saco en ella manipulando la cercanía de lo lejano, una vez separada del conjunto de la figura»¹⁹⁵, además de las indicaciones constantes de la directora con tal de dar con la fórmula exacta de la «salsa» que Adorno denunciaba. Se podría argumentar que ambas escenas logran la «magia del cine», momentos sublimes aun preconstruidos muy lejos ya de los rostros y gestos pasolinianos o en los que Barthes señalaba el *punctum*; pero tampoco realizan la combinación de culto y persona del cine nazi, aunque en las siguientes escenas justamente LaRoy empezará a ascender como nueva estrella en Hollywood. Hacia el final del film aparece la escena que vincula las escenas en analógico a una idea de nostalgia: Torres y LaRoy comparten un último baile antes de la desaparición de ella y la huida de él, y ésta escena íntima es grabada por lo que parecerían ser dos periodistas que la reconocen: entonces, el formato del baile deja de ser el apaisado para convertirse de nuevo en el

¹⁹⁴ Benjamin, W. (1981). “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica” en *Discursos interrumpidos I*. Ediciones Taurus: p. 24.

¹⁹⁵ Adorno, T. (1971). *Teoría estética*. Ediciones Taurus: p. 404.

analógico en blanco y negro. Así, los tres momentos en que se *usa* el material analógico para intenta evocar lo aurático a través de la «salsa» de la «industria cultural», se los integra con la narrativa y emoción del film.

Cuando en el epílogo, en 1952, Torres va a una sala de cine, se le empiezan a aparecer sobre la pantalla aquellas imágenes de veinte años antes, entre ellas aquellas originales de los rodajes en blanco y negro. Se mezcla así el efecto de cine, aquella aura falsificada, con una cierta nostalgia que se vincula a lo analógico o indicial, lo cual emociona profundamente a Torres, y un movimiento de cámara que empieza con un plano general de todo el público y acaba sobre su rostro muestra tal efecto sobre las masas (aun cuando el resto no tienen la misma reacción que Torres ante la película, porque tampoco tienen sus mismos recuerdos: y el aura no parecería depender de algo subjetivo); tras ello, aparecen también fugaces escenas de grandes películas de Hollywood hasta años recientes, con algunos títulos como *Avatar* [Cameron, 2009] donde todo el espacio de la acción es reconstruido digitalmente. De este modo, se plantearía una continuidad en la falsificación del aura en la «industria cultural»: si antes del digital se podía hacer a través de la actuación y el estrellato de esa actriz o actor (el caso de LaRoy en el film), con éste tan solo habría una continuidad donde el trucaje no necesariamente dependería de aquello ante la cámara sino de la posibilidad de modificarlo; además que la narrativa y el posicionamiento de la masa ante la película llevarían a resaltar, junto a la nostalgia habitual en el cine actual y que aparece en el epílogo de *Babylon*, la obsesión con la «reliability» de que hablaba Larson. Esta obsesión y falsificación del aura sería opuesta a lo que Arianne Conty describe en *They have eyes that they might not see: Walter Benjamin's aura and the Optical Unconscious*, donde argumenta que

«Benjamin (...) seems to understand the auratic object as having the ability to capture time in the materiality of an aesthetic experience. If this experience can be controlled and manipulated with regard to the cult status of the work of art, what are we to make of this strange weave inhering in our experience of nature? In other words, Benjamin's artwork essay outlines a theory of intentionality regarding the image that seems to be at odds with his examples from nature»¹⁹⁶

¹⁹⁶ Conty, A. (2013, Diciembre). "They have eyes that they might not see: Walter Benjamin's aura and the optical unconscious" en *Literature & Theology*: p. 475.

Mientras que la aparente oposición entre lo aurático y los objetos naturales será tratada más adelante, destacaría, por un lado, la comprensión de lo aurático como algo capaz de capturar el tiempo en una experiencia estética; y, por otro lado, la idea de una «theory of intentionality», a la cual Benjamin añadiría, en *On some Motifs of Baudelaire*, que «to perceive the aura of the object we look at means to invest it with the ability to look at us in return»¹⁹⁷; «aura would come to signify the projection of the known onto the unknown, and find a place alongside projection theories of religion»¹⁹⁸. Esta última idea parecería asimismo contradecir la crítica de Conty de que el aura en los objetos naturales «be at odds» con el aura en otros objetos religiosos o artísticos, puesto que lo natural muchas veces influenciaría justamente estas formas místicas. Pero para representar esta «theory of intentionality», que se podría relacionar a su vez con el recogimiento o la disipación del espectador respecto a la obra cinematográfica que describía Benjamin, y por tanto con lo aurático, podrían compararse los estilos cinematográficos de los films *Fire of love* y *The Fire Within: Requiem for Katia and Maurice Krafft*, ambos realizados en 2022 usando el mismo material de archivo que el matrimonio de vulcanólogos generó hasta su muerte en 1991, acompañados de una voz en off.

Por un lado, el film de Dosa se centra en la relación entre Katia y Maurice Krafft, enfatizando muchas veces (ya desde el título) que gracias a su amor pudieron llegar tan lejos, dejando las imágenes de archivo casi en segundo plano muchas veces y, a diferencia de Herzog, fragmentándolas con tal de que la voz en off pueda dar la explicación conveniente en cada ocasión; algo que suele ser, al menos, especulativo. De este modo, es un film que parte de una premisa narrativa y se centra más en lo biográfico, incluyendo también imágenes de entrevistas a los Krafft para hacerlos más «relatable» al espectador: destacaría aquí el tratamiento cómico de unas imágenes en una cima donde los vulcanólogos simulan y recrean escenas, como si fueran tomas falsas donde intentan alcanzar una posición o visten una especie de gigantesco casco y se tiran piedras volcánicas. Por otro lado, cuando Herzog pone estas mismas imágenes en su film, habla de lo grotesco y lo falso (de la recreación de escenas, de Maurice cambiando su estilo para parecerse a Jacques Cousteau, del uso de inflables como sillas, etc.); pero en ese

¹⁹⁷ Benjamin, W. “On some motifs of Baudelaire” en *Illuminations*: p. 188, citado en Conty, A. (2013, Diciembre). “They have eyes that they might not see: Walter Benjamin’s aura and the optical unconscious” en *Literature & Theology*: p. 476.

¹⁹⁸ Conty, A. (2013, Diciembre). “They have eyes that they might not see: Walter Benjamin’s aura and the optical unconscious” en *Literature & Theology*: p. 476.

momento, con un cambio en las imágenes, Herzog afirma que «Increasingly they became filmmakers, from now on we rarely ever see them doing science, they film others doing science». Katia hace de sonidista y fotógrafa, «and here, like out of a fog, Maurice's real persona seems to emerge, the mask comes off (...). And at the same time, is as if out of nowhere the images become grandiose. A great filmmaker is born». A partir de este momento como de revelación, se introducirán las distintas localizaciones a las que los Krafft viajaron y los volcanes en los que rodaron, al mismo tiempo que desviaban sus objetivos hacia las comunidades humanas alrededor de estos volcanes y sus formas de vida. Herzog añade: «They are no longer vulcanologists, they artists that carry us, the spectators, away in the realm of strange beauty. This is a vision that exists only in dreams. There's nothing else that should be said. We can only watch in awe».

Mientras que el documental de Dosa estaba planteado para que el espectador lo disipara en sí mismo, el de Herzog busca el recogimiento (tal y como indica la idea de que los Krafft «carry us (...) away in the realm of strange beauty»): ya al inicio explicita sus intenciones: «What I'm trying to do here, is to celebrate the wonder of their imagery». La falta de narrativa, voluntad biográfica, e incluso de voz en off en algunos casos (hasta siete minutos de silencio seguidos, tan solo con las imágenes ante el espectador y música clásica), supondrían un lenguaje poético prácticamente opuesto de aquel de *Babylon* o *Fire of love*: la búsqueda de la *ecstatic truth* en las imágenes tan solo sería posible cuando éstas se revelaran a sí mismas; o como lo describía Conty, «to perceive the aura of the object we look at means to invest it with the ability to look at us in return». Además, aunque no sería tan evidente como en *Lektionen in Finsternis*, hacer las imágenes primordiales y prioritarias rompiendo con lo biográfico (que queda reducido casi por completo a la introducción del film con pocos detalles de la vida de los Krafft), remitiría a la idea de cronista y de la imagen dialéctica propuestas por Benjamin.

Conclusiones

En la primera sección se comparaban *Pequeña historia de la fotografía* y *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica* de Benjamin acerca del aura para concluir que, por un lado, el aura ligada al valor de culto tal y como se había concebido antes de la llegada de la fotografía y el cine llegaba a su fin con la reproducción técnica y la pérdida de su unicidad (aun cuando en el cine del período nazi lograba pervivir en cierto modo); y, por otro lado, que en la nueva era de la reproducción técnica un nuevo tipo de aura persistiría en la imagen siempre que evocara una suerte de presencialidad histórica, que además se vinculara a un pasado olvidado y aislado por el centro de poder, pero que no se aprovechara del «efecto shock» del cine que anulaba la capacidad de reflexión del espectador. Surgía así el concepto de la «imagen dialéctica», que Benjamin parecía relacionar con el cine soviético, mientras que por el contrario el «efecto shock» se vinculaba con el cine nazi. Era una división con la que, en ese momento, Adorno no estaba de acuerdo argumentando, por un lado, que el cine sí era extrañamente aurático, y subrayando, por otro, el sesgo político de la afirmación. Se observaba entonces que en el cine de Riefenstahl podía verse esa forma aurática, vinculada no solo al «efecto shock» sino también al culto a la figura de Hitler; y en sus películas posteriores, de acuerdo con Sontag, mantenía ambos conceptos en el misticismo, el culto al cuerpo y la relación con la naturaleza, algo que ya aparecía en *Olympia*, film en el que los dirigentes nazis apenas tenían protagonismo y con el que Riefenstahl no tuvo la presión de Goebbels. En esas mismas décadas surgía también la figura de Mabuse, una suerte de prefiguración del nazismo debido a sus poderes de control hipnótico y una red criminal con la cual sembrar el caos en la república de Weimar: en cierto modo, un nuevo panóptico en el que Mabuse era el vigilante del resto de personajes, esta vez descentralizado gracias a sus poderes de hipnosis.

En la segunda sección, como la nueva aura en las imágenes parecía basarse en la presencialidad histórica, se exploraba su relación con las teorías del realismo cinematográfico, particularmente la de Pasolini, que a su vez se basaba en parte en la semiótica. El director boloñés, ante la crisis antropológica debida al cambio social (del poder dominante al poder hegemónico, por tanto culturalmente homologador gracias a, por ejemplo, la televisión) pasó de la literatura al cine con tal de buscar la autenticidad en las culturas dialectales italianas: así, por un lado, se alineaba con otras teorías realistas

como las de Bazin, Barthes y Kracauer, y por otro, desde la semiótica argumentaba que el cine, al romper la naturalidad temporal de la realidad, revelaba aquellos «im-signos» como una verdad cultural oculta; y, finalmente, se oponía a tal cambio antropológico que polémicamente analizó durante los años sesenta y setenta puesto que suponía el fin del humanismo (y de manera similar, también el «fin del neolítico»). En sus películas desarrollaría también una teoría estilística basándose en el estilo indirecto literario, con el cual combinaba las altas culturas hiperlingüísticas con las bajas culturas dialectales para encontrar la poeticidad de tal choque (evitando también las culturas medias burguesas). La última entrega de Mabuse dirigida por Lang aparecería también en la década de los sesenta, ya sin poderes hipnóticos que habían sido transferidos a los medios televisivos: un sistema de vigilancia cerrado en vivo y en directo. Se trataba entonces el análisis de Foucault en *Vigilar y castigar* del panóptico y su evolución en las sociedades desde el siglo XVIII: de las sociedades disciplinarias donde el panóptico era el edificio originalmente diseñado por Bentham, a las sociedades de control de las que Mabuse sería uno de los primeros síntomas: el poder de la institución expandiéndose más allá de los muros de la misma, hasta que con el digital se entraría en una sociedad de la información donde las características del panóptico se acentuarían y descentralizarían aún más, tal y como argumentaba Byung-Chul Han en *La sociedad de la transparencia*, deviniendo la vigilancia iluminación y transparencia.

En la tercera sección, la llegada del digital parecía romper con el realismo y, por tanto, con el aura de la presencialidad histórica al anular el signo indicial al que los teóricos realistas le daban tanta importancia: no obstante, varios autores como Prince, Rosen o Gunning defenderían que el digital en gran medida mantenía la lógica indicial a pesar de cambiar la ontología del medio, lo cual debido, principalmente, a su alta maleabilidad y manipulabilidad, también destruía la veracidad que le había sido otorgada a la imagen analógica con su aparente transferencia de la realidad al film (lo que Gunning llamaba «truth claim»), y que argumentaba se apoyaba antes en discursos que no en el método de transferencia de la luz sobre el film o sensor del aparato cinematográfico). Entonces, a través de algunas consideraciones de Herzog, podía establecerse que el aura podía perdurar en el digital, aunque podía deducirse también que su búsqueda de la *ecstatic truth* y de «adequate images» cambiaría respecto al medio audiovisual hegemónico: con la televisión primero y las pantallas digitales después. Además, Herzog defendía que el espectador podía reconocer el engaño en las películas, así como la verdad, y era esta

suerte de veracidad basada de nuevo en la presencialidad histórica (que aquello que el espectador veía realmente había estado ante la cámara) que renovaba el «coraje» del espectador en la imagen. En relación con el nuevo panóptico digital, se veía también la afectación de la rápida multiplicación de pantallas y cámaras sobre el comportamiento de la gente, algo que Pasolini ya advertía con la televisión, así como el creciente aprisionamiento del espectador con dichas tecnologías, de manera que la evolución de los medios audiovisuales se vinculaba definitivamente con la evolución de las formas de poder en las sociedades, del genio hipnotista Mabuse al genio informático de las inteligencias artificiales Will Caster.

Estos mismos cambios afectarían a su vez a lo aurático, lo cual se presentaría en distintas formas en las filmografías de cada uno de los tres directores que se han relacionado con el concepto benjaminiano en cierta medida, aunque con cuatro puntos comunes en su acercamiento al potencial aurático de las imágenes. En primer lugar, la presencialidad histórica: mientras que en Pasolini y en Herzog esto sería más evidente, Riefenstahl defendía también que sus films habían captado la realidad del momento, diciendo tanto que se acercaban al *cinéma-vérité* como que la estilización a través de la cámara y el montaje no afectaban aquello que realmente había acontecido ante la cámara. Entonces, con la desaparición de lo indicial de la fotografía digital y, a su vez, de la «truth claim» en el cuerpo social, lo cual generaría una mayor desconfianza en las imágenes (analógicas, digitales o digitalizadas), la persistencia de su lógica sería suficiente como para poder encontrar lo aurático. Destacarían también las ideas algo opuestas de Gunning y de Herzog, respectivamente: por un lado, que el conocimiento sobre la producción de la imagen apoyaría su veracidad, y, por otro, que el espectador era capaz de reconocer los trucajes y lo veraz en ella.

La segunda cuestión, íntimamente relacionada con la presencialidad histórica, sería el uso de no-actores: de nuevo, esto sería evidente en varias películas de Pasolini o de Herzog, o al menos, la selección de un elenco cuyas historias personales atravesaran también al personaje y, con esta veracidad, llegaran también a despertar una cierta verdad oculta en el espectador. Por ejemplo, en el cine de Pasolini destacaban los *ragazzi di vitta* que durante los años cincuenta había conocido en las *borgate* romanas, y más tarde la cantante Maria Callas como Medea, que eligió debido a sus orígenes; de forma similar, varios personajes en los films de Herzog serían escogidos por este motivo: destacarían Bruno S.

como Kaspar Hauser en *Kaspar Hauser – Jeder für sich und Gott gegen alle* [Herzog, 1974], o los ejercicios de *recreación* en *Little Dieter needs to fly* [Herzog, 1997], donde llevó al exaviador de la Guerra de Vietnam Dieter Diengler de nuevo a los sitios en los que fue capturado y de los que escapó durante el conflicto, o en *Julianes Sturz in den Dschungel* [Herzog, 1998], donde acompaña a la única superviviente de un accidente aéreo en el Amazonas a rehacer la ruta a través de la jungla para salvarse. En el caso de Riefenstahl, los no-actores se limitarían normalmente a las grandes masas o a los figurantes, siendo ella misma la protagonista en diversas ocasiones si el film no era para el NSDAP, por lo que se alejaría de los otros dos realizadores en este aspecto, de manera que no participaría de esa operación de revelar una verdad más profunda y oculta en nuestro ser.

Las cuestiones tercera y cuarta irían relacionadas con la «imagen dialéctica», donde la distinción sería la siguiente: por un lado, Benjamin negaba lo aurático en el cine seguramente en vistas de los films de Riefenstahl (estrenados después de su descripción de una nueva aura en el cine soviético y las fotografías de familiares en *Pequeña historia de la fotografía*, de 1931), pero seguramente por esos mismos films Adorno le decía que el cine sí era aurático y que su afirmación estaba marcada ideológicamente; pese a que el cine soviético y el nazi se trataban de propaganda, Benjamin hacía esta distinción y antes parecía vincular la «imagen dialéctica» con el cine soviético que con el nazi debido a la estilización del segundo (aunque, de nuevo, ambos eran emitidos por el centro de poder de cada país). Por otro lado, si en el cine de los tres directores se puede afirmar la búsqueda y evocación de lo aurático, quizás se debiera a su rechazo por las formas cinematográficas establecidas y la búsqueda de nuevos lenguajes: Riefenstahl se oponía a los documentales al uso que quería Goebbels; Pasolini intentó dar cuerpo a un «cine de poesía» opuesto a un «cine de prosa» correspondiente al lenguaje televisivo e impulsado por el centro; y Herzog a su vez hablaba también de poética y estilización de la realidad para llegar a una realidad más profunda evitando de nuevo el lenguaje televisivo y, como se daba en los documentales de los Krafft, el lenguaje de los medios digitales y su velocidad. Entonces, la pregunta sería qué es primordial para la «imagen dialéctica», si aquello que representa o la forma en que lo hace, lo cual derivaría, por un lado, en la cuestión habitual de si Riefenstahl era «¿cineasta nazi o cineasta favorita del Tercer

Reich?»¹⁹⁹ a pesar de aprovechar el «efecto shock» para lo aurático, técnica que influiría en el audiovisual aunque a su vez sería adaptado y perdería aquella fuerza (como sería el caso de *Olympia* y los films olímpicos posteriores, lo cual además apoyaría la idea de lo aurático en el lenguaje opuesto al estandarizado o prosaico); o si, por otro lado, sería cualquier imagen opuesta a los discursos en sí del centro independientemente del lenguaje en que se presentara dicha imagen, pero en tal caso la «imagen dialéctica» perdería aquella «magia» que conservaba del aura separada del valor de culto (como lo ejemplificaría *Olympia* o la *Trilogía de la Vida* de Pasolini, de la cual abjuró cuando sus imágenes fueron adaptadas por el poder). Aparentemente, la respuesta sería una combinación de aquello que muestra y la forma en que lo muestra, siendo lo primero lo que el centro quiere marginalizar y lo segundo un lenguaje alejado del estandarizado o medio, pero que remita a la presencialidad histórica. No obstante, sería un debate de difícil solución y en constante cambio a medida que las imágenes cobran nuevas formas bajo nuevos discursos.

Se podría establecer entonces que, por un lado, lo aurático en Riefenstahl era *falsificado* con el «efecto shock» y el valor de culto reminiscencia del pasado; por otro, que lo aurático en Pasolini se acercaría antes al concepto de *punctum* de Barthes y la idea también presente en Benjamin (y en Ozu y en Herzog), de la espontaneidad de la realidad que rompe con la fotografía (aquello que en *Babylon* era falsificado con una mariposa, mientras que la mariposa que aparece en *Mein liebster Feind* [Herzog, 1999] y juega con Klaus Kinski sí podría producir realmente aquella aura). Y, finalmente, además de lo vinculado con el *punctum* y la idea de cronista de Benjamin (que Herzog también compartiría en parte con Pasolini), el cineasta bávaro también buscaría lo aurático en la inmensidad natural, algo que podría remitir al aura de los objetos naturales descrita por Benjamin. Cuando Conty afirmaba no entender la relación entre el aura natural y el aura en los no-actores relacionable al *punctum*, podría argumentarse que en Herzog esas imágenes se acaban relacionando igualmente con sus personajes y forman parte de la idea romántica de un «paisaje interior», como serían el caso de los Krafft o Treadwell. Cabría señalar entonces la diferencia entre estos «paisajes interiores» de Herzog y la idea de la *Heimat* en el cine nazi, aunque ambos conceptos se vincularían con el romanticismo alemán: mientras que en el cine de Riefenstahl aún pervivía el valor de culto ligado al

¹⁹⁹ García Roig, M. (2017). *Leni Riefenstahl*. Editorial Cátedra: p. 4.

discurso dominante, y éste a los paisajes naturales y la armonía entre sociedad alemana y naturaleza (en diversas ocasiones se han señalado las *Bergsfilms* como muestras de ello, aunque Kracauer apunta a que realmente se vincularon al ideario nazi en los últimos años de la República de Weimar); en el cine de Herzog no existe la idea de tal armonía ni unos valores de culto de una sociedad superior, más bien estos suelen ser escuetos e insuficientes para un entendimiento profundo del mundo o lo sublime.

Se podría concluir así que el aura en los medios audiovisuales perdura en aquellas imágenes cuyo lenguaje (poético) y aquello que representen se oponga en cierta medida al centro de poder. No obstante, el digital no sería como tal un nuevo lenguaje sino más bien una nueva lengua u ontología del audiovisual: un «lenguaje diseñado por un grupo bastante pequeño de personas» que ha sido «adoptado de inmediato por millones de usuarios de ordenador»²⁰⁰. En consecuencia, el acercamiento que las masas buscaban de lo único se suprimiría con su aumento de control sobre las imágenes, que a su vez los ahogarían en su rápido y constante flujo alejándolos de los ideales de realidad o redención de ella que los teóricos y directores tratados defendían. Ante las nuevas posibilidades y la democratización de las imágenes, donde el «efecto shock» parecería intentar ser la norma (de nuevo con la adaptación de las formas distintas desde Riefenstahl y un espectador-consumidor ávido del mismo), el *punctum* como su opuesto parecería desvanecerse en las profundidades de este flujo: de acuerdo con Conty y con Herzog, permaneciendo en una memoria perdida e inconsciente a la que acceder a través de las «imágenes dialectales», adaptándose las mismas cada vez a los nuevos tiempos y tecnologías donde menos lenguajes proliferan. Ante esta situación, y recordando incluso a las ideas de Deleuze acerca de la transformación de las manifestaciones en virus informáticos, destacarían las últimas palabras de Herzog en su autobiografía:

«¿Cómo será un mundo en el que apenas queden lenguas habladas, cuya diversidad ya está disminuyendo de forma rápida e irrevocable? ¿Cómo será un mundo sin un lenguaje visual profundo, es decir, sin mi profesión? El fin, lo irrevocable, puede llegar. Imagino un distanciamiento radical de los pensamientos, argumentos e imágenes; no solo una oscuridad inminente en que los objetos todavía se puedan sentir, sino un estado en el que ya no haya objetos, una oscuridad llena solo de miedo,

²⁰⁰ Manovich L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Editorial Paidós: p. 130.

de monstruos imaginarios. Me viene a la mente un pasaje del *Códice Florentino* en el que parece que los hablantes traten de encontrar su lenguaje una vez más en mitad de la destrucción de toda su cultura y de sus horizontes: «La caverna es terrorífica, un lugar de miedo, de muerte. Se llama “el lugar de la muerte” porque la gente muere aquí. Es un lugar tenebroso; está oscuro; siempre oscuro. Está con la boca abierta». ¿Cómo se puede crear la ausencia de imágenes? No se trata solo de la abolición radical, de la renuncia definitiva a ellas, sino de su ausencia. Imagino dos espejos colocados exactamente en paralelo, con tal precisión que solo se reflejan a sí mismos hasta el infinito. Pero no hay nada más que reflejar (...). Nada más, no más vida, no más respiración (...). No más verdad, no más mentiras»²⁰¹

Es posible que la tenebrosa oscuridad de la caverna y la sobreexposición del panóptico digital supongan los límites de las nuevas tecnologías: por un lado, el gran flujo de información y la constante vigilancia junto con la (auto)exposición que llevaría hacia un mismo comportamiento, comunicación y lengua; por otro, la asfixiante incomunicación por el exceso de información a través de una lengua basada en el *studium* y la desaparición del *punctum*. En cierto modo, ambos límites acabarían entonces por encontrarse, rodeando así al usuario como una cúpula de luces LED que tanto controlan su comportamiento como le muestran una realidad determinada (normalmente por su propio deseo). Es una imagen distópica y exagerada, pero posiblemente nos encontremos en medio del camino hacia ella puesto que el «coraje» del que Herzog hablaba en los años ochenta se ha perdido progresivamente, del mismo modo que aquellas generaciones que eran llevadas a la escuela por carros tirados por caballos. En *Transcendence* parecía que el futuro cercano era la eliminación de las imágenes digitales, aunque una vuelta atrás en el tiempo sería el camino contrario al del «romanticismo» de Herzog o el *rimpianto* de Pasolini. Su completa ausencia supondría tanto su repetición como su completa exposición: un espejo frente a otro multiplicando *ad infinitum* algo (o nada) sin sentido alguno ni objetivo más que la información que se pueda derivar de ello, una «accountable truth» expandiéndose hasta la saciedad y sin aparente final; imágenes sin reflexión ni imaginación, es decir, sin creación. Los espacios del mito de la caverna de Platón, las sombras en la cueva y el sol en el exterior, no se diferenciarían ya uno de otro, sino que serían equivalentes e intercambiables, sus significados elusivos, ambiguos y líquidos. De este modo lo aurático desaparecería por completo, tanto aquello vinculado al valor de

²⁰¹ Herzog, W. (2024). *Cada uno por su lado y Dios contra todos*. Blackie Books: pp. 329-330.

culto y los vestigios del arte moderno desde el Renacimiento hasta el Romanticismo, como aquello propio a las culturas más enraizadas y tradicionales, suponiendo en la erradicación de todo ello la victoria final de Mabuse. No obstante, si la distancia entre los dos espejos paralelos es suficiente, es posible que la infinitud de repeticiones de las imágenes empiecen a ensombrecerse por completo y perder exposición, quizás desapareciendo en las profundidades de los océanos de información, para como una «imagen dialéctica» ser devuelta a un discurso posterior; o quizás escapando a la luz para encontrar una nueva gramática de imágenes adecuadas o una gramática de la incomunicación en línea con Deleuze, o un completo silencio.

Filmografia

Arnold, B. y Guggenheim, R. (Prods.) y Lasseter, J. (Dir.). (1995). *Toy story*. Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures.

Baldi, G.V. (Prod.) y Pasolini, P.P. (Dir.). (1970). *Appunti per un'Orestiade africana* (Apuntes para una Orestíada africana). I Film dell'Orso, IDI Cinematografica, Radiotelevisione Italiana (RAI).

Baldi, G.V., Barcelloni, G. (Prods.) y Pasolini, P.P. (Dir.). (1969). *Porcile* (Pocilga). I Film dell'Orso, Internazionale Nembo Distribuzione Importazione Esportazione Film, IDI Cinematografia, C.A.P.A.C.

Barcelloni, G. (Prod.) y Pasolini, P.P. (Dir.). (1968). *Appunti per un film sull'India* (Apuntes para un film en la India). Radiotelevisione Italiana (RAI).

Baur, D., Niccol, A., Simon, O. (Prods.) y Niccol, A. (Dir.). (2018). *Anon*. K5 Film, K5 Media Group.

Berriff, P. (Prod.) y Herzog, W. (Dir.). (1992). *Lektionen in Finsternis* (Lecciones de oscuridad). Canal+.

Bilardi, G. (Prod.) y Mangini, C. (Dir.). (1960). *Stendali* (*Suonano ancora*) (Stendali (Ellos todavía juegan)).

Bini, A., Del Duca, C. (Prods.) y Pasolini, P.P. (Dir.). (1961). *Accattone*. Cino del Duca P.C., Arco Film Roma.

Bini, A. (Prod.) y Pasolini, P.P. (Dir.). (1962). *Mamma Roma*. Arco Film Roma.

Bini, A. (Prod.) y Pasolini, P.P. (Dir.). (1964). *Il Vangelo secondo Matteo* (El evangelio según San Mateo). Arco Film Roma, Lux Compagnie Cinématographique de France.

Bini, A. (Prod.) y Pasolini, P.P. (Dir.). (1965). *Uccellacci e Uccellini* (Pajaritos y pajarracos). Arco Film Roma.

Blank, L. (Prod. y Dir.). (1980). *Werner Herzog eats his shoe*. Les Blank.

Boris, S., Dosa, S., Fichman, I. (Prods.) y Dosa, S. (Dir.). (2022). *Fire of love*. Sandbox Films, National Geographic Films, Intuitive Pictures, Cottage M.

Brauner, A. (Prod.) y Lang, F. (Dir.) (1959). *Der Tiger von Eschnapur* (El tigre de Esnapur). CCC Filmproduktion, Rizzoli Film, Regina Production, Critérium Film.

Brauner, A. (Prod.) y Lang, F. (Dir.) (1959). *Das indische Grabmal* (La tumba india). CCC Filmproduktion, Rizzoli Film, Regina Production, Critérium Film.

Brauner, A. (Prod.) y Lang, F. (Dir.). (1960). *Die Tausen Augen des Dr. Mabuse* (Los crímenes del Dr. Mabuse o Los mil ojos del Dr. Mabuse). CCC Filmproduktion, Critérium Film, CEI Incom.

Brunatto, P. (Dir.). (7 de febrero, 1974). “Pasolini e la forma della città” (Temporada 1, Episodio 23) en Zanolì, A. *Io e...*. Radiotelevisione Italiana (RAI).

Brundig, R., Delloye, S., Dzieciol, P., Folman, A., Grumbach, D., Mansuri, E., Puszczynska, E. y Wright, R. (Prods.) y Folman, A. (Dir.). (2013). *The Congress* (El Congreso). Paul Thiltges Distributions, Pandora Film, Studio Rakete.

Cicogna, B., Rossellini, F. (Prods.) y Pasolini, P.P. (Dir.). (1969). *Medea*. San Marco S.p.A., Les Film Number One, Janus film und Fernsehen.

Cochran, Y.T., Cohen, K., Johnson, B., Kosove, A.A., Marter, A. (Prods.) y Pfister, W. (Dir.). (2014). *Transcendence*. Warner Bros., Alcon Entertainment, Syncopy Production, MG Entertainment, Straight Up Films.

Cruise, T. y McQuarrie, C. (Prods.) y McQuarrie, C. (Dir.). *Mission: Impossible – Dead Reckoning. Part One* (Misión: Imposible – Sentencia Mortal. Parte Uno). Paramount Picture, Skydance Productions, TC Productions.

Curtis, B., de Bont, J., Molen, G.R., Parkes, W.F. (Prods.) y Spielberg, S. (Dir.). (2002). *Minority report*. 20th Century Fox, DreamWroks SKG, Cruise-Wagner Productions.

Dahan, A. (Prod.) y Carax, L. (Dir.). (1986). *Mauvais sang* (Mala sangre). Les Films Plain Chant, Soprofilms, FR3 Films Production, UNITE 3, CNC, Sofima.

Danielson, A. y Aertryck, M. (Prods. y Dirs.). (2023). *Fantastic machine*. Film I Väst, Bullitt Film, Plattform Produktion, SVT.

De Luca, M., Joy, L., Nolan, J., Ryder, A. (Prods.) y Joy, L. (Dir.). (2021). *Reminiscence* (Reminiscencia). Filmnation Entertainment, Kilter Films, Michael de Luca Productions.

Dumont, J., Leith, M., Lown, P., Maging, C., Soullier, A. (Prods.) y Herzog, W. (Dir.). (2022). *The fire within: a requiem for Katia and Maurice Krafft*. Bonne Pioche, Brian Leith Productions, Titan Films.

Grimaldi, A. (Prod.) y Pasolini, P.P. (Dir.). (1975). *Salò o le 120 giornate di Sodoma* (Salò o los 120 días de Sodoma). Produzioni Europee Associate S.p.A., Les Productions Artistes Associés s.a.

Favreau, J., Filoni, D. (Prods.). (2019-2023). *The Mandalorian*. Lucasfilm, Walt Disney Pictures.

Feldman, E. S., Niccol, A., Rudin, S. y Schroeder, A. (Prods.) y Weir, P. (Dir.). (1998). *The Truman Show* (El show the Truman). Paramount Pictures, Scott Rudin Productions.

Hamilton, O., Platt, M., Plouffe, M. (Prods.) y Chazelle, D. (Dir.). (2022). *Babylon*. Paramount Pictures, C2 Motion Picture Group, Marc Platt Productions, Material Pictures, Organism Pictures, Wild Chickens Productions.

Herzog, W. (Prod. y Dir.). (1974). *Kaspar Hauser – Jeder für sich und Gott gegen alle* (El enigma de Kaspar Hauser). ZDF, Werner Herzog Filmproduktion, Fimverlag der Autoren.

Herzog, W. (Prod. y Dir.). (1998). *Julianes Sturz in den Dschungel* (Wings of hope). Werner Herzog Filmproduktion, ZDF, BBC.

Kennedy, K. y Molen, G.R. (Prods.) y Spielberg, S. (Dir.). (1993). *Jurassic Park*. Universal Pictures, Amblin Entertainment.

Lang, F., Nebenzal, S. (Prods.) y Lang, F. (Dir.). (1933). *Das testament des Dr. Mabuse* (El testamento del Dr. Mabuse). Nero Films.

Levy, G., Sokal, H.R. (Prods.) y Fanck, A. (Dir.). (1930). *Stürme über dem Montblanc* (Tempestad en el Mont-Blanc). Aafa-Film AG der Tobis.

Marignac, M., Prévost, A., Tinchant, M. (Prods.) y Carax, L. (Dir.). (2012). *Holy Motors*. Les Films du Losange, Wild Bunch, CNC, Pierre Grise Productions, Pandora Film, Théo Films, WDR/Arte, arte France Cinéma, Canal+.

Nebenzal, S. (Prod.) y Lang, F. (Dir.). (1931). *M, Eine Stadt sucht einen Mörder* (M, el vampiro de Düsseldorf). Nero Film.

Nelson, E. (Prod.) y Herzog, W. (Dir.). (2005). *Grizzly man*. Lionsgate, Discovery Docs.

Pommer, E., Meinert, R. (Prods.), y Wiene, R. (Dir.). (1920). *Das Kabinet des Dr. Caligari* (El gabinete del Dr. Caligari). Decla-Film-Gesellscha-Berlin.

Pommer, E. (Prod.) y Lang, F. (Dir.). (1922). *Dr. Mabuse, der Spieler* (Dr. Mabuse, el jugador). Uco-Film de Decla-Bioscop AG.

Pommer, E. (Prod.) y Lang, F. (Dir.). (1924). *Die Niebelungen: Siegfried* (Los nibelungos: la muerte de Sigfrido). U.F.A., Decla Film.

Pommer, E. (Prod.) y Lang, F. (Dir.). (1924). *Die Niebelungen: Kriemhilds Rache* (Los nibelungos: la venganza de Krimilda). U.F.A., Decla Film.

Pommer, E. (Prod.) y Lang, F. (Dir.). (1927). *Metropolis* (Metropolis). U.F.A.

Pommer, E. (Prod.) y Lang, F. (Dir.). (1928). *Spione* (Los espías). U.F.A.

Riefenstahl, L. (Prod. y Dir.). (1932). *Das blaue Licht* (La luz azul). Leni Riefenstahl Studio-Film GmbH de la H.R. Sokal-Film GmbH.

Riefenstahl, L. (Prod. y Dir.). (1934). *Der Sieg des Glaubens* (La victoria de la fe). Reichsparteitagfilm.

Riefenstahl, L. (Prod. y Dir.). (1935). *Triumph des Willens* (El triunfo de la voluntad). Reichsparteitagfilm.

Riefenstahl, L. (Prod. y Dir.). (1935). *Tag der Freiheit. Unsere Wehrmacht* (Día de la libertad: nuestro ejército). Reichsparteitagfilm der Leni Riefenstahl Studio-Film.

Riefenstahl, L. (Prod. y Dir.). (1938). *Olympia* (Olimpiada). Olympia-Film GmbH.

Riefenstahl, L. (Prod. y Dir.). (2002). *Impressionen unter Wasser* (Impresiones bajo el agua). Leni Riefenstahl-Produktion.

Sievernich, C., Wenders, W. (Prods.) y Wenders, W. (Dir.). (1985). *Tokio-ga*. Chris Sievernich Filmproduktion, Gray City, Westdeutscher Rundfunk (WDR).

Silver, J., Cracchiolo, D. (Prods.) y Wachowski, L., Wachowski, L. (Dirs.). (1999). *The Matrix* (Matrix). Warner Bros., Village Roadshow, Groucho Film Partnership, Silver Pictures, 3 Arts Entertainment.

Solo, R.H. (Prod.) y Kaufman, P. (Dir.). (1978). *Invasion of the body snatchers* (La invasión de los ultracuerpos). Solofilm.

Stipetic, L. (Prod.) y Herzog, W. (Dir.). (1997). *Little Dieter needs to fly* (El pequeño Dieter necesita volar). Werner Herzog Filmproduktion, ZDF, BBC, arte, Media Ventures.

Stipetic, L. (Prod.) y Herzog, W. (Dir.). (1999). *Mein liebster Feind* (Mi enemigo íntimo).
Werner Herzog Filmproduktion, ZDF, BBC.

Thomas, E. y Nolan, C. (Prods.) y Nolan, C. (Dir.). (2020). *Tenet*. Syncopy Production,
Warner Bros.

Bibliografía

Adorno, T.W. (1995). Carta a Walter Benjamin: Sobre *La obra de Arte en la era de su reproductibilidad técnica*, 18 de marzo de 1936. En T.W. Adorno, *Sobre Walter Benjamin* (p. 138-145). Madrid: Editorial Cátedra.

Adorno, T.W. (1971). *Teoría estética* (1ª ed.). Madrid: Taurus Ediciones.

Alba Rico, S. (2024). El hombre sin cara y el fin del neolítico. En C. del Olmo (Coord.), *Pasolini: contigo y contra ti* (1ª ed., p. 17-31). Madrid: Ediciones Pensamiento.

Barthes, R. (1990). *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía* (1ª ed.). Barcelona: Editorial Paidós.

Bauman, Z. (2004). *Modernidad líquida* (3ª ed.). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Bazin, A. (2017). *¿Qué es el cine?* (12ª ed.). Madrid: Ediciones Rialp.

Benjamin, W. (2021). *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica y otros ensayos*. Madrid: Alianza Editorial.

Benjamin, W. (1989). *Discursos interrumpidos I*. Buenos Aires: Taurus Ediciones.

Bozovic, M. (1995). *Jeremy Bentham: the panopticon writings*. Londres: Verso.

Casas, Q. (1991). *Fritz Lang* (1ª ed.). Madrid: Editorial Cátedra.

Conty, A. (2013, Diciembre). “They have eyes that they might not see: Walter Benjamin’s aura and the Optical Unconscious” en *Literature & Theology*, Vol. 27, No. 4, pp. 472-486. DOI: 10.1093/litthe/frt035

Cremades Romero, C.I. (2010). “La encrucijada teórica de los ensayos sobre semiótica audiovisual de Pier Paolo Pasolini” en *Cauce. Revista internacional de Filología, Comunicación y sus Didácticas*, 33, p. 201-218.

Dalmau, M. (2022). *Pasolini, el último profeta* (1ª ed.). Barcelona: Editorial Tusquets.

Deleuze, G. (1987). *Foucault* (1ª ed.). Barcelona: Editorial Paidós.

Deleuze, G. (1987, marzo 17). “*Qu’est-ce que l’acte de creation?*” [Vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=2OyuMJMrCRw>

Deleuze, G., Negri, A. (1993, febrero 7). “Control y devenir” en *Magazín dominical “Dosier Deleuze-Guattari” N° 511*, pp. 14-18. Barcelona: Gedisa.

Deleuze, G. (1999). “Post-scriptum sobre las sociedades de control” en *Conversaciones* (3ª ed.). Valencia: Pre-Textos.

Díez Montoya, S. *Walter Benjamin y la imagen dialéctica: una aproximación metódica*. Bogotá: Universidad del Rosario.

Eco, U. (1971). “Sobre las articulaciones del Código Cinematográfico” en M. Pérez Estremera (Ed.), *Problemas del nuevo cine* (pp. 77-108). Alianza Editorial, Madrid.

Eisner, L. (1976). *Fritz Lang* (1ª ed.). New York: Da Capo Press.

Eribon, D. (1995, noviembre). El «yo me acuerdo» de Gilles Deleuze. *Colectivo escucharte*. Recuperado el 22 de mayo 2024, de <https://colectivoescucharte.blogspot.com/2019/03/recuerdos-de-un-suicida-1993-d-eribon.html>

Fantini, E. (2019). “Pier Paolo Pasolini lettore di Walter Benjamin: un percorso tra arte e archivi” en Fabrizio, S. (Ed.) *Studi pasoliniani*, p. 29-40.

Fischer, A. (2018). “Deep truth and the mythic veil: Werner Herzog’s new mythology in *Land of silence and darkness*” en *Film-Philosophy* 22.1: pp. 39-59. DOI: 10.3366/film.2018.0061.

Fossati, G. (2021). *Del grano al píxel: cine y archivos en transición* (2ª ed.). Madrid: Filmoteca Española, I.C.A.A., Ministerio de Cultura.

Foucault, M. (Setiembre de 1988). “Una introducción a la vida no fascista” en *Magazine Littéraire* (traducido del francés por Esther Díaz).

Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar* (2ª ed.). Buenos Aires: Argentina.

García Roig, M. (2017). *Leni Riefenstahl* (1ª ed.). Madrid: Editorial Cátedra.

Giménez Merino, A., Torrell, J., y Capella, J.R. (Eds.). (2018). *Pier Paolo Pasolini: Todos estamos en peligro, entrevistas e intervenciones* (1ª ed.). Barcelona: Editorial Trotta.

Gunning, T. (2004). “What’s the point of an index? or, faking photographs” en *The 16th Nordic Conference on Media and Communication Research*. Special Issue of *Nordicom Review* 25, nº 1-2: pp. 39-49.

Han, B.C. (2013). *La sociedad de la transparencia* (1ª ed.). Barcelona: Herder Editorial.

Hegnsvad, K. (2021). *Werner Herzog. Ecstatic truth and other useless conquests* (1ª ed.). London: Reaktion Books Ltd.

Herzog, W. (2024). *Cada uno por su lado y Dios contra todos* (1ª ed.). Barcelona: Blackie Books.

Kessler, F. (2009). “What you get is what you see: digital images and the claim on the real” en Van den Boomen, M., Lammes, S., Lehmann, A.S., Raessens, J., Schäfer, M.T. (ed.) *Digital material. Tracing new media in everyday life and technology*, pp. 187-197. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Kracauer, S. (1985). *De Caligari a Hitler: una historia psicológica del cine alemán* (11ª ed.). Barcelona: Editorial Paidós Ibérica.

Kracauer, S. (1996). *Teoría de cine: la redención de la realidad física* (2ª ed.). Barcelona: Editorial Paidós Ibérica.

Larson, J.D. (2019, 8 de Enero). “Why do we obsess over what’s ‘relatable?’” en *The New York Times Magazine*. <https://www.nytimes.com/2019/01/08/magazine/the-scourge-of-relatable-in-art-and-politics.html>

Manovich, L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación* (1ª ed.). Barcelona: Editorial Paidós Ibérica.

Mariniello, S. (1999). *Pier Paolo Pasolini* (1ª ed.). Madrid: Editorial Cátedra.

Metz, C. (2002). *Ensayos sobre la significación en el cine Vol. 1 (1964-1968)* (1ª ed.). Barcelona: Editorial Paidós Ibérica.

Monroy, V. (2024). La distancia de la imagen: Pasolini y el tercer mundo. En C. del Olmo (Coord.), *Pasolini: contigo y contra ti* (1ª ed., p. 149-166). Madrid: Ediciones Pensamiento.

Morin, E. (1972). *Las stars, servidumbres y mitos* (1ª ed.). Barcelona: DOPESA.

Pasolini, P.P. (2005). *Empirismo herético* (1ª ed.). Buenos Aires: Editorial Brujas.

Pasolini, P.P. (2021). *El fascismo de los antifascistas* (1ª ed.). Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Pasolini, P.P. (2022). *Escritos corsarios* (1ª ed.). Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Pasolini, P.P. (2022). *Pasolini por Pasolini: entrevistas y debates sobre cine* (1ª ed.). Buenos Aires: El cuenco de plata.

Prince, S. (1996). “True lies: perceptual realism, digital images, and film theory” en *Film Quarterly* Vol. 49, nº 3, pp. 27-37.

Quintana, A. (2003). *Fábulas de lo visible: el cine como creador de realidades* (1ª ed.). Barcelona: Editorial Acantilado.

Rendueles, C. (2024). Reaccionarios de izquierdas y otros oxímoron. Pasolini y el colapso. En C. del Olmo (Coord.), *Pasolini: contigo y contra ti* (1ª ed., p. 35-62). Madrid: Ediciones Pensamiento.

Rivera García, A. (2024). El mito de Cristo en Pier Paolo Pasolini. En C. del Olmo (Coord.), *Pasolini: contigo y contra ti* (1ª ed., p. 166-212). Madrid: Ediciones Pensamiento.

Rodríguez, P.E. (2008). *¿Qué son las sociedades de control?*. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Rodowick, D.N. (2007). *The virtual life of film*. Cambridge, Massachussets: Harvard University Press.

Rosen, P. (2001). *Change mummified: cinema, historicity, theory*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Sánchez, N. (2024). Las formas de vida populares frente a la lucha proletaria. En C. del Olmo (Coord.), *Pasolini: contigo y contra ti* (1ª ed., p. 83-91). Madrid: Ediciones Pensamiento.

Sánchez-Biosca, V. (1990). *Sombras de Weimar, contribución a la historia del cine alemán 1918-1933* (1ª ed.). Madrid: Verdoux, S.L.

Sánchez-Biosca, V., Benet, V.J. (1994). Prólogo, la star. *Archivos de la filmoteca: Las estrellas: un mito en la era de la razón, n° 18*, p. 5-10.

Schopenhauer, A. (1957). *The world as will and representation* (1ª ed.). New York: Dover Publications, Inc.

Shapshay, S. (2018, 4 de diciembre). “What is the Sublime? (According to Kant and Schopenhauer)” en *Erraticus*. <https://erraticus.co/2018/12/04/sublime-experience-kant-schopenhauer/#:~:text=For%20Schopenhauer%20too%2C%20the%20objects,reducing%20it%20to%20nothing%20with>

Sontag, S. (1980). “Fascinating Fascism” en *Under the sign of Saturn*, pp. 73-105. Nueva York: Random House.